

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Soekarno – Hatta Kelurahan Durian II Kec. Barangin Kota Sawahlunto
Kode Pos 27424 Telp. (0754) 61137 Fax. (0754) 61137 Email : bpbd.sawahluntokota@gmail.com

Dokumen

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini. Dokumen ini dibuat berkenaan dengan tahapan akhir Pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Sawahlunto yang dilakukan oleh konsultan.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini merupakan laporan tahap akhir dari kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022. Pekerjaan ini merupakan kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT. Anirindo Mitra Konsultan.

Materi yang disampaikan dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini adalah untuk mengetahui rencana aksi penanggulangan bencana Kota Sawahlunto. Hasil penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan Upaya Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Sawahlunto.

Akhir kata, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat, dan semoga buku Laporan Pendahuluan ini memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan, khususnya untuk kawasan kajian.

Padang, November 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1-1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	1-2
1.3 RUANG LINGKUP	1-4
1.3.1 RUANG LINGKUP KEGIATAN.....	1-4
1.3.2 RUANG LINGKUP WILAYAH	1-7
1.4 KERANGKA PIKIR	1-9
1.5 KEDUDUKAN DOKUMEN	1-11
1.6 DASAR HUKUM	1-13
1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	1-15
BAB 2 KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN	2-1
2.1 GAMBARAN UMUM ADMINISTRASI	2-1
2.1.1 KONDISI FISIK	2-3
2.1.2 PENGGUNAAN LAHAN	2-11
2.1.3 KEPENDUDUKAN.....	2-14
2.1.4 EKONOMI WILAYAH.....	2-16
2.1.5 SEJARAH KEJADIAN BENCANA.....	2-18
2.2 RISIKO BENCANA DAERAH	2-20
2.2.1 ANCAMAN BENCANA KOTA SAWAHLUNTO	2-20
2.2.2 INDEKS KERENTANAN KOTA SAWAHLUNTO	2-31
2.2.3 INDEKS KAPASITAS KOTA SAWAHLUNTO	2-36
2.3 PRIORITAS RISIKO YANG DITANGANI	2-37
2.4 MASALAH POKOK.....	2-39
2.5 RUMUSAN ISU STRATEGIS	2-42
BAB 3 PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA	3-1

3.1	KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL.....	3-1
3.2	KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3-3
3.3	KERANGKA KERJA PRA BENCANA.....	3-4
3.4	KERANGKA KERJA SAAT BENCANA.....	3-14
3.5	KERANGKA KERJA PASCA BENCANA.....	3-22
3.6	PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	3-30
BAB 4	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM	4-1
4.1	TUJUAN DAN SASARAN.....	4-1
4.2	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	4-4
4.3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4-12
BAB 5	RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA.....	5-1
BAB 6	PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	6-1
6.1	PEMADUAN PARA PIHAK NON-PEMERINTAH	6-1
6.2	PEMANDUAN PIHAK KE PERENCANAAN LAINNYA	6-3
6.3	PENGENDALIAN DAN EVALUASI.....	6-15
6.3.1	PENGENDALIAN	6-16
6.3.2	EVALUASI	6-33
BAB 7	PENUTUP	7-1
DAFTAR PUSTAKA		A
LAMPIRAN RENCANA AKSI.....		B

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Luas Kecamatan Kota Sawahlunto	2-1
Tabel 2-2	Kondisi Kelerengan Lahan Kota Sawahlunto	2-3
Tabel 2-3	Perhitungan Daya Dukung Dangkal Daerah Kota Sawahlunto	2-9
Tabel 2-4	Luas Penggunaan Lahan di Kota Sawahlunto	2-12
Tabel 2-5	Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2021 (jiwa)	2-14
Tabel 2-6	Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2019 - 2021	2-15
Tabel 2-7	PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	2-17
Tabel 2-8	Jumlah Korban Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2017 - 2021	2-20
Tabel 2-9	Indeks Kerentanan Kota Sawahlunto	2-31
Tabel 2-10	Potensi Bencana di Kota Sawahlunto	2-37
Tabel 2-11	Tingkat Risiko dan Tingkat Kecenderungan Bencana	2-37
Tabel 2-12	Tujuh (7) Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Sawahlunto Tahun 2022	2-42
Tabel 2-13	Pembobotan Nilai Berdasarkan Isu Masalah untuk Menentukan Isu Strategis.....	2-44
Tabel 3-1	Mandat Urusan Penanggulangan Bencana Saat Pra Bencana	3-6
Tabel 3-2	Peran Organisasi Perangkat Daerah dan NON - Organisasi Perangkat Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana	3-7
Tabel 3-3	Mandat Urusan Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat	3-15
Tabel 3-4	Kerangka Kerja Saat Bencana	3-16
Tabel 3-5	Mandat Urusan Penanggulangan Bencana Saat Pasca Bencana	3-24
Tabel 3-6	Peran Organisasi Perangkat Daerah dan NON-Organisasi Perangkat Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana	3-25
Tabel 4-1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran berdasarkan Isu Strategis	4-2
Tabel 4-2	Strategi dan Arah Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 berdasarkan Isu Strategis I	4-5
Tabel 4-3	Strategi dan Arah Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 berdasarkan Isu Strategis II	4-7
Tabel 4-4	Strategi dan Arah Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 berdasarkan Isu Strategis III	4-8
Tabel 4-5	Strategi dan Arah Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 berdasarkan Isu Strategis IV	4-10
Tabel 4-6	Program Pengurangan Risiko Bencana Kota Sawahluto 2023-2027.....	4-14
Tabel 6-1	Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.....	6-2

Tabel 6-2	Pemetaan Pemaduan Sasaran/Program Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam Perencanaan Lainnya.....	6-4
Tabel 6-3	Pemetaan Pemaduan Sasaran/Program Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam Perencanaan Lainnya.....	6-5
Tabel 6-4	Pemetaan Pemaduan Sasaran/Program Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam Perencanaan Lainnya.....	6-9
Tabel 6-5	Pemetaan Pemaduan Sasaran/Program Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam Perencanaan Lainnya.....	6-12
Tabel 6-6	Kerangka Pengendalian dan Evaluasi	6-16
Tabel 6-7	Rencana Tabel Pemantauan Tahunan RPB.....	6-17
Tabel 6-8	Evaluasi Dokumen PRB.....	6-35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Peta Orientasi Wilayah Perencanaan Kajian	1-8
Gambar 1-2	Kerangka Pikir Penyusunan Dokumen RPB Kota Sawahlunto.....	1-9
Gambar 1-3	Siklus dalam Penanggulangan Bencana.....	1-10
Gambar 1-4	Kedudukan Dokumen Perencanaan RPB Kabupaten/ Kota	1-12
Gambar 2-1	Peta Administrasi Kota Sawahlunto	2-1
Gambar 2-2	Peta Kemiringan Lereng Kota Sawahlunto	2-4
Gambar 2-3	Peta Topografi Kota Sawahlunto	2-6
Gambar 2-4	Peta Hidrologi Kota Sawahlunto.....	2-7
Gambar 2-5	Peta Geologi Kota Sawahlunto	2-8
Gambar 2-6	Peta Jenis Tanah Kota Sawahlunto	2-10
Gambar 2-7	Peta Penggunaan Lahan Kota Sawahlunto	2-13
Gambar 2-8	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2010 - 2021 ...	2-15
Gambar 2-9	Piramida Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2021	2-16
Gambar 2-10	Kontribusi Sektor PDRB ADHK Kota Sawahlunto	2-18
Gambar 2-11	Sejarah Kejadian Bencana Kota Sawahlunto	2-19
Gambar 2-12	Peta bahaya gempabumi daerah Padang dan sekitarnya	2-21
Gambar 2-13	Peta Ancaman Bencana Gempa Bumi	2-24
Gambar 2-14	Peta Ancaman Bencana Banjir	2-26
Gambar 2-15	Peta Ancaman Bencana Tanah Longsor	2-28
Gambar 2-16	Peta Ancaman Bencana Kekeringan	2-29
Gambar 2-17	Peta Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	2-30
Gambar 2-18	Peta Kerentanan Gempa Bumi	2-31
Gambar 2-19	Peta Kerentanan Banjir	2-32
Gambar 2-20	Peta Kerentanan Tanah Longsor	2-33
Gambar 2-21	Peta Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan	2-34
Gambar 2-22	Peta Kerentanan Bencana Kekeringan	2-35
Gambar 2-23	Indeks Kapasitas Daerah Kota Sawahlunto	2-36

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya Bencana adalah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan. Pandangan ini memberikan arahan bahwa Bencana harus dikelola secara menyeluruh sejak sebelum, pada saat dan setelah kejadian Bencana. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah management khusus untuk menanganinya, berdasarkan data kejadian dan dampak Bencana yang mengacu pada data historis selama dua dekade terakhir, menunjukkan terdapat beberapa ancaman yang dominan di Kota Sawahlunto, yaitu :

1. Gempa Bumi
2. Tanah Longsor
3. Banjir
4. Kekeringan
5. Kebakaran
6. Bencana Sosial
7. Angin Kencang
8. Dan lain – lainnya

Untuk menghadapi ancaman Bencana yang beragam dan semakin tinggi intensitasnya dalam beberapa tahun terakhir ini, diperlukan penilaian dan analisis Penanggulangan Bencana dan kontigensi agar dapat di petakan secara menyeluruh. Penanggulangan Bencana dapat di hitung secara sederhana dan menyeluruh dengan pertimbangan potensi terjadi bencana dan potensi kerugian dan kerusakan yang ditimbulkannya, Penilaian atau analisis Penanggulangan Bencana bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah berdasarkan tingkat resiko, luas bencana dan dampak yang di timbulkan akibat bencana. Oleh sebab itu di tuntutan kemampuan kelembagaan baik pemerintah maupun non pemerintah, pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana.

Strukturisasi perencanaan penanggulangan bencana diawali dengan penyusunan kajian risiko bencana. Hasil pengkajian risiko bencana diharapkan mampu menjadi acuan teknokratis dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pada setiap tahapan penanggulangan bencana. Rencana penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil

pengkajian risiko bencana sehingga memberikan objektivitas arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah. Kebutuhan terhadap Rencana Penanggulangan Bencana juga sangat disadari oleh semua pihak yang terlibat, sehingga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana.

Sebagai sebuah rencana induk, Rencana Penanggulangan Bencana diharapkan mampu mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga lebih terencana, terpadu, dan sistematis, serta menjadi salah satu isu utama dalam pelaksanaan pembangunan di nasional maupun daerah. Upaya tersebut dapat dimulai melalui sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dengan perencanaan-perencanaan tematik lintas sektor di daerah.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Kota Sawahlunto merupakan bagian dari upaya Penanggulangan Bencana di tingkat nasional dan Internasional yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dengan Masyarakat, seiring perubahan paradigma penanganan Bencana yang mengalami pergeseran yang mengalami pergeseran, yaitu penanganan Bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan kepada seluruh manajemen penanggulangan Bencana, diperlukan upaya harus utamakan Penanggulangan Bencana dalam pembangunan. Utamanya melalui pengintegrasian Penanggulangan Bencana kedalam Prioritas Pembangunan daerah lima tahun kedepan, salah satunya adalah memasukan sistim Penanggulangan Bencana sebagai salah satu aspek dalam pencapaian sasaran bidang pembangunan, sebagai bagian Komitmen Bangsa dan Negara, maka landasan yang mendasari penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana mengacu pada kesepakatan–kesepakatan Internasional dan peraturan perundang–undangan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud dari penyusunan Dokumen Penanggulangan Bencana (RPB) ini adalah: tersusunnya Dokumen Penanggulangan (RPB) Kota Sawahlunto sebagai pedoman acuan

bagi semua pihak dalam pejabaran kebijakan pengurangan resiko bencana dalam penanggulangan bencana tahun 2022 dan memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaan dalam implementasi rencana aksi.

Rencana Penanggulangan Bencana menjadi dasar pelaksanaan yang kuat dan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang secara hirarkis merupakan penjabaran Rencana Nasional yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah dalam Penanggulangan Bencana. Rencana Penanggulangan Bencana disusun berdasarkan amanat undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Renas – PB).

Tujuan

Dengan dibuatnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Sawahlunto ini adalah menyediakan informasi mengenai kebencanaan di Kota Sawahlunto, yang mana akan menjadi acuan, pedoman serta referensi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sawahlunto dalam menyusun kebijakan manajemen penanggulangan Bencana di wilayah Kota Sawahlunto.

Sasaran

1. Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang tersinkronisasi dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan yang berdasarkan Kajian Resiko Bencana setiap Wilayah.
2. Tersusunnya Album peta Kajian Resiko Bencana untuk setiap wilayah di Kota Sawahlunto yang meliputi 27 Desa, 10 Kelurahan dan 4 Kecamatan terdiri dari :
 - a. Peta Bahaya
 - b. Peta Kerentanan
 - c. Peta Kapasitas
 - d. Peta Resiko Bencana
 - e. Peta Resiko Multi Bahaya
 - f. Dokumen Raperda Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto

1.3 RUANG LINGKUP

1.3.1 RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. TAHAPAN KEGIATAN

A. PERSIAPAN

Persiapan Awal

Tahapan persiapan Pembuatan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) termasuk di dalamnya Kajian Resiko Bencana (KRB) yang meliputi :

1. Pengkajian tingkat ancaman Dokumen dan Peta.
2. Pengkajian tingkat Kerentanan Dokumen dan Peta.
3. Pengkajian tingkat Kapasitas Dokumen dan Peta.
4. Pengkajian tingkat risiko bencana Dokumen Peta.
5. Kebijakan Penanggulangan Bencana berdasarkan hasil Kajian dan peta resiko Bencana.

- Persiapan ini digunakan untuk menginisiasi pelaksanaan kegiatan
- di daerah kerja. Inisiasi dilaksanakan dengan mengadakan beberapa peralatan, menyewa sarana transportasi. Selain itu proses perizinan kegiatan dan internalisasi personil juga dilaksanakan pada tahap ini.

Persiapan Teknis

Persiapan teknis yang dilakukan meliputi:

- Internalisasi rencana dan metodologi kerja;
- Penyediaan hasil Kajian Risiko Bencana Daerah yang terdiri dari peta-peta dan data-data;
- Pengumpulan literatur/referensi yang dibutuhkan dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana; dan
- Penyediaan data faktual kebencanaan daerah

B. SOSIALISASI DAN INTERNALISASI KEGIATAN SERTA PAPARAN PENDAHULUAN

Kegiatan ini dilakukan di daerah yang bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana kepada pelaku

penanggulangan bencana di daerah sekaligus meminta peran serta pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan kegiatan ini.

Melalui sosialisasi ini beberapa dokumen perencanaan daerah diharapkan dapat diidentifikasi dan didapatkan sebagai salah satu acuan dalam menyusun kerangka awal Rencana Penanggulangan Bencana. Sosialisasi ini juga akan menyepakati kriteria Tim Fasilitator Daerah yang akan dilibatkan secara langsung dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

Ketentuan sosialisasi:

1. Penyelenggaraan dan materi disiapkan oleh Konsultan (minimal 2 orang)
2. Lokasi diwilayah terkait;
3. Peserta undangan daerah minimal 40 orang dari minimal 15 OPD/ Organisasi/ Lembaga dan fasilitator daerah, OPD yang dilibatkan adalah Baperlitbang, Badan Kesbangpol dan BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perkim LH, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Damkar, Salpol PP, DPRD, TNI, Polri, LSM, Perguruan Tinggi, dan dinas terkait lainnya.
4. Narasumber dari Pimpinan OPD/Lembaga/Organisasi daerah (2 orang);
5. Undangan peserta disiapkan oleh Konsultan untuk mendapatkan persetujuan pemerintah daerah (kepala daerah/Sekretaris Daerah/kepala Kesbangpol BPBD).

C. PENYUSUNAN DRAFT#1 RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA / PAPAN LAPORAN ANTARA

Berdasarkan dari data primer dan sekunder yang didapat, diharapkan Tim Ahli dapat menyusun Draft Awal Rencana Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya dibahas pada Rapat Konsinyasi dengan Tim Konsultan dan disetujui oleh tim asistensi daerah.

Rapat Konsinyasi bersama Tim Asistensi Daerah dan Tim Konsultan dimaksudkan untuk membangun kesesuaian kerangka kebijakan penanggulangan bencana di daerah dengan kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan tematik lintas sektor. Dengan demikian diharapkan proses pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan di daerah dapat berjalan lebih maksimal. Rapat Konsinyasi ini akan menghasilkan Draft #1 Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya akan dipaparkan dan dibahas pada Diskusi Publik.

D. DISKUSI PUBLIK / PAPARAN DRAFT LAPORAN AKHIR

Diskusi Publik ini ditujukan untuk membahas Draft #1 Rencana Penanggulangan Bencana daerah bersama para pemangku kepentingan ditingkat Kabupaten/Kota. Pertemuan ini diharapkan mampu menghasilkan beberapa rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun, termasuk pengintegrasian unsur kebijakan publik, program dan perencanaan daerah, serta kearifan lokal dalam Rencana Penanggulangan Bencana.

Focussed Group Discussion (FGD) pada Diskusi Publik ini setidaknya dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, jurnalis, LSM/Kelompok Peduli Kebencanaan dan Kemasyarakatan lainnya, dunia usaha, tokoh adat dan agama serta wakil dari kecamatan.

Ketentuan Rapat:

1. Penyelenggaraan disiapkan oleh Konsultan;
2. Lokasi di wilayah Kabupaten/Kota terkait;
3. Peserta undangan daerah minimal 40 orang dari minimal 15 OPD
4. Dilengkapi dengan spanduk kegiatan; dan
5. Undangan peserta disiapkan oleh Konsultan untuk mendapatkan persetujuan pemerintah daerah (kepala daerah/Sekretaris Daerah/kepala Kesbangpol BPBD).

E. PENYUSUNAN DRAFT#2 / PAPARAN LAPORAN AKHIR RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Hasil dari Diskusi Publik akan dijadikan dasar bagi Tim Konsultan untuk merevisi Rencana Penanggulangan Bencana yang dihasilkan, sehingga dapat dijadikan sebagai rancangan awal Draft #2 Rencana Penanggulangan Bencana. Finalisasi Draft #2 Rencana Penanggulangan Bencana dapat dilakukan melalui Rapat Konsinyasi dengan Tim Asistensi Daerah yang ada di daerah. Rapat konsinyasi Tim Asistensi Daerah dimaksudkan untuk membangun kesesuaian perbaikan RPB berdasarkan hasil Diskusi Publik dengan kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan tematik lintas sektor.

F. PENYUSUNAN HASIL AKHIR RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Finalisasi akhir Rencana Penanggulangan Bencana daerah dilakukan berdasarkan hasil review. Pada tahap ini diharapkan akan menghasilkan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana daerah yang telah dapat ditindaklanjuti untuk diperkuat dalam sebuah kerangka hukum di tingkat daerah.

1.3.2 RUANG LINGKUP WILAYAH

Ruang lingkup wilayah kajian ini meliputi keseluruhan Kota Sawahlunto yang terdiri dari 4 (empat kecamatan). Untuk lebih jelasnya mengenai lingkup wilayah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PEKERJAAN
PENYUSUNAN PEMBUATAN DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB)
KOTA SAWAHLUNTO**

PETA ORIENTASI

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum : Datum WGS 1984
Zona : Zona 47 N dan 47 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

Ibukota Provinsi

Ibukota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi

Batas Provinsi

Batas Kabupaten/Kota

Kabupaten Pasaman Barat

Kab. Agam

Kab. Pasaman

Kab. Dharmasraya

Kab. Kepulauan Mentawai

Kab. Lima Puluh Koto

Kab. Padang Pariaman

Kab. Pesisir Selatan

Kab. Sawahlunto

Kab. Solok

Kab. Solok Selatan

Kab. Tanah Datar

Kota Bukittinggi

Kota Padang

Kota Padang Panjang

Kota Padang Pariaman

Kota Payakumbuh

Kota Sawahlunto

Kota Solok

Perairan

Garis Pantai

Danau

Sungai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Peta Reji (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 50.000, Tahun 2014/2016
2. Peta Dasar dan Peta Tematik RI RW Kota Sawahlunto Tahun 2012/2032.

Catatan:
1. Batas Administrasi yang Terangbar di Peta Merupakan Batas Induktif yang Tidak Dapat Digunakan Sebagai Acuan di Lapangan atau Belum Di tetapkan Dalam BERMENDAGRI
2. Skala Angka Pada Peta Dalam Print Kertas A-3

1.4 KERANGKA PIKIR

Siklus penanggulangan bencana yang meliputi tiga tahapan, menjadi kerangka pikir dalam penyusunan Dokumen RPB di Kota Sawahlunto ini. Selain itu, dalam dokumen-dokumen penting lainnya seperti dokumen kajian risiko bencana dan juga perencanaan pembangunan serta rencana kerja tiap instansi pemerintah yang menjadi acuan dalam menyusun bagian per bagian dari dokumen ini hingga penjelasan rencana aksi. Pada akhirnya nanti dokumen ini juga akan menjadi acuan bagi dokumen perencanaan lainnya, termasuk perencanaan pembangunan, seperti Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang nantinya dipergunakan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, Dokumen RPJMD, dan lain sebagainya. Gambar 1 berikut menunjukkan kerangka pikir dalam penyusunan Dokumen RPB ini.

Gambar 1-2 Kerangka Pikir Penyusunan Dokumen RPB Kota Sawahlunto

Tahap dalam Penanggulangan Bencana

Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang meliputi:

a. Tahap Pra Bencana

Tahap prabencana merupakan tahapan penting yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana secara maksimal. Dengan rencana yang matang, diharapkan akan dapat meminimalisir dampak negatif dari kejadian bencana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa tahap prabencana terbagi menjadi 2, yakni dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Kegiatan yang dilakukan pada tahap prabencana sebaiknya dilakukan sedini mungkin dan dipersiapkan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sehingga proses eksekusi kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

b. Tahap Saat Bencana

Tahap Saat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

c. Tahap Pasca Bencana.

Tahap pemulihan meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi mencakup perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan Kesehatan. Rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Meliputi kerangka pikir lingkup tugas penanggulangan bencana, meliputi manajemen, yakni manajemen risiko bencana, manajemen darurat bencana, dan manajemen pasca bencana.

Agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka perlu disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti digambarkan gambar berikut.

Gambar 1-3 Siklus dalam Penanggulangan Bencana

RPB dapat ditinjau sebelum habis jangka waktunya. Peninjauan ulang (review RPB) dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun atau bila terjadi bencana besar atau ancaman bencana baru atau diperlukan penyesuaian rencana kegiatan/aksi. Penyusunan rencana

penanggulangan bencana di tingkat kota dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota.

Rencana Penanggulangan Bencana harus menjadi bagian dari mekanisme rencana pembangunan. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) mengisyaratkan penelaahan dan sinkronisasi dokumen perencanaan lainnya. Sebagai dokumen perencanaan berjangka menengah, 5 (lima) tahun, posisi RPB setara dengan RPJMD. Dalam teknik penyusunannya, arah kebijakan, strategi dan program strategis kedua dokumen ini terintegral. RPB menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPJMD. Begitupun sebaliknya, RPJMD menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPB. Dalam teknis penyusunan RPB, perlu dilakukan pepaduan RPB dalam RPJMD dan sinkronisasi rencana aksi penanggulangan bencana (PB/PRB) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota/ Kabupaten.

1.5 KEDUDUKAN DOKUMEN

Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkoordinasi dengan baik. Rencana, dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai 'kerangka kerja' (*framework*) dan 'rencana' (*plan*). Kerangka kerja menyangkut tentang pembagian tugas siapa melakukan apa dan bagaimana mekanismenya (rencana yang bersifat statis).

Rencana menyangkut lebih rinci tentang apa yang dilakukan, kapan, di mana, berapa targetnya, berapa pendanaannya, apa *output*, *outcome* dan *impact* yang akan dihasilkan (rencana yang bersifat dinamis). Perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia telah diwujudkan dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB). RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko dalam 25 tahun mendatang.

RIPB membuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, serta peta jalan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. RIPB juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). RENAS PB menjadi dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana tingkat nasional. RENAS PB berperan sebagai input dalam proses penyusunan RPJMD khususnya untuk perencanaan penanggulangan bencana yang termasuk dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana.

RPB menjadi rujukan untuk membuat rencana program, kegiatan dan aksi penanggulangan bencana bagi pelaku pemangku kepentingan non-pemerintah. Di

daerah, khusus untuk RPB Provinsi, dokumen tersebut juga menjadi rujukan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RPB Kabupaten/Kota.

Sebagai dokumen perencanaan berjangka menengah, 5 (lima) tahun, posisi RPB setara dengan RPJM. Dalam teknis penyusunannya, arah kebijakan, strategi dan program strategis kedua dokumen ini terintegrasi.

Gambar 1-4 Kedudukan Dokumen Perencanaan RPB Kabupaten/ Kota

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan atau kerangka kerja yang memuat seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan, tata kelola penanggulangan bencana, dan/atau aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana ini juga akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Sawahlunto tentang Penanggulangan Bencana, dan diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebencanaan daerah serta penanganan penanggulangan bencana Daerah Kota Sawahlunto. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan penyesuaian

program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). RPB disusun agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan dengan baik. Adapun posisi dan kedudukan RPB:

- a. Menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik Pemerintah, Pemda, Masyarakat, NGO, Lembaga Usaha Akademisi
- b. Memuat kerangka kerja prabencana, saat tanggap darurat, pascapencana
- c. Memuat rencana aksi pengurangan risiko bencana di daerah
- d. Memuat semua jenis ancaman bencana yang ada di daerah
- e. Menjadi induk penanggulangan bencana dari rencana-rencana lainnya.

1.6 DASAR HUKUM

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Sawahlunto tahun 2023-2027 merupakan dokumen 5 tahunan yang disusun dengan mengacu pada landasan hukum berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
 12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101/2018 tentang Standar Teknis Dasar pada SPM Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
 16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
 17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021.

19. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2022-2024.
20. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2020-2024.

1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penyajian laporan ini dibagi dalam beberapa bab sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen RPB dengan tujuan untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, serta struktur dokumen yang sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi latar belakang serta tujuan penyusunan dokumen, kerangka pikir, kedudukan dokumen, landasan hukum, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN

Bab ini membahas mengenai karakteristik kebencanaan daerah, risiko bencana daerah, prioritas bencana yang akan ditangani dalam Dokumen RPB ini, masalah pokok, serta rumusan isu strategis yang menjadi prioritas dalam Penyusunan Dokumen RPB untuk rentang tahun 2023-2027.

BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bab ini terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah, serta kerangka kerja untuk setiap tahapan mulai dari pra, pada saat, sampai pasca bencana.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Di Bab IV berisi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program penanggulangan bencana yang berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka waktu 5 tahun.

BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Bab ini menyajikan tentang program dan kegiatan/aksi sebagai komitmen daerah dalam mengelola risiko bencana pada 5 tahun ke depan. Program dan kegiatan/aksi disusun menyajikan indikator capaian atau keluaran/output, sub-kegiatan, target tiap tahun, pagu

anggaran tiap tahun, lokasi, pelaksana, sumber anggaran, kontribusi aksi tersebut dalam pencapaian rencana pembangunan nasional atau daerah, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

BAB VI PEMANDUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bab ini menguraikan strategi pemanduan para pihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, kerangka kerja pengendalian, dan kerangka kerja evaluasi program dan rencana aksi penanggulangan bencana.

BAB VII PENUTUP

Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi semua pihak dalam menyusun rencana penanggulangan bencana di daerah.

BAB 2 KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN

2.1 GAMBARAN UMUM ADMINISTRASI

Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat dengan ibukota berada di Kecamatan Lembah Segar, secara Astronomis Kota Sawahlunto terletak antara $0^{\circ} 33' 40'' - 0^{\circ} 48' 33''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 41' 59'' - 100^{\circ} 49' 60''$ Bujur Timur, tercatat memiliki luas ± 27.345 Ha atau sekitar $\pm 0,65\%$ dari luas Provinsi Sumatera Barat.

Jarak kota Sawahlunto dari ibukota Provinsi Sumatera Barat (kota Padang) adalah ± 95 Km, dapat ditempuh melalui jalan darat dengan waktu tempuh sekitar $\pm 2,5$ Jam perjalanan menggunakan kendaraan roda empat.

Secara Administratif Kota Sawahlunto terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, 10 Kelurahan, dan 27 Desa. Kota Sawahlunto berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar di sebelah utara, Kabupaten Solok di sebelah selatan dan Barat, serta kabupaten Sijunjung di sebelah Timur.

Tabel 2-1 Luas Kecamatan Kota Sawahlunto

No	Kecamatan	Luas (Km²)	Luas (%)
1	Talawi	99,39	36,38
2	Barangin	88,55	32,41
3	Lembah Segar	52,28	19,13
4	Silungkang	32,93	12,05
Total		273,15	100

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2021, BPS Kota Sawahlunto

Data administrasi Kota Sawahlunto secara spatial dapat dilihat pada g Peta Administrasi Kota Sawahlunto.

**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PEKERJAAN
PENYUSUNAN PEMBUATAN DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB)
KOTA SAWAHLUNTO**

PETA ADMINISTRASI

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Gid : Gid Geografis dan Gid UTM
Datum : Datum WGS 1984
Zona : Zona 47 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Pusat Pemerintahan**
● Ibukota Kabupaten/Kota
○ Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi**
- - - - - Batas Kota
- - - - - Batas Kecamatan
- - - - - Batas Kelurahan/Desa
- Sistem Jar. Transportasi**
— Jalan Nasional
— Jalan Provinsi
— Jalan Kota
- - - - - Jalur Kereta Api
- Peraliran**
Danau
Sungai

Administrasi Kecamatan :

- A. Kecamatan Bawo**
01. Desa Batu Tanjung
02. Desa Bukitgadang
03. Desa Datar Mansiang
04. Desa Kumbayau
05. Desa Ranth
06. Desa Salak
07. Desa Siantang
08. Desa Talawi Hilir
09. Desa Talawi Mudiak
10. Desa Talawi Mudiak
11. Desa Tumpuak Tengah
- B. Kecamatan Lembahsegar**
01. Desa Kubang Tengah
02. Desa Kubang Utara
03. Desa Lunto Barat
04. Desa Lunto Timur
05. Desa Pasar Kubang
06. Kel. Air Dingin
07. Kel. Air Mulyo
08. Kel. Kubang Sirakuk Selatan
09. Kel. Kubang Sirakuk Utara
10. Kel. Pasar
11. Kel. Tanah Lembang
- C. Kecamatan Silungkang**
01. Desa Muaro Kaliban
02. Desa Silungkang Duo
03. Desa Silungkang Oso
04. Desa Silungkang Tigo
05. Desa Taratak Bancah
- D. Kecamatan Sijunjung**
01. Desa Balai Batu Sandaran
02. Desa Kolok Mudiak
03. Desa Kolok Nan Tuo
04. Desa Lumindai
05. Desa Santur
06. Desa Talago Gunung
07. Kel. Durian I
08. Kel. Durian II
09. Kel. Lubang Panjang
10. Kel. Saringan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 50.000, Tahun 2014/2016. BIG (Badan Informasi Geospasial).
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032.
- Catatan:**
1. Batas Administrasi yang Tergambar di Peta Merupakan Batas Indikatif yang Tidak Dapat Digunakan Sebagai Acuan di Lapangan atau Belum Ditetapkan Dalam PERMENADRRI.
2. Skala Angka Peta Dalam Print Kerjasama A-3.

2.1.1 KONDISI FISIK

2.1.1.1 KELERENGAN

Kota Sawahlunto terletak di antara jajaran Bukit Barisan. Dengan ketinggian antara 250-650 m dpl, Kota Sawahlunto memiliki bentang alam yang bervariasi, terdiri dari perbukitan terjal, landai, dan dataran. Kota lama seluas 5,8 km terletak di sebuah plato sempit yang dikelilingi perbukitan terjal, menjadikan daerah sekelilingnya sebagai pembatas dalam pengembangan tata wilayah kota ini. Sedangkan kawasan datar yang relatif lebar terdapat di Kecamatan Talawi, yang terbentang dari utara ke selatan, sementara di bagian utara yang bergelombang dan relatif datar, kawasan berpenduduk lebih banyak berada di kawasan dengan ketinggian 100 – 500 m dpl. Untuk kawasan yang terletak pada bagian timur dan selatan, topografi wilayahnya relatif curam (dengan kemiringan lebih dari 40%).

Morfologi atau bentang alam Kota Sawahlunto dan sekitarnya dapat dikelompokkan menjadi perbukitan terjal, perbukitan landai, dan dataran. Perbukitan terjalnya berupa bukit membulat dengan lereng bukit curam hingga terjal. Kemiringan lereng terjal menjadi kendala sekaligus faktor pembatas bagi perkembangan wilayah ini. Perbukitan landai terletak hampir di tengah Kota Sawahlunto seperti kondisinya saat ini, tetapi umumnya berupa jalur-jalur sempit yang dapat dikembangkan menjadi suatu permukiman perkotaan. Posisinya memanjang sepanjang sesar Sawahlunto, memisahkan perbukitan terjal yang terletak di kedua sisinya. Sedangkan dataran yang memungkinkan berkembangnya permukiman perkotaan hanya dijumpai di Talawi dan Kota Sawahlunto.

Kawasan dengan kemiringan lereng antara 0% hingga 15%, yaitu kawasan di Kota Sawahlunto yang bisa dimanfaatkan dengan sedikit kesukaran teknis dan aman, hanya memiliki luas 5.183 hektar atau 18,5% luas daerah, yang mana seluas 2.411 hektar berada di Talawi.

Tabel 2-2 Kondisi Kelerengan Lahan Kota Sawahlunto

Kecamatan	Luah Lahan (Ha) dengan Kemiringan Lereng (%)					Jumlah (Ha)
	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
Talawi	991	1.420	2.680	3.195	1.653	9.939
Barangin	343	1.514	1.432	3.450	2.136	8.875
Lembah Segar	240	358	694	1.836	2,110	5.238
Silungkang	29	288	735	340	1.901	3.293
Jumlah	1.603	3.580	5.541	8.821	7.800	27.345

Sumber : RTRW Kota Sawahlunto

**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PEKERJAAN
PENYUSUNAN PEMBUATAN DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB)
KOTA SAWAHLUNTO**

PETA KELERENGAN LAHAN

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum : Datum WGS 1984
Zona : Zona 47 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Pusat Pemerintahan**
 ● Ibukota Kabupaten/Kota
 ○ Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi**
 - - - - - Batas Kota
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Kelurahan/Desa
- Sistem Jaringan Transportasi**
 — Jalan Nasional
 — Jalan Provinsi
 — Jalan Kota
 — Jalur Kereta Api
- Elevasi Kemiringan Lereng (%)**
 Datar (0-2%)
 Landai/Bergelombang (2-15%)
 Agak Curam/Berbukit (15-25%)
 Curam (25-40%)
 Sangat Curam (>40%)
- Peraliran**
 Danau
 Sungai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
 1. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 50.000, Tahun 2014/2016
 2. Badan Informasi Geospasial
 3. Peta Dasar dan Peta Tematik RTW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032.

Catatan :
 1. Administrasi yang Tergambar di Peta Merupakan Batas Indikatif yang Tidak Dapat Dipastikan Sebagai Acuan di Lapangan atau Belum Ditetapkan Dalam PERMENDAGRI.
 2. Skala Angka Pada Peta Dalam Print Kertas A-3.

2.1.1.2 TOPOGRAFI

Secara relief topografi, Kota Sawahlunto terletak pada daerah perbukitan dengan ketinggian antara 250-650 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah kota Sawahlunto terletak pada ketinggian 100-450 meter, temperature udara berkisar antara 22^o C - 33^o C. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kota sawahlunto berada pada dataran tinggi dengan kelembaban yang tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3-3 Peta Topografi Kota Sawahlunto

2.1.1.3 HIDROLOGI

Kota Sawahlunto memiliki banyak aliran sungai, sungai-sungai yang mengalir melewati Kota Sawahlunto adalah sungai Batang Lasi di Kecamatan Silungkang, sungai Batang Lunto di Kecamatan Lembah Segar, Sungai Sumpahan dan Sungai Malakutan di Kecamatan Barangin dan sungai atang Ombilin di Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3-5 peta hidrologi Kota Sawahlunto berikut ini.

2.1.1.4 GEOLOGI

Wilayah Kota Sawahlunto terletak di cekungan pra-tersier Ombilin yang berbentuk belah ketupat panjang dengan ujung bulat, selebar 22,50 Km dan Panjang 47,00 Km. Dalam cekungan ini diperkirakan 2,00 Km, diisi oleh lapisan yang muda yang disebut dengan Formasi Brani, Formasi Sangkarewang, Formasi Sawahlunto, Formasi Sawah Tambang dan Formasi Ombilin. Formasi Ombilin merupakan lapisan paling muda menurut kategori zaman tersier atau berumur sekitar 2 juta tahun. Kota Sawahlunto terletak di atas Formasi Sawahlunto, batuan yang terbentuk pada zaman yang diberi istilah kala (epoch) Eocen sekitar 40 — 60 juta tahun yang lalu.

Menurut para ahli, wilayah sekitar kepulauan Nusantara yang dikenal saat ini terbentuk sekitar 4 juta tahun yang lalu, sehingga diperkirakan ketika formasi Sawahlunto terbentuk, Pulau Sumatera belum ada. Di cekungan Ombilin ini tersimpan batu bara, yang telah ditambang sebanyak lebih kurang 30 juta ton dan telah teruji dan diperkirakan masih tersisa sekitar 132 juta ton. Biasanya, lapisan tanah dan batuan tua ini memang menjadi beku atau keras serta sulit meluluskan atau menyimpan air tanah. Kemungkinan air tanah hanya tersimpan di kulit bumi yang telah lapuk, tetapi tidak demikian halnya dengan formasi Sawahlunto. Tanahnya mengandung butiran pasir yang dapat meluluskan air, tetapi dari gambar penampang geologi Ombilin, diduga air itu justru lolos ke tempat lain (Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat, ITB). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3-6 peta geologi Kota Sawahlunto berikut ini.

**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PEKERJAAN
PENYUSUNAN PEMBUATAN DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB)
KOTA SAWAHLUNTO**

PETA TOPOGRAFI

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum : Datum WGS 1984
Zona : Zona 47 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Pusat Pemerintahan**
- Ibukota Kabupaten/Kota
 - Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi**
- Batas Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan/Desa
- Sistem Jaringan Transportasi**
- Jalan Nasional
 - Jalan Provinsi
 - Jalan Kota
 - Jalur Kereta Api
- Garis Kontur (Interval 10m)**
- Garis Kontur Index/Mayor
- Perairan**
- Danau
 - Sungai

SUMBER DATA DAN BAWAYAT PETA:

1. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 50.000, Tahun 2014/2016 (BIG (Badan Informasi Geospasial)).
2. Peta Dasar dan Peta Tematik RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032.

Catatan :

1. Batas Administrasi yang Tergambar di Peta merupakan Batas Indikasi yang Tidak Dapat Dijamin dan Dapat Berubah-ubah dalam Waktu.
2. Skala Angka Pada Peta Dalam Print Kerangka A-3.

**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PEKERJAAN
PENYUSUNAN PEMBUATAN DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB)
KOTA SAWAHLUNTO**

PETA HIDROLOGI

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum : Datum WGS 1984
Zona : Zona 47 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Pusat Pemerintahan**
- Ibu kota Kabupaten/Kota
 - Ibu kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
- Batas Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan/Desa
- Sistem Jaringan Transportasi**
- Jalan Nasional
 - Jalan Provinsi
 - Jalan Kota
 - Jalur Kereta Api
- Perairan**
- Danau
 - Sungai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 50.000, Tahun 2014/2016
2. Peta Dasar dan Peta Tematik RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012/2032.

Catatan:

1. Batas Administrasi yang Tergambar di Peta Merupakan Batas Indikatif yang Tidak Dapat Dipastikan, Sebagai Acuan di Lapangan atau Belum Ditetapkan Dalam PERMENDAGRI.
2. Skala Angka Pada Peta Dalam Print Kereta A-3.

**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PEKERJAAN
PENYUSUNAN PEMBUATAN DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB)
KOTA SAWAHLUNTO**

PETA GEOLOGI

SKALA 1:90.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum : WGS 1984
Zona : Zone 47 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Pusat Pemerintahan**
 - Ibukota Kabupaten/Kota
 - Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi**
 - - - - - Batas Kota
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Kelurahan/Desa
- Sistem Jaringan Transportasi**
 - Jalan Nasional
 - Jalan Provinsi
 - Jalan Kota
 - Jalur Kereta Api
- Patahan Geologi**
 - - - - - Escarpemen
 - - - - - Dip Slope
- Batuan Geologi**
 - Anggata Bawah Formasi Ombilin (Tmol)
 - Anggota Batu Gamping Formasi Silungkang (Ps)
 - Anggota Batu Gamping Formasi Tujuh (TRt)
 - Anggota Flit dan Serpht Formasi Kuantan (PCKs)
 - Formasi Brami (Tob)
 - Formasi Silungkang (Ps)
 - Granit (g)
 - Granodiorit (gd)
 - Tufa Batuapung (Opt)
- Perairan**
 - Danau
 - Sungai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. RPB Kabupaten Sawahlunto, Skala 1 : 50.000, Tahun 2014/2016
2. RPB Kecamatan Sawahlunto, Skala 1 : 50.000, Tahun 2014/2016
3. Peta Dasar dan Peta Tematik RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032.

Catatan :
1. Batas Administrasi yang Tergambar di Peta merupakan Batas Indikatif yang Tidak Dapat Digunakan Sebagai Acuan di Lapangan atau Belum Diterapkan Dalam PERMENDAGRI.
2. Skala Angka Pada Peta Dalam Print Keris A-3.

2.1.1.5 JENIS TANAH

Penyebaran jenis tanah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) (Hilman, 2004) yaitu:

- 1) Satuan Lempung Lanauan (S-cm), merupakan pelapukan dari F. Sawahlunto dan F.Singkarewang yang berupa lempung lanauan (CH) dan lanau lempungan (MH) dengansisipan tipis pasir, dengan ketebalan berkisar antara 0,5 - 2 m. Lempung lanauan, lanaulempungan berwarna coklat, lunak - sangat lunak, plastisitas sedang - tinggi,kandungan lempung 26 - 62 %, lanau 25 - 50 %, pasir 4 - 8 %, berat isi tanah asli1.301 - 1.761 gr/cm³, kohesi 0,10 - 0,12 kg/cm², sudut geser dalam 23.44 - 28.04.
- 2) Satuan Pasir Lanauan (S-sm) merupakan pelapukan dari F.Sawahtambang yang berupa pasir lanauan (SM) dengan sisipan serpih dan lempung lanauan (CH), denganketebalan berkisar antara 1 - 2 m. Pasir lanauan, lempungan lanauan berwarna coklat,agak lunak, kandungan pasir 59%, lanau 29 %, lempung 12 %, berat isi tanah asli1,579 gr/cm³, kohesi 0,067 kg/cm², sudut geser dalam 24.81°.
- 3) Satuan Lempung Lanauan (M-cm) merupakan pelapukan dari F. Ranau (tufa) yang berupa lempung lanauan (CH) dengan ketebalan berkisar antara 0,5 -2 m. Lempung lanauan, lanau lempungan berwarna coklat, lunak - sangat lunak, plastisitas sedang -tinggi, kandungan lempung 52 %, lanau 32 %, pasir 16 %, berat isi tanah asli 1,188 gr/cm³, kohesi, 0,219 kg/cm², sudut geser dalam 25.46°.

Hasil perhitungan untuk masing-masing jenis tanah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-3 Perhitungan Daya Dukung Dangkal Daerah Kota Sawahlunto

No	Jenis Tanah	Daya Dukung	Keterangan
1	Lanau (MH)	45,75	Sangat baik
2	Lempung (CH)	34,15	Baik
3	Lempung (CH)	44,49	Sangat baik
4	Lempung (CL)	39,80	Sangat baik
5	Lanau (ML)	36,21	Baik

Sumber: Laporan Potensi Sumber Daya Mineral, 2005

**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PEKERJAAN
PENYUSUNAN PEMBUATAN DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB)
KOTA SAWAHLUNTO**

PETA JENIS TANAH

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum : Datum WGS 1984
Zona : Zona 47 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Pusat Pemerintahan**
 - Ibukota Kabupaten/Kota
 - Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi**
 - Batas Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan/Desa
- Sistem Jaringan Transportasi**
 - Jalan Nasional
 - Jalan Provinsi
 - Jalan Kota
 - Jalur Kereta Api
- Jenis Tanah**
 - Gleji Humus
 - Latosol
 - Organosol
 - Podsolik
- Perairan**
 - Danau
 - Sungai

SUMBER DATA DAN BAHAN PETA:
1. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 50.000, Tahun 2014/2016
BIG (Badan Informasi Geospasial).
2. Peta Dasar dan Peta Tematik RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032.

Catatan :
1. Batas Administrasi yang tergambar di Peta merupakan Batas Indikatif yang Tidak Dapat Dipertahankan Sebagai Acuan di Lapangan atau Belum Di tetapkan Dalam PERMENAGRI.
2. Skala Angka Pada Peta Dalam Piringan A-3.

2.1.2 PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan Lahan merupakan aktivitas manusia pada dan dalam kaitannya dengan lahan, yang biasanya tidak secara langsung tampak dari citra. Penggunaan lahan telah dikaji dari beberapa sudut pandang yang berlainan, sehingga tidak ada satu definisi yang benar-benar tepat di dalam keseluruhan konteks yang berbeda. Hal ini mungkin, misalnya melihat penggunaan lahan dari sudut pandang kemampuan lahan dengan jalan mengevaluasi lahan dalam hubungannya dengan bermacam-macam karakteristik alami yang disebutkan diatas. Penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Pengertian penggunaan lahan biasanya digunakan untuk mengacu pemanfaatan masa kini (*present or current land use*). Oleh karena aktivitas manusia di bumi bersifat dinamis, maka perhatian sering ditujukan pada perubahan penggunaan lahan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Penutup lahan yang menggambarkan Konstruksi vegetasi dan buatan yang menutup permukaan lahan. Konstruksi tersebut seluruhnya tampak secara langsung dari citra penginderaan jauh. Tiga kelas data secara umum yang tercakup dalam penutup lahan:

- 1) struktur fisik yang dibangun oleh manusia,
- 2) fenomena biotik seperti vegetasi alami, tanah pertanian dan kehidupan binatang,
- 3) tipe pembangunan. Jadi, berdasarkan pada pengamatan penutup lahan, diharapkan untuk dapat menduga kegiatan manusia dan penggunaan lahan. Namun, ada aktivitas manusia yang tidak dihubungkan secara langsung dengan tipe penutup lahan seperti aktivitas rekreasi. Masalah-masalah lain termasuk penggunaan ganda yang dapat menjadi secara multan atau terjadi secara alternatif, penyusunan penggunaan vertika, dan ukuran areal minimum dari pemetaan. Selanjutnya, pemetaan penggunaan lahan dan penutup lahan membuat beberapa keputusan bijak harus dibuat dan peta hasil tidak dapat dihindari mengandung beberapa informasi yang digeneralisasikan menurut skala dan tujuan aplikasinya. (Sutanto, 1996)

Informasi penggunaan lahan adalah penutup lahan permukaan bumi dan penggunaan penutup lahan tersebut pada suatu daerah. Informasi penggunaan lahan berbeda dengan informasi penutup lahan yang dapat dikenali secara langsung dari citra satelit penginderaan jauh. Sementara informasi penggunaan lahan merupakan hasil kegiatan manusia dalam suatu lahan atau penggunaan lahan atau fungsi lahan, sehingga tidak

selalu dapat ditaksir secara langsung dari citra penginderaan jauh, namun secara tidak langsung dapat dikenali dari asosiasi penutup lahannya (Purwadhi, 1999).

Penggunaan lahan di Kota Sawahlunto terbilang cukup padat, karena hamper seluruh lahan di Kota Sawahlunto sudah memiliki fungsi masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2-4 Luas Penggunaan Lahan di Kota Sawahlunto

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Kecamatan				Total Luas(Ha)
		Talawi	Silungkang	Lembah Segar	Barangin	
1.	Kampung/Permukiman	925	496	732	9,18	3.071,7
2.	Kantor/Industri	903	6	12	54,3	975,3
3.	Sawah	1.142	137	176	639	2097
4.	Tegal/Kebun/Ladang	3	64	160	56	283
5.	Kebun Campuran	1.611	1.202	2977	4,279	1.0069
6.	Perkebunan	1.467	90	167	399	2123
7.	Hutan	3.226	510	368	194	4.298
8.	Semak/Alang-alang	187	754	664	2279	3.884
9.	Kolam/Tebat/Empang/Danau	-	29	-	-	29
10.	Tanah Terbuka/Tandus	392	-	-	23	415
11.	Taman Rekreasi	34	5	2	13	53
12.	Lain-lain	49	-	-	-	49
	TOTAL	9.939	3.293	6.258	8.855	27.345

Sumber : RTRW Kota Sawahlunto

Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di Kota Sawahlunto, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PEKERJAAN
PENYUSUNAN PEMBUATAN DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB)
KOTA SAWAHLUNTO**

PETA PENGGUNAAN LAHAN

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum : Datum WGS 1984
Zona : Zona 47 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Pusat Pemerintahan**
 - Ibukota Kabupaten/Kota
 - Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi**
 - Batas Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan/Desa
- Sistem Jaringan Transportasi**
 - Jalan Nasional
 - Jalan Provinsi
 - Jalan Kota
 - Jalur Kereta Api
- Penggunaan Lahan**
 - Perumahan
 - Barubara
 - Hutan
 - Sawah
 - Perkebunan
 - Kebun Campuran
 - Semak Belukar
 - Tegalan/Ladang
- Perairan**
 - Danau
 - Sungai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Data Raster : Raster Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032
2. Data Dasar : Raster Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032

Catatan :
1. Batas Administrasi yang Tergambar di Peta Merupakan Batas Indikatif yang Tidak Dapat Digunakan Sebagai Acuan di Lapangan atau Belum Diterapkan Dalam PERMENDAGRI.
2. Skala Angka Pada Peta Dalam Print Keras A-3.

2.1.3 KEPENDUDUKAN

Pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto secara umum di pengaruhi oleh dua komponen yaitu kelahiran dan kematian. Kebijakan pemerintah dalam upayamenekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkatkelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untukmenekan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, sepertipenundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi dan mengerakan program KB. Sementara upaya untuk menurunkan kematian dengan meningkatkan derajatkesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumahpenduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya, yang berguna untukmemprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2021 sebanyak 65.687 Jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Berangin sebanyak 20.546 Jiwa, sementara itu jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Silungkang sebesar 11.486 Jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-5 Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2021 (jiwa)

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2019	2020	2021
Silungkang	11.359	11.409	11.486
Lembah Segar	13.039	13.352	13.410
Barangin	18.701	20.284	20.546
Talawi	19.425	20.093	20.245
Kota Sawahlunto	62.524	65.138	65.687

Sumber : BPS Kota Sawahlunto, 2022

Berdasarkan data di atas kecamatan Barangin mempunyai pertumbuhan penduduk tertinggi dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,8 persen, sedangkan kecamatan dengan pertumbuhan penduduk terendah adalah kecamatan Lembah Segar dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,9 persen. Ini menunjukkan di Kecamatan Barangin angka kelahiran penduduknya cukup tinggi dari kecamatan lainnya. Secara keseluruhan kota Sawahlunto mempunyai laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,79 persen pada tahun 2021, angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2020 dimana laju pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto sebesar 3,69%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Sumber : BPS Kota Sawahlunto, 2022

Gambar 2-8 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2010 - 2021

Kepadatan penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2021 sebesar 259,89 Jiwa/ Km². Dari tabel dibawah ini dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang paling padat penduduknya adalah kecamatan Silungkang. Dan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah kecamatan Talawi, hal ini dikarenakan wilayah kecamatan Talawi paling luas dibandingkan dengan dari kecamatan lainnya. Namun secara keseluruhank kepadatan penduduk Kota Sawahlunto meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Sawahlunto.

Tabel 2-6 Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2019 - 2021

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)		
	2019	2020	2021
Silungkang	344,94	346,46	348,8
Lembah Segar	247,98	253,94	255,04
Barangin	211,19	229,07	232,03
Talawi	195,44	202,16	203,69
Kota Sawahlunto	249,89	257,91	259,89

Sumber : BPS Kota Sawahlunto, 2022

Penduduk dapat dikelompokkan menurut karakteristik tertentu, salah satunya pengelompokkan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Berdasarkan piramida penduduk di bawah ini kelompok umur 0-4 tahun mendominasi dari kelompok umur lainnya. Sedangkan kelompok umur yang paling sedikit adalah yang berumur 70-74 tahun. Rasio ketergantungan atau perbandingan jumlah penduduk yang tidak produktif

(usia 0-14 dan 65+) dengan penduduk usia produktif (usia 15-65) untuk Tahun 2020 adalah 47,49 persen ini berarti dari 100 jumlah penduduk yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 47,49 penduduk yang tidak produktif. Angka ketergantungan ini sangat rendah, karena penduduk yang produktif lebih dominan dari pada penduduk yang produktif.

Sumber : BPS Kota Sawahlunto, 2022

Gambar 2-9 Piramida Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2021

2.1.4 EKONOMI WILAYAH

PDRB disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB dikenal dengan PDRB nominal dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB ADHK dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu (tahun 2010) dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan

ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di wilayah tersebut. Analisis pertumbuhan PDRB dapat menunjukkan kedudukan perekonomian wilayah, sehingga dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang. Pertumbuhan PDRB menggunakan konsep mengurangi nilai PDRB ADHK tahun ke n dengan nilai PDRB ADHK tahun ke n-1 dibagi dengan nilai PDRB ADHK tahun ke n-1, dikali dengan 100 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto diukur berdasarkan pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) tahun 2010. Nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto tahun 2020 sebesar 2.760.934,37 juta rupiah. Nilai PDRB tersebut mengalami kontraksi sebesar 1,27 persen atau turun sebesar 35.603,84 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Selama rentang tahun 2016-2019 atau sebelum terjadinya pandemi covid-19, nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto secara konsisten menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,57 persen per tahun.

Tabel 2-7 PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori	Tahun			Kontribusi (%)
	2019	2020	2021	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	217981,59	219533,32	235288,04	8%
Pertambangan dan Penggalian t	188594,4	205352,34	147378,42	5%
Industri Pengolahan	313187,26	303849,59	318768,95	11%
Pengadaan Listrik dan Gast	57970,38	54396,42	57240,64	2%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10326,26	10294,16	10845,12	0%
Konstruksi	302061,64	286329,09	295423,02	10%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	443168,27	440089,1	458365,75	16%
Transportasi dan Pergudangan	262482,13	233712,1	243867,65	9%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	50854,36	45715,95	50005,43	2%
Informasi dan Komunikasi	242274,05	262117,01	280666,77	10%
Jasa Keuangan dan Asuransi	85913,53	86692,88	94920,34	3%
Real Estat	47283	47346,67	49685,83	2%
Jasa Perusahaan	3649,43	3534,17	3655,43	0%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	326390,7	324352,15	331138,48	12%
Jasa Pendidikan	80700	84258,65	88342,02	3%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	31118,42	33066,55	35496,93	1%
Jasa lainnya	132581	120284,03	128501,21	5%
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2796536,45	2760924,18	2829590,03	

Sumber : BPS Kota Sawahlunto, 2022

Berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Sawahlunto tahun 2020, lima lapangan usaha yang dominan di Kota Sawahlunto adalah : pertama, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai sebesar 440.089,10 juta rupiah atau sebesar 15,94 persen dari total PDRB ADHK Kota Sawahlunto. Di posisi kedua, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai sebesar 324.352,15 juta rupiah atau sebesar 11,75 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Industri Pengolahan menghasilkan produksi sebesar 303.849,59 juta rupiah atau 11,01 persen. Posisi keempat adalah lapangan usaha konstruksi dengan nilai produksi sebesar 286.329,09 juta rupiah atau 10,37 persen, dan posisi kelima adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dengan nilai sebesar 262.117,01 juta rupiah atau sebesar 9,49 persen dari total PDRB ADHK Kota Sawahlunto.

Sumber : BPS Kota Sawahlunto, 2022

Gambar 2-10 Kontribusi Sektor PDRB ADHK Kota Sawahlunto

2.1.5 SEJARAH KEJADIAN BENCANA

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, Bencana diklasifikasikan menjadi 13 jenis kejadian bencana, namun untuk jenis kejadian bencana di Kota Sawahlunto hanya memiliki 10 jenis kejadian bencana, kejadian bencana tersebut adalah sebagai berikut.

1. Gempa Bumi
2. Banjir
3. Tanah Longsor
4. Cuaca Ekstrim
5. Kekeringan
6. Kebakaran Hutan dan Lahan
7. Kebakaran Gedung dan Permukiman
8. Epidemii dan Wabah Penyakit
9. Gagal Teknologi
10. Konflik Sosial

Kejadian bencana paling sering terjadi di Kota Sawahlunto adalah bencana longsor pada tahun 2019 terjadi sebanyak 136 kali. Pada tahun 2021 bencana alam yang paling sering terjadi adalah bencana angin puting beliung yang terjadi sebanyak 61 kali.

Sumber : BPBD Kota Sawahlunto, 2022

Gambar 2-11 Sejarah Kejadian Bencana Kota Sawahlunto

Tabel 2-8 Jumlah Korban Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Korban Bencana					
	KK	Jiwa				
		Meninggal	Hilang	Luka berat	Luka ringan	Pengungsi
Tahun 2017	58	-	-	-	1	12
Tahun 2018	3	-	1	-	-	-
Tahun 2019	35	-	-	-	2	10
Tahun 2020	58	-	-	-	-	-
Tahun 2021*	-	5	-	-	-	-

Sumber : BPBD Kota Sawahlunto, 2022

2.2 RISIKO BENCANA DAERAH

Sebagaimana tertuang dalam UU 24/2007, bahwa risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan, atau hilang harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Tingkat risiko bencana bergantung pada kondisi wilayah, kondisi wilayah yang terancam, serta derajat kapasitas pemangku kepentingan dan infrastruktur wilayah yang terancam.

Melalui sejarah kejadian, peluang bahaya tersebut terjadi lagi di masa depan dapat diperkirakan. Di sisi lain, aspek intensitas menunjukkan seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari bahaya tersebut. Sebagai contoh, bahaya longsor akan berpeluang besar terjadi lagi di daerah lereng yang curam dibandingkan pada daerah yang landai. Dengan melihat kedua aspek tersebut, bisa ditentukan kategori tinggi rendahnya suatu bahaya. Kategori rendah menunjukkan peluang kejadian dan intensitas bahaya yang rendah, sebaliknya kategori tinggi menunjukkan peluang kejadian dan intensitas bahaya yang tinggi.

Dalam menentukan tinggi atau rendahnya risiko dari tiap bahaya digunakan parameter yang didasari metodologi dari BNPB baik yang disadur langsung dari kementerian/lembaga terkait maupun kesepakatan ahli.

2.2.1 ANCAMAN BENCANA KOTA SAWAHLUNTO

2.2.1.1 Ancaman Bencana Gempa

Upaya mitigasi bencana gempabumi di Indonesia terus dilakukan, terutama terkait dengan kondisi geologi Indonesia yang sangat rawan terhadap gempabumi. Tingginya aktivitas kegempaan terlihat dari hasil rekaman dan catatan sejarah dimana terdapat lebih dari 50.000 kejadian gempa dengan magnituda $M \geq 5.0$ (14.000 kali gempa utama) dalam rentang waktu 1900-2009. Dalam mengantisipasi bahaya gempa, pemerintah Indonesia telah mempunyai standar peraturan perencanaan ketahanan gempa untuk stuktur bangunan gedung yaitu SNI-03-1726-2002. Sejak diterbitkannya

peraturan ini, tercatat beberapa gempa besar dalam 6 tahun terakhir, seperti gempa Aceh disertai tsunami tahun 2004 ($M_w = 9,2$), Gempa Nias tahun 2005 ($M_w = 8,7$), gempa Yogya tahun 2006 ($M_w = 6,3$), dan terakhir gempa Padang tahun 2009 ($M_w = 7,6$). Dari kejadian-kejadian tersebut dirasa perlu adanya perbaikan peta gempa yang dipakai dalam peraturan SNI-03-1726-2002.

Dengan berbagai macam data tambahan dan perbaikan metodologi dalam membuat peta gempa, akhirnya pada tahun 2010 telah berhasil dibuat Peta Gempa Indonesia yang baru. Peta Gempa Indonesia 2010 ini digunakan sebagai acuan dasar perencanaan dan perancangan infrastruktur tahan gempa termasuk pengganti peta gempa yang ada di Standar Peraturan Perencanaan Ketahanan Gempa Indonesia (SNI-03-1726-2002). Peta tersebut berisikan zona-zona nilai percepatan puncak di batuan dasar yang menunjukkan tingkat-tingkat potensi besaran gempa yang akan terjadi. Peta tersebut merupakan peta percepatan puncak (PGA) di batuan dasar (SB) untuk probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun.

**Gambar 2-12 Peta bahaya gempabumi daerah Padang dan sekitarnya (sumber :
Kementerian PU)**

Berdasarkan klasifikasi besar getaran gempabumi dari Skala Intensitas Mercalli Modifikasi dan USGS dapat kita buat klasifikasi tingkat bahaya guncangan gempabumi. Pada skala intensitas Mercalli Modifikasi (MMI) terlihat bahwa skala VI MMI merupakan batas permulaan dari adanya kerusakan (kecil). Disebutkan bahwa guncangan dalam skala VI MMI dapat dirasakan oleh semua orang, sebagian besar ketakutan dan lari keluar, susah berdiri tegap, jendela dan beberap perkakas gelas pecah, rak buku dan perkakas lain terguling dan sedikit plester tembok mulai terkelupas. Klasifikasi VI MMI ini ekuivalen dengan besar percepatan tanah puncak di permukaan sebesar $9,2 - 18 \%g$ ($0,092 - 0,18g$) dan diklasifikasikan oleh USGS ke dalam tingkat kerusakan ringan.

Dengan mempertimbangkan klasifikasi besar intensitas gempabumi (skala MMI) dan klasifikasi besaran guncangan, serta rentang nilai PGA dari USGS, maka telah ditetapkan bahwa Kota Sawahlunto dibagi menjadi 3 klas, yaitu klas bahaya tingkat rendah dengan nilai $PGA < 0,3 g$, klas sedang dengan $PGA 0,3-0,4 g$ dan klasifikasi bahaya tingkat tinggi dengan $PGA > 0,4 g$. Besaran tingkatan kegempaan tergantung jarak terhadap sumber gempa dan kondisi batuan setempat. Sumber gempa yang bisa menyebabkan guncangan di Kota Sawahlunto berasal dari gesekan pada zona subduksi antara Lempeng Samudera India dan Lempeng Eurasia yang terdapat di sebelah barat Pulau Sumatera, patahan-patahan yang terdapat di sekitar zona subduksi tersebut serta Patahan aktif Sumatera yang di provinsi Sumatera Barat melewati Bukittinggi, Danau Singkarak ke arah Kerinci. Banyaknya patahan-patahan lokal yang berada di Kota Sawahlunto akan bisa memicu terjadinya guncangan dan kerusakan yang lebih tinggi apalagi apabila patahan tersebut termasuk aktif. Patahan-patahan yang terdapat di Kota Sawahlunto yang paling besar relatif berarah utara-selatan melewati desa-desa Durian II, Sikalang, Salak dan menerus ke arah utara melewati Kabupaten Tanah Datar. Patahan tersebut merupakan patahan normal dengan blok bagian barat naik dan blok bagian timur turun. Patahan-patahan sekunder lainnya banyak terdapat di Kota Sawahlunto yang berarah barat laut-tenggara, timur laut- barat daya dan utara-selatan.

Patahan yang berarah barat laut-tenggara melewati Sikalang, Rantih dan Pasar. Patahan yang berarah timur laut-barat daya melewati daerah Sijantang Koto-Salak dan Santur. Sementara patahan sekunder yang berarah utara-selatan selain patahan normal utama yang menerus sampai Kabupaten Tanah Datar, patahan-patahan tersebut melewati daerah Bukik Gadang, Salak di bagian utara serta Durian I dan Lubang Panjang di bagian selatan.

Analisis potensi bahaya gempabumi di Kota Sawahlunto berdasarkan pertimbangan kondisi percepatan tanah serta patahan-patahan lokal yang ada. Patahan yang ada di Kota Sawahlunto berada di bagian tengah. Patahan paling besar yang dominan relatif

berarah utara-selatan melewati Lubang Panjang, Durian I, Durian II, Sikalang, Salak, Kumbayau dan Bukik Gadang. Segmen patahan berarah tenggara-barat laut melewati Rantih (melewati Sungai Batang Ombilin) dan Sikalang. Segmen patahan bagian selatan melewati Pasar. Segmen patahan berarah timur laut-barat daya melewati Santur, Kolok Mudik, Sijantang Koto dan Salak. Potensi bahaya gempabumi rendah mempunyai percepatan tanah kurang dari 0.3 g, terdapat di Kecamatan Talawi bagian timur laut, yaitu meliputi desa-desa Tumpuak Tengah (890 Ha), Batu Tanjung (474 Ha), Datar Mansiang (91.56 Ha) dan Rantih (26.21 Ha). Potensi bahaya gempabumi sedang yang mempunyai percepatan tanah 0,3-0,4 g terdapat di Kota Sawahlunto bagian timur dan utara. Potensi bahaya gempabumi sedang di Kecamatan Talawi mempunyai persebaran cukup luas terutama pada desa-desa : Rantih (1363.43 Ha), Batu Tanjung (714.55 Ha), Talawi Mudik (708.28 ha), Bukik Gadang (569.05 Ha), Kumbayau (220.71 Ha), Tumpuak Tengah (234.87 Ha), Talawi Hilir (217.15 Ha) dan sekitarnya. Potensi bahaya gempabumi sedang di Kecamatan Silungkang meliputi desa-desa: Taratak Bancah (1984.58 Ha), Muaro Kalaban (661.19 Ha), Silungkang Oso (543.34 Ha), Silungkang Tigo (426.89 Ha) dan sebagian kecil di Desa Silungkang Duo (36.5 Ha). Kecamatan Lembah Segar bagian timur mempunyai potensi bahaya gempabumi sedang, yaitu meliputi desa-desa: Air Dingin (354.2 Ha), Pasar Kubang (139.3 Ha), Kubang Tengah (132.55 Ha), Kubang Utara Sikabu (120.62 Ha). Potensi bahaya gempabumi sedang di Kecamatan Barangin mempunyai luasan yang relatif kecil dan hanya terdapat di desa-desa: Saringan, Lubang Panjang dan Kolok Nantuo.

Potensi bahaya gempabumi tinggi mempunyai percepatan tanah (PGA) lebih besar 0,4 g. Potensi bahaya gempabumi tinggi terdapat di Kota Sawahlunto bagian barat. Desa-desa di Kecamatan Talawi mempunyai persebaran luas terdapat di Batu Tanjung (321.20 Ha), Kumbayau (298.06 Ha), Rantih (721.53 Ha), Salak (531.00 Ha), Sijantang Koto (382.31 ha), Sikalang (261.546 Ha), Talawi Mudik (616.139 Ha) dan Tumpuak Tengah (273.605 ha). Sebagian besar atau hamper keseluruhan Kecamatan Barangin mempunyai potensi bahaya gempabumi tinggi. Kecamatan Lembah Segar yang mempunyai potensi bahaya gempabumi tinggi terdapat di bagian barat, yang meliputi desa-desa : Kubang Tangan (359.09 Ha), Kubang Utara Sikabu (252.96 ha), Lunto Barat (355.16 Ha), Lunti Timur (424.425 Ha) dan sekitarnya. Potensi bahaya gempabumi tinggi terdapat di sebagian kecil Kecamatan Silungkang bagian barat, yaitu Desa Silungkang Duo (204.919 ha) dan Desa Silungkang Oso (206.78 ha). Selanjutnya peta ancaman bencana gempa Kota Sawahlunto diperlihatkan pada peta berikut:

**PETA RAWAN GEMPA
KOTA SAWAHLUNTO**

- LEGENDA**
- ADMINISTRASI**
- Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Batas Desa
 - Batas Desa Perkotaan
 - Batas Desa Perkotaan
 - Batas Desa Perkotaan
- PERAIRAN**
- Sungai
 - Danau
- TINGKAT RAWAN**
- Tinggi
 - Sedang
 - Rendah
 - Sangat Rendah
- STRUKTUR**
- Jalan Aspal
 - Jalan Perkeretaapian
 - Jalan Perkeretaapian
 - Jalan Perkeretaapian
 - Jalan Perkeretaapian

SKALA PETA
1:50,000
Tahun Pembuatan: 2017

PEMBUATAN DOKUMEN DAN PETA RISIKO BENCANA KOTA SAWAHLUNTO

2.2.1.2 Ancaman Bencana Banjir

Sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah Kota Sawahlunto adalah Sungai Batang Lasi, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Malakatau. Wilayah Kota Sawahlunto sebagian besar merupakan wilayah dengan fisiografi bergelombang dan perbukitan, sehingga di bagian lembah-lembahnya banyak mengalir sungai yang merupakan hulu dari sungai-sungai besar tersebut. Kondisi biofisik daerah aliran sungai bagian hulu di wilayah kota Sawahlunto sangat beragam dari mulai tutupan lahan berupa semak belukar, pertanian lahan kering hingga hutan. Aliran sungai-sungai besar masih mengalir sepanjang tahun, meskipun tetap terjadi fluktuasi debit antara musim kemarau dan musim penghujan. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara, beberapa aliran sungai pernah terjadi bencana banjir. Kejadian banjir tersebut pernah terjadi di Sungai Batang Lasi, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Lunto. Dari hasil histori pernah terjadinya banjir di sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kota Sawahlunto dan juga dengan dasar peta topografi, maka dapat diperkirakan potensi banjir. Dalam sebuah perencanaan untuk bangunan-bangunan air, analisis banjir biasanya perlu dukungan data kondisi biofisik dan data curah hujan atau debit dalam jangka waktu yang lama. Pendekatan analisis potensi bencana banjir bukan berdasarkan data-data hidrologi atau cuaca, namun lebih didasarkan pada historinya serta potensi genangan yang lebih luas.

Hasil analisis potensi bencana banjir yang terjadi di wilayah Kota Sawah secara spasial disajikan pada peta ancaman bencana banjir. Dari paparan tersebut nampak bahwa potensi bencana banjir terjadi di tiga lokasi masing-masing terjadi di Sungai Batang Ombilin yang terdapat di wilayah Kecamatan Barangin dan Talawi, di aliran anak Sungai Ombilin di wilayah Kecamatan Lembah Segar dan di aliran Sungai Lasi di wilayah Kecamatan Silungkang.

PETA RAWAN BANJIR
KOTA SAWAHLUNTO

SKALA: 1:50.000
Tahun: 2011
Sumber: BAKOSURTANAL, 2011

PEMBUATAN DOKUMEN DAN PETA RISIKO BENCANA KOTA SAWAHLUNTO

2.2.1.3 Ancaman Bencana Tanah Longsor

Berdasarkan analisis potensi longsor yang telah dilakukan maka didapatkan hasil sebagai berikut. Kecamatan Talawi merupakan kecamatan yang memiliki daerah dengan potensi longsor tinggi terluas di Kota Sawahlunto disusul dengan Kecamatan Barangin, Kecamatan Silungkang dan Kecamatan Lembah Segar. Tingkatan ini didasarkan pada luas wilayah dengan potensi longsor tinggi. Peta potensi longsor dapat dilihat pada gambar peta ancaman tanah longsor kota sawahlunto.

2.2.1.4 Ancaman Kekeringan

Berdasarkan peta potensi bencana kekeringan Kota Sawahlunto, nampak bahwa potensi bencana kekeringan dengan kelas bahaya tinggi luasannya sekitar 538,52Ha (atau sekitar 2,26% dari total wilayah Kota Sawahlunto) yang tersebar di Kecamatan Barangin dan Talawi. Di Kecamatan Talawi seluas 450,89 Ha dan di Kecamatan Barangin seluas 87,93 Ha. Peta Ancaman Bencana Kekeringan Kota Sawahlunto diperlihatkan pada gambar berikut:

2.2.1.5 Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan sangat ditentukan oleh beberapa faktor utama yaitu kondisi iklim atau cuaca yang meliputi: suhu, kelembaban, curah hujan, iklim mikro, arah/kecepatan angin, kondisi tutupan lahan (yang meliputi hutan, kebun, semak belukar, dan lain-lain) dan kondisi topografi (yang meliputi ketinggian tempat dan kelerengan). Ketiga faktor utama tersebut memiliki hubungan yang kuat terhadap proses terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kota Sawahlunto memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan dominan pada tingkat bahaya rendah hingga sedang. Sedangkan tingkat bahaya tinggi hanya terdapat di beberapa tempat saja. Secara ringkas sebaran potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kota Sawahlunto sebagai berikut: potensi bahaya tinggi seluas 350,8 Ha terdapat di Kecamatan Barangin seluas 198,5 Ha, dan Kecamatan Talawi seluas 152,3 Ha. Umumnya potensi bahaya tinggi ini berada pada kondisi tutupan lahan semak belukar yang berada di dataran rendah. Tingkat potensi bahaya sedang seluas 19.465,5 Ha tersebar di seluruh kecamatan yaitu Kecamatan Barangin seluas 6.846,7 Ha, Kecamatan Lembah Segar seluas 2.465,7 Ha, Kecamatan Silungkang seluas 3.498,0 dan Kecamatan Talawi seluas 6.655,2 Ha. Umumnya tingkat bahaya sedang terdapat di daerah dengan tutupan lahan pertanian lahan kering bercampur dengan semak.

Secara rinci sebaran potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada gambar berikut.

**PETA RAWAN KEKERINGAN
KOTA SAWAHLUNTO**

- LEGENDA**
- ADMINISTRASI**
- Batas Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
- PERAIRAN**
- Sungai
 - Danau
- TINGKAT RAWAN**
- Rendah
 - Sedang
 - Tinggi
- STATUS**
- Jalan Nasional
 - Jalan Provinsi
 - Jalan Strategis Provinsi
 - Jalan Kota
 - Rel Kereta Api

SUMBER PETA
- Peta RBI Bakosurtanal 1 : 50000
- RTRW Kota Sawahlunto, 2012 - 2032

PEMBUATAN DOKUMEN DAN PETA RISIKO BENCANA KOTA SAWAHLUNTO

2.2.2 INDEKS KERENTANAN KOTA SAWAHLUNTO

Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Kerentanan bencana pada Kota Sawahlunto berdasarkan data inarisk tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2-9 Indeks Kerentanan Kota Sawahlunto

No	Jenis Bencana	Kerentanan
1	Gempa Bumi	Sedang : 13.327 Ha, Tinggi : 3.486 Ha
2	Banjir	Sedang : 309 Ha, Tinggi : 221 Ha
3	Tanah Longsor	Sedang : 1.472 Ha, Tinggi : 1.143 Ha
4	Kekeringan	Sedang : -1.901 Ha, Tinggi : 16.280 Ha
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang : - Ha, Tinggi : 1.456 Ha

Sumber : Inarisk BNPB, 2021

Sumber : Inarisk BNPB, 2021

Gambar 2-18 Peta Kerentanan Gempa Bumi

Sumber : Inarisk BNPB, 2021

Gambar 2-19 Peta Kerentanan Banjir

Sumber : Inarisk BNPB, 2021

Gambar 2-20 Peta Kerentanan Tanah Longsor

Sumber : Inarisk BNPB, 2021

Gambar 2-21 Peta Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan

Sumber : Inarisk BNPB, 2021

Gambar 2-22 Peta Kerentanan Bencana Kekeringan

2.2.3 INDEKS KAPASITAS KOTA SAWAHLUNTO

Kapasitas (kemampuan) merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh perseorangan dan kelompok untuk menghadapi ancaman/bahaya. Aspek kemampuan mencakup kebijakan, kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat. Penilaian kemampuan dilakukan pada sumberdaya perorangan, rumah tangga dan kelompok untuk mengatasi ancaman atau bahaya bencana. Penilaian kemampuan ini dapat diukur berdasarkan aspek kebijakan, kesiapsiagaan, dan peran serta masyarakat. Berdasarkan data inarisk yang dikeluarkan oleh BNPB pada tahun 2021, terlihat bahwa Kota Sawahlunto memiliki indeks kapasitas sedang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Sumber : Inarisk BNPB, 2021

Gambar 2-23 Indeks Kapasitas Daerah Kota Sawahlunto

2.3 PRIORITAS RISIKO YANG DITANGANI

Potensi bencana yang dapat terjadi di Kota Sawahlunto, dan yang membutuhkan penanganan untuk pengurangan risiko masing-masing bencana serta menjadi perhatian dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana di Kota Sawahlunto ini meliputi 14 (empat belas) jenis bencana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2-10 Potensi Bencana di Kota Sawahlunto

No	Jenis Bencana
1	Banjir Bandang
2	Banjir
3	Cuaca Esktrem
4	Gempa Bumi
5	Kebakaran Hutan dan Lahan
6	Kekeringan
7	Tanah Longsor
8	Likuifaksi

Penyusunan prioritas bencana yang akan ditangani dilakukan untuk membangun dasar yang kuat dalam melaksanakan upaya pemenuhan sumber daya daerah khususnya dalam kegiatan penanggulangan bencana yang spesifik (RAD PRB). Adapun bencana yang di prioritaskan untuk ditangani pada dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 disesuaikan dengan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027, maka proses penentuan prioritas bencana ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan (*trend*) terjadinya bencana tersebut. Tingkat risiko bersumber dari dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 dan untuk tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah bencana di Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027. Tabel berikut menunjukkan tingkat risiko dan trend kejadian bencana di Kota Sawahlunto.

Tabel 2-11 Tingkat Risiko dan Tingkat Kecenderungan Bencana

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Tingkat Kecenderungan
1	Banjir Bandang	Sedang	Berkurang
2	Banjir	Sedang	Berkurang
3	Cuaca Esktrem	Sedang	Meningkat
4	Gempa Bumi	Tinggi	Berkurang

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Tingkat Kecenderungan
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Berkurang
6	Kekeringan	Tinggi	Berkurang
7	Tanah Longsor	Sedang	Meningkat
8	Likuifaksi	Sedang	-

Sumber: Modifikasi Dokumen KRB Kota Sawahlunto dan Data Kejadian Bencana Kota Sawahlunto

Dengan menggunakan matriks prioritas bencana dengan membandingkan antara tingkat risiko bencana dan trend kejadian bencana, maka diperoleh bencana prioritas yang akan ditangani selama 5 tahun oleh Kota Sawahlunto adalah tanah longsor dan cuaca ekstrem.

1. Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrim merupakan fenomena cuaca yang dapat menimbulkan bencana, korban jiwa, dan menghancurkan tatanan kehidupan sosial. Contoh cuaca ekstrim antara lain hujan lebat, hujan es, angin kencang, dan badai taifun.

Angin kencang merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (BNPB). Terjadinya angin kencang diawali dengan terbentuknya siklon yang dapat terjadi ketika wilayah bertekanan udara rendah dikelilingi oleh wilayah bertekanan udara tinggi. Pada umumnya kasus angin kencang di Indonesia ditandai dengan terbentuknya awan kumulonimbus yang menjulang ke atas. Selanjutnya terjadi hujan lebat dengan hembusan angin kuat dalam waktu relatif singkat. Kejadian tersebut dapat memicu terjadinya angin kencang.

Kerentanan fisik Kota Sawahlunto berada pada kerugian fisik rendah hingga tinggi, kerugian fisik di Kota Sawahlunto seluas sebanyak Rp. 44.659.000,- yang terdiri atas Rp. 4.469.000- kerugian fisik rendah, Rp. 26.789.000,- kerugian fisik sedang dan Rp. 13.404.000 kerugian fisik tinggi. Kerentanan sosial Kota Sawahlunto berada pada kerentanan sosial sedang dan tinggi. Secara keseluruhan terdapat 21.195 Jiwa atau 32% penduduk Kota Sawahlunto yang terpapar bencana cuaca ekstrem. Dari 21.195 Jiwa terdapat 17.653 Jiwa yang terpapar sedang dan 3.534 Jiwa yang terpapar tinggi. Kerentanan ekonomi Kota Sawahlunto berada pada klasifikasi sedang dan tinggi. Dominasi kerentanan ekonomi Kota Sawahlunto berada pada kerugian ekonomi sedang sebanyak 266 Juta, sementara kerentanan ekonomi tinggi sebanyak 160 Juta. Kota Sawahlunto berada pada risiko bencana rendah hingga sedang. Terdapat 28 Kelurahan atau 75% berada pada indeks risiko bencana cuaca ekstrem rendah, sementara itu 9 Kelurahan atau 25% berada pada indeks risiko cuaca ekstrem sedang.

2. Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan kejadian yang diakibatkan oleh lebih besarnya gaya pendorong yaitu sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah/batuan yang dibandingkan gaya penahan dari batuan dan kepadatan tanah (Dinas PU, 2012). Peta zona gerakan tanah PVMBG disesuaikan dengan kemiringan lereng untuk menghasilkan sebaran wilayah potensi longsor. Kondisi lereng yang curam berpotensi lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi lereng yang landai.

Tanah longsor ditandai dengan pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan rombakan material penyusun lereng bergerak kebawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi. Bahaya tanah longsor dapat terjadi disebabkan adanya gangguan kestabilan pada lereng dan dapat dipicu oleh curah hujan, kejadian gerakan tanah, dan getaran.

Kerugian fisik Kota Sawahlunto sebanyak 222.689 Juta yang didominasi oleh kerugian tinggi sebanyak 170.111 Juta, sementara itu kerugian sedang sebesar 52.569 Juta. Kerugian ekonomi di Kota Sawahlunto sebanyak 1.703 Juta yang terdiri atas 139 Juta kerugian ekonomi sedang dan 1.564 Juta kerugian ekonomi tinggi. Kerentanan lingkungan dilihat dari jumlah kerugian lahan. Dominasi kerugian lingkungan adalah kerusakan lingkungan tinggi sebanyak 14.845 Ha dan kerugian sedang sebanyak 349 Ha. Kota Sawahlunto memiliki kerentanan sosial rendah hingga tinggi yang dilihat dari penduduk terpapar. Penduduk terpapar rendah sebanyak 30.818 Jiwa, terpapar sedang sebanyak 4.759 Jiwa dan terpapar tinggi sebanyak 5.516 Jiwa. Kota Sawahlunto berada pada risiko bencana tanah longsor rendah hingga sedang. Terdapat 27 Kelurahan atau 73% berada pada indeks risiko bencana tanah longsor rendah, sementara itu 10 Kelurahan atau 27% berada pada indeks risiko bencana tanah longsor sedang.

2.4 MASALAH POKOK

Masalah pokok yang diambil merupakan masalah yang utama terkait penanggulangan bencana. Masalah pokok juga merupakan sebagai faktor dasar penentu yang mengharuskan daerah melakukan pengelolaan risiko untuk setiap risiko bencana yang menjadi prioritas.

Tahapan mengidentifikasi analisis masalah pokok, Terdapat beberapa aspek penting yang dapat dipertimbangkan, yaitu :

1. Faktor pemicu yang menjadi penyebab suatu daerah wajib melakukan pengelolaan risiko untuk tiap-tiap bencana prioritas
2. Kawasan/area/komponen apa saja yang terpengaruh langsung oleh tiap-tiap masalah atau faktor pemicu tersebut.
3. Dampak yang terjadi di kawasan/area/komponen tersebut dengan adanya akar masalah

Masalah pokok yang teridentifikasi adalah masalah-masalah yang ada di dalam Hasil Kajian Kapasitas Daerah, Kajian Risiko Bencana, dan Juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Akar permasalahan dalam isu strategis yang dijadikan permasalahan pokok sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan acuan dalam kegiatan pembangunan daerah. Analisis akar masalah ini yang nantinya diperhitungkan dan juga dipertimbangkan dalam program/kegiatan penanggulangan bencana tahun 2023 – 2027 sebagai isu strategis yang diselesaikan dalam jangka waktu tersebut.

Masalah pokok disajikan dan diuraikan berdasarkan 3 komponen, yaitu:

1. Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana yang menjadi prioritas;
2. Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana; dan
3. Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis atau visi/misi kepala daerah.

Di setiap komponen tersebut dirumuskan dan diuraikan menjadi 3 masalah pokok. Metode untuk menganalisis masalah pokok atau akar masalah dapat menggunakan metodologi yang sudah ada seperti metodologi analisis pohon masalah, *fish bone*, *five ways* dan lain-lain.

Selain itu penentuan akar masalah dalam program penanggulangan bencana disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal dari Kota Sawahlunto sendiri. Sehingga dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal diharapkan program-program penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan dan indikator sasaran yang telah ditentukan dan menjadi komitmen bersama.

1. Kerentanan Yang Mengakibatkan Tingginya Risiko Bencana

Kerentanan (*vulnerability*) merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah pada penurunan ketahanan akibat pengaruh eksternal yang mengancam kehidupan, mata pencaharian, sumber daya alam, infrastruktur, produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Kerentanan dapat dibagi menjadi kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi dan kerentanan lingkungan.

a. Kerentanan Ekonomi

Kerentanan ekonomi menggambarkan tingkat kerapuhan dari segi ekonomi dalam menghadapi ancaman. Komponen ini terkait dengan sumberdaya ekonomi yang dimiliki penduduk. penilaiannya adalah apakah sumber daya yang mereka miliki saat ini akan terganggu apabila terkena bencana.

b. Kerentanan Fisik

Kerentanan fisik merupakan komponen kerentanan berupa fisik benda yang dapat hilang atau rusak apabila terkena ancaman. Komponen ini merupakan fisik benda yang dianggap memiliki nilai. Dalam pemetaan ini komponen fisik terdiri dari 3 indikator yaitu kepadatan bangunan perumahan, jumlah Fasilitas umum/kritis dan aksesibilitas. Kepadatan bangunan merupakan cerminan keberadaan penduduk, selain juga nilai bangunan itu sendiri.

c. Kerentanan Lingkungan

Kerentanan Lingkungan meliputi kondisi alam lingkungan, isu-isu lingkungan dan aktivitas manusia. Gangguan fungsi lindung dan pengolahan lahan dipilih untuk mengevaluasi dampak aktivitas manusia. Yoo dkk, 2014 (dalam Hidayati dkk, 2015) mendefinisikan kerentanan lingkungan sebagai fungsi dari keterpaparan lingkungan, sensitivitas dan kapasitas adaptif, yang meliputi materi terkait penutupan lahan (hutan lindung, hutan alam/rakyat, hutan bakau, /konservasi dan semak belukar.

Kerentanan kawasan yang terancam dilakukan untuk mengurangi tingkat kerugian dan penduduk terpapar akibat terjadinya bencana, sehingga pada saat terjadinya bencana pemerintah dapat menentukan kawasan yang menjadi prioritas penanganan mitigasi bencana.

Hubungan antara bencana dan kerentanan menghasilkan suatu kondisi risiko, dimana semakin tinggi tingkat kerentanan suatu bencana maka semakin tinggi juga tingkat risiko yang diakibatkan oleh bencana yang terjadi. Faktor – faktor yang mempengaruhi kondisi kerentanan di Kota Sawahlunto :

1. Perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang yang belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana di kawasan rawan bencana tinggi.
2. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
3. Tidak memadai proses penyusunan tata ruang
4. Belum maksimalnya pemanfaatan lahan pasca tambang
5. Belum optimalnya pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana atau potensi bencana
6. Masih kurangnya ketersediaan tempat untuk penanganan medis di daerah rawan bencana.
7. Tingginya risiko bencana prioritas belum diimbangi dengan upaya mitigasi bencana yang memadai.
8. Keadaan sosial yang rentan jika terjadi bencana dapat menimbulkan dampak kerugian
9. Tidak adanya perlindungan jaminan sosial setelah tanggap darurat bagi korban bencana

Dalam menentukan isu masalah yang akan diambil dalam keterpaparan berdasarkan dari prioritas bencana yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan. Terdapat tiga isu masalah utama dalam keterpaparan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemulihan lingkungan/ lahan pasca tambang.
- b. perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang yang belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana di kawasan rawan bencana tinggi.
- c. Tingginya risiko bencana prioritas belum diimbangi dengan upaya mitigasi bencana yang memadai.

2. Kapasitas Penanggulangan Bencana yang Mengurangi Tingkat Risiko Bencana.

Kapasitas/kemampuan adalah segala upaya yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam rangka menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan bagi pengurangan risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya. Komponen kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, pendidikan, pelatihan, keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan. Fokus dalam penguatan kapasitas dilakukan melalui Penguatan Regulasi dan Kelembagaan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Kesiapsiagaan.

Kota Sawahlunto telah membuat Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2022 – 2026 dengan pengkajian ancaman, kerentanan dan Kapasitas. Indeks Kapasitas daerah Kota Sawahlunto dilakukan dengan survey lapangan untuk pengumpulan data dan pengisian formulir Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Adapun Hasil Indeks Ketahanan Kota Sawahlunto seperti tabel berikut.

Tabel 2-12 Tujuh (7) Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Sawahlunto Tahun 2022

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,41	0,56	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,80		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,61		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,58		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,37		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,70		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,45		

Hasil Nilai kapasitas ketahanan daerah Kota Sawahlunto sebesar 0,67 (termasuk kapasitas sedang). Nilai persentase paling tinggi pada Prioritas 5 yaitu tentang Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dengan nilai 0,78 berada dalam level tinggi. Sedangkan nilai kapasitas ketahanan daerah yang paling rendah di Kota Sawahlunto terdapat pada Prioritas 2 yaitu tentang Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu dengan nilai 0,37 berada dalam level rendah. Dari hasil nilai kapasitas daerah disepakati bahwa masalah yang diambil bukan dari indeks terkecil tapi dengan persentase terbesar dari indikator Indeks kapasitas daerah.

Adapun isu masalah yang menjadi tujuan dalam program ketangguhan Kota Sawahlunto sebagai berikut:

- a. Belum optimal dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) untuk mewujudkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.
- b. Belum optimalnya kebijakan penanganan dalam penetapan saat status darurat bencana.
- c. Belum optimalnya sistem kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan risiko bencana.

2.5 RUMUSAN ISU STRATEGIS

Perumusan Isu strategis adalah pilihan masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam lima tahun ke depan, pilihan ini berdasarkan identifikasi masalah pokok.

Dalam penentuan isu strategis ada beberapa indikator yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan tingkat prioritas bencana yang akan ditangani. Pilihan ini berdasarkan identifikasi masalah pokok. Dalam penentuan isu strategis didasarkan pada tiga masalah pokok pada setiap identifikasi masalah.

Seluruh daftar masalah pokok dari ketiga komponen di atas dikelompokkan untuk memperoleh sembilan masalah pokok, Pengelompokkan ini diperoleh daftar pendek dari masalah pokok. Daftar masalah ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan diskusi kelompok terfokus (FGD) Tim Teknis.

Adapun Masalah pokok tersebut secara umum adalah:

1. Belum optimalnya restorasi lingkungan di lahan kritis pada Kawasan rawan bencana
2. perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang yang belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana di kawasan rawan bencana tinggi.
3. Tingginya risiko bencana prioritas belum diimbangi dengan upaya mitigasi bencana yang memadai.
4. Belum optimal dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) untuk mewujudkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana
5. Belum optimalnya kebijakan penanganan dalam penetapan saat status darurat bencana
6. Belum optimalnya sistem kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan risiko bencana
7. Masih rendahnya pelayanan kesehatan
8. Masih kurangnya rencana terintegrasi antar semua pihak untuk penyiapan pemangku kepentingan dan ketersediaan sumberdaya dalam menghadapi potensi
9. Masih rendahnya mitigasi non struktural dan kurangnya dukungan investasi pada mitigasi struktural

Setelah dilakukan penentuan masalah. Selanjutnya dilakukan pembobotan nilai matriks dari hasil kuisisioner yang telah diisi oleh 17 Organisasi Perangkat Daerah dan Organisasi Non Perangkat Daerah. Adapun Hasil Pembobotan Nilai Kuesioner ditentukan berdasarkan Kriteria Pemilihan Isu Strategis:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi.
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat.
5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana.

Dalam proses pemberian penilaian dilakukan dengan kuesioner, peserta memberikan nilai menggambarkan mengapa tingkat relevansi terhadap kriteria memperoleh angka tersebut. Proses ini dicatat, dan dapat menjadi penjelasan terhadap pemilihan isu strategis. Untuk menganalisis masing-masing masalah pokok menjadi isu strategis, peserta diskusi dapat memperhatikan penjelasan masing-masing kriteria, untuk menilai seberapa besar relevansi masalah pokok.

Tabel 2-13 Pembobotan Nilai Berdasarkan Isu Masalah untuk Menentukan Isu Strategis

No	Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	Masih kurangnya pelayanan kesehatan	5	4	4	5	5	23
2	Belum optimalnya restorasi lingkungan di lahan kritis pada Kawasan rawan bencana	5	5	5	5	5	25
3	Belum optimal dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) untuk mewujudkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	4	5	4	5	5	23
4	perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang yang belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana di kawasan rawan bencana tinggi.	5	5	4	5	5	24
5	Tingginya risiko bencana hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, kekeringan dan lain - lain) belum diimbangi dengan tingginya adaptasi perubahan iklim sebagai salah satu penyebabnya.	5	5	5	5	5	25
6	Masih kurangnya rencana terintegrasi antar semua pihak untuk penyiapan pemangku kepentingan dan ketersediaan sumberdaya dalam menghadapi potensi kejadian darurat bencana	4	5	5	5	5	24
7	Belum optimalnya kebijakan penanganan dalam penetapan saat status darurat bencana	4	5	4	5	5	23
8	Belum optimalnya sistem kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan risiko bencana	5	5	4	5	5	24
9	Masih rendahnya mitigasi non struktural dan kurangnya dukungan investasi pada mitigasi struktural	4	5	4	5	5	23

Dari hasil penilaian diambil nilai bobot tertinggi dan dilaksanakan diskusi dengan tim teknis penyusunan rencana penanggulangan bencana yang menjadi isu strategis, bagaimana setiap isu strategis yang ditetapkan memenuhi kelima kriteria tersebut, yaitu:

- a. Belum optimalnya konservasi dan restorasi lingkungan di lahan kritis pada kawasan rawan bencana.
- b. Belum optimalnya kolaborasi sistem kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan darurat, dan pemulihan pasca-bencana
- c. Belum terintegrasinya prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana di kawasan rawan bencana tinggi dalam dokumen tata ruang

- d. Belum optimalnya upaya/ rencana mitigasi bencana struktural dan non-struktural yang memadai.

Keempat isu strategis yang dirumuskan pada RPB merupakan isu strategis yang dianalisis diidentifikasi dari akar masalah yang ada dan merupakan permasalahan pokok keterpaparan atau indeks sumber bahaya yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB 3 PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.1 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;

- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan peraturan-peraturan pemerintah serta peraturan presiden turunan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Dengan demikian dalam rangka pencapaian sasaran nasional yang ditetapkan dalam kerangka Rencana Induk Penanggulangan Bencana melalui (RIPB) 2015-2045 disusun sebagai bagian dari pemenuhan mandat Pasal 4 huruf c dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yakni **“Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”**.

Adapun kebijakan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2015-2045 melalui:

1. Penguatan regulasi penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;
2. Peningkatan koordinasi antar lembaga yang sinergis dan berdaya guna;
3. Penguatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana;
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel;
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal; dan

6. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 juga harus disinkronkan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2020-2024. Sinkronisasi ini bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan memudahkan Kota Sawahlunto mendapatkan akses bantuan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional.

Dengan memperhatikan skenario pentahapan dalam periode RPJMN, mulai dari tahap awal RPJMN 2015-2019 yang dijadikan periode ketangguhan dasar (*baseline resilience*), berlanjut pada periode ketangguhan global (*global resilience*) pada RPJMN 2025-2030 yang memperhatikan tahap awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, sekaligus sejalan dengan pencapaian sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan dan kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana, serta sasaran kesepakatan perubahan iklim pada tahun 2030, hingga sasaran pencapaian ketangguhan seabad NKRI pada tahun 2045 (*centennial resilience*) yang menjadi acuan pada pengakhiran RPJPN 2025-2045.

3.2 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kebijakan Penanggulangan Bencana dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana di tingkat Nasional, yaitu:

- a. Cepat dan Tepat
- b. Prioritas
- c. Koordinasi dan Keterpaduan
- d. Berdaya guna dan Berhasil guna
- e. Transparansi dan Akuntabilitas
- f. Kemitraan
- g. Pemberdayaan
- h. Non-diskriminatif
- i. Non-proletisi

Dan kebijakan-kebijakan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kota Sawahlunto diregulasikan dalam beberapa peraturan daerah yang ada kaitannya dengan penanggulangan bencana, diantaranya.

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023;
2. RTRW Kota Sawahlunto;
3. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/249/wako-sw/ 2021 tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kota Sawahlunto;

4. Keputusan Walikota Sawahlunto No. 188.45/230/WAKO-SWL/2021 tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Taruna Siaga Bencana Kota Sawahlunto Periode 2021-2024; dan
5. Keputusan Walikota Sawahlunto No. 188.45/242/WAKO-SWL/2021 tentang Pembentukan Satuan tugas Terpadu Penanggulangan Bencana di Kota Sawahlunto.

3.3 KERANGKA KERJA PRA BENCANA

Tujuan utama dari kerangka kerja pengurangan risiko bencana adalah mencegah timbulnya dan mengurangi risiko, mencegah dan menurunkan keterpaparan dan kerentanan, meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan.

Melalui Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015 - 2030, maka masyarakat internasional telah memiliki kerangka aksi baru terkait pengurangan risiko bencana yang akan menjadi panduan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana hingga tahun 2030. Implementasi SFDRR 2015 - 2030 ini berdasarkan empat prioritas aksi serta tujuan - tujuan yang ingin dicapai dalam prioritas, sebagai berikut:

- 1) **Prioritas 1** – Memahami risiko bencana dengan tujuan pemahaman risiko yang benar berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal;
- 2) **Prioritas 2** – Memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko dengan tujuan penyempurnaan sistem tata kelola dalam penanggulangan bencana melalui penerapan prinsip-prinsip partisipasi, keadilan dan kesetaraan, profesionalisme, kemandirian, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan tepat sasaran/efektif;
- 3) **Prioritas 3** – Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan dengan tujuan untuk investasi pembangunan struktural dan non-struktural yang berkelanjutan dan akuntabel di semua tingkatan, dan yang tidak menimbulkan atau menambah risiko ekonomi dan 7 sosial; dan
- 4) **Prioritas 4** – Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respons yang efektif, dan “Membangun Kembali dengan Lebih Baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan tujuan pemerintah dan masyarakat yang memiliki kapasitas untuk merespons bencana dengan efektif secara mandiri dan mampu melenting balik setelah kejadian bencana serta membangun kehidupan yang lebih baik.

Kegiatan penanggulangan yang dilakukan pada tahap prabencana terbagi pada situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana.

1. Situasi Tidak Terjadi Bencana

Situasi tidak ada potensi bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis kerawanan bencana pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman bencana yang nyata.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- 1) Perencanaan penanggulangan bencana,
- 2) Pengurangan risiko bencana,
- 3) Pencegahan,
- 4) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan,
- 5) Persyaratan analisis risiko bencana,
- 6) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang,
- 7) Pendidikan dan pelatihan, dan
- 8) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

2. Situasi Terdapat Potensi Bencana

Pada situasi ini perlu adanya kegiatan – kegiatan meliputi:

- 1) Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana meliputi:
 - a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. Penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- 2) Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat meliputi:
 - a. Pengamatan gejala bencana;
 - b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- 3) Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana meliputi :
 - a. Pelaksanaan penataan ruang;
 - b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Kegiatan – kegiatan pra bencana ini dilakukan secara lintas sektor dan multistakeholder. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pra bencana, BPBD Kota Sawahlunto mengemban mandat, peran, dan tanggung jawab untuk urusan penanggulangan bencana yang dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3-1 Mandat Urusan Penanggulangan Bencana Saat Pra Bencana

PERAN	MANDAT
Komando	Tidak ada mandat dalam komando
Koordinasi	Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
Implementasi	Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

Sedangkan mandat, peran, dan tanggung jawab instansi lain terkait seperti organisasi perangkat daerah (OPD) dan organisasi non pemerintah lainnya dalam tahapan pra bencana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3-2 Peran Organisasi Perangkat Daerah dan NON - Organisasi Perangkat Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
OPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana 2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 4. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 5. Pengelolaan risiko bencana 6. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 7. Penyusunan Rencana Kontijensi 8. Penyusunan regulasi penanggulangan bencana 9. Penguatan kelembagaan bencana 10. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana 3. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana 4. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat 5. Penyiapan lokasi evakuasi 6. Pengamatan gejala bencana 7. Analisis hasil pengamatan gejala bencana 8. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana
	BARENLITBANGDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desk Perencanaan Mitigasi Bencana Pra Bencana 2. Sosialisasi Perencanaan Berbasis Mitigasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desk Perencanaan Mitigasi Bencana Saat Kejadian dan Pasca Bencana 2. Monitoring dan Evaluasi
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Fasilitasi Sosialisasi Pencegahan Bencana	Fasilitasi pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah terkait Mitigasi Bencana 2. Pembuatan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berbasis Mitigasi Bencana 3. Kerjasama dan Koordinasi dengan SKPD lain mengenai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah terkait Kawasan Rawan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
		Tim Siaga Kebencanaan.	3. Pembuatan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berbasis Prioritas Zona Rawan Bencana; 4. Koordinasi dan sosialisasi dengan SKPD terkait mengenai Zona Rawan Bencana; 5. Penerapan Bangunan Layak Fungsi untuk meminimalisir resiko bencana pada Izin Mendirikan Bangunan; 6. Pengurangan resiko dan frekuensi kebencanaan melalui peraturan, kerjasama, dan monitoring serta evaluasi kesesuaian tata ruang; 7. Pembangunan/Revitalisasi tanggul sungai dan drainase di daerah berisiko banjir; 8. Normalisasi dan Restorasi Sungai dan Drainase di daerah berisiko banjir; 9. Kerjasama dan Koordinasi dengan SKPD lain mengenai Tim Siaga Kebencanaan; 10. Monitoring.
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPKP2LH)	1. Pembuatan Perda/Perwal tentang Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah 2. Sosialisasi dan persiapan, penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah 3. Sosialisasi standar teknis tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan 4. Koordinasi dan kerjasama dengan SKPD lain terkait	1. Identifikasi Rumah di Lokasi Rawan Bencana atau Relokasi Program Pemerintah 2. Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani 3. Penyusunan site plan dan Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah 4. Pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
		<p>sebaran titik lokasi rawan bencana alam.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Penataan sistem dasar Penanggulangan Bencana penyusunan regulasi Penanggulangan Bencana Daerah 6. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota 7. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 8. Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota. 	<p>Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pembentukan dan pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator tanggap bencana. <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana 2. Berperan serta dalam penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat 3. Pengembangan Sistem Peringatan Dini (<i>Early Warning System</i>) Bencana melalui ITS (<i>Intelligent transportation system</i>) 4. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana <p>Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana angkutan persampahan.</p>
	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DINKESDALDUKKB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Logistik 2. Melakukan pembinaan terhadap anggota TAGANA 3. Kampung Siaga Bencana 4. Pembentukan Tim Krisis meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Tim Logistik Kesehatan yang bertugas menyelenggarakan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penyerahan logistik kesehatan • Tim Data dan Informasi, yang bertugas menyelenggarakan manajemen data dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, Pengelolaan Ancaman dan Pengurangan Kerentanan 2. Melakukan Penilaian Risiko dalam identifikasi ancaman, kerentanan dan pemetaan risiko 3. Perencanaan Siaga dengan pembuatan skenario kejadian tiap jenis bencana, kebijakan penanganan, kajian dan inventarisasi sumber daya, hal ini harus di

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
		informasi serta penyebarluasan informasi <ul style="list-style-type: none"> • Tim Promosi Kesehatan, yang bertugas menyelenggarakan upaya promosi Kesehatan 5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia baik manajerial dan Teknis 6. Penetapan SK Walikota tentang Rumah Sakit Penanganan Bencana dan Rumah Sakit Rujukan	kaji ulang dan selalu dimutakhirkan 4. Melakukan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan 5. Melakukan Pembentukan Tim <i>Rapid Health Assesment</i> (RHA) 6. Upaya pencegahan dan mitigasi Bencana 7. Monitoring sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>) 8. Melakukan upaya pengurangan risiko, mitigasi dan kesiapsiagaan. 9. Penyediaan logistik dan Dapur Umum
	Dinas Pendidikan	Sosialisasi pencegahan bencana kepada sekolah-sekolah yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan	Monitoring
	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DINKESDALDUKKB)	Sosialisasi tentang potensi bencana, pencegahan dan penanggulangan bencana	Sosialisasi dan Simulasi tanggap bencana terhadap responsif <i>gender</i> .
	Dinas Komunikasi dan Informasi	Sosialisasi tentang potensi bencana, pencegahan dan penanggulangan bencana	Melakukan Sosialisasi kebencanaan di media sosial milik PEMDA Kota Sawahlunto, media sosial CALL Center 112
	Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto	Kerjasama dan Koordinasi dengan SKPD lain mengenai Tim Siaga Kebencanaan Kota Sawahlunto	1. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana; 2. Berperan serta dalam penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat; 3. Pengembangan Sistem Peringatan Dini (<i>Early Warning System</i>) Bencana melalui ITS (<i>Intelligent</i>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
			<i>transportation system</i>); 4. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Sosialisasi pencegahan bencana kepada lembaga yang sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangan DKUKMPP yaitu Lembaga Koperasi, UMKM, IKM dan Perdagangan.	Tidak pada bagian potensi bencana
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Tersedianya cadangan pangan pemerintah dalam jumlah yang cukup diperuntukkan sebagai cadangan darurat bilamana daerah mengalami suatu bencana.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan TIM tanggap bencana Satpol-PP 2. Pembentukan Satgas Linmas Kota Sawahlunto 3. Mengadakan bimtek siaga kebencanaan bagi anggota satpol pp dan linma 4. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antar lembaga pemerintah/non pemerintah tentang kesiapsiagaan bencana 5. Fasilitasi pembentukan Relawan Kebakaran; 6. Sosialisasi pengurangan risiko bencana kebakaran dan minimalisir korban jiwa; 7. Peningkatan kapasitas relawan, penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran; 8. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran; 9. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Patroli pemetaan kawasan rawan bencana; 2. Membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana; 3. Membantu memberikan informasi dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana; 4. Membantu memberikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana. <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana kebakaran dan penyelamatan; 2. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat kebakaran; 3. Terselenggaranya sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana kebakaran dan non kebakaran kepada masyarakat;

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
		<p>10. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dan</p> <p>11. Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p>	<p>4. Tersedianya layanan penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran dan non kebakaran;</p> <p>5. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan non kebakaran;</p> <p>6. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran dan non kebakaran, dan</p> <p>7. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran dan non kebakaran.</p>
NON OPD	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Sawahlunto	<p>1. Melakukan kegiatan Sosialisasi bersama aktor Pentahelix kepada Internal Organisasi Pengusaha dan Masyarakat Umum;</p> <p>2. Menjadi mitra Pemerintah dalam melakukan Sertifikasi AMDAL dalam projek Usaha (Asesor khusus Sertifikasi AMDAL);</p> <p>3. Menghimpun Dana CSR dari Perusahaan Anggota HIPMI ataupun Non Anggota HIPMI untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam sebagai dana Siaga Bencana dari Pengusaha</p>	<p>1. Menjadi Mitra Pemerintah dalam mengedukasi Pengusaha-pengusaha terutama yang usahanya berisiko bencana;</p> <p>2. Menjadi mitra Pemerintah dalam pengawasan kegiatan Usaha yang berisiko bencana;</p> <p>Menghimpun Dana CSR dari Perusahaan Anggota HIPMI ataupun Non Anggota HIPMI untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam sebagai dana Siaga Bencana dari Pengusaha</p>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
	Radio Amatir Indonesia Kota Sawahlunto	Membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana melalui pemberitaan yang tepat dan akurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebarkan informasi terkait potensi bencana dan upaya pencegahannya; 2. Memberikan peringatan dini melalui pemberitaan, terkait dengan potensi bencana serta penanggulangannya

3.4 KERANGKA KERJA SAAT BENCANA

Tujuan kerangka kerja saat tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan memperkuat mekanisme dan prosedur-prosedur terkait kedaruratan bencana berdasarkan hasil evaluasi terhadap operasi kedaruratan bencana.

Peningkatan penanganan darurat bencana dapat diwujudkan dengan adanya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi selama masa tanggap darurat dari seluruh pihak terlibat, baik di daerah kejadian maupun di pusat pengendali operasi. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme dan prosedur-prosedur kedaruratan bencana berdasarkan sistem komando tanggap darurat berdasar pada sistem yang telah ditentukan secara nasional.

Kota Sawahlunto harus memperkuat mekanisme dan prosedur-prosedur terkait kedaruratan bencana berdasarkan hasil evaluasi terhadap operasi kedaruratan bencana melalui adanya review secara berkala terkait pelaksanaan prosedur tersebut. Selain itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendampingan penyusunan mekanisme dan prosedur evaluasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaan operasi darurat bencana yang relevan untuk seluruh wilayah di Kota Sawahlunto berisiko tinggi terhadap bencana. Dalam hal kedaruratan diperlukan jaminan terhadap ketersediaan dan ketahanan pangan dan penghidupan masyarakat terdampak. Kajian kebutuhan kedaruratan harus dilakukan per ancaman dalam kondisi terburuk yang dijabarkan dalam sebuah rencana kontijensi yang difokuskan pada tingkat kabupaten/kota.

Tahap Tanggap Darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
- Penentuan status keadaan darurat bencana;
- Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- Pemenuhan kebutuhan dasar;
- Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Kegiatan penanggulangan yang dilakukan pada tahap saat/tanggap darurat terbagi pada situasi sebelum status bencana ditetapkan, saat siaga status darurat, saat status tanggap darurat, dan saat status transisi darurat.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap bencana, BPBD Kota Sawahlunto mengemban mandat, peran, dan tanggung jawab untuk urusan penanggulangan bencana yang dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3-3 Mandat Urusan Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat

PERAN	MANDAT
Komando	Komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando, untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
Koordinasi	Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada saat tanggap darurat secara terencana, terpadu dan menyeluruh
Implementasi	Pelaksanaan kegiatan pada saat tanggap darurat secara terencana, terpadu dan menyeluruh

Sedangkan mandat, peran, dan tanggung jawab instansi lain terkait seperti organisasi perangkat daerah (OPD) dan organisasi non pemerintah lainnya dalam tahapan pra bencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3-4 Kerangka Kerja Saat Bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT			
		SAAT SEBELUM STATUS BENCANA DITETAPKAN	SAAT SIAGA STATUS DARURAT	SAAT STATUS TANGGAP DARURAT	SAAT STATUS TRANSISI DARURAT
OPD	Barenlitbangda	Tidak ada peran pada kolom ini	Tidak ada peran pada kolom ini	- Membantu hal yang berkaitan dengan pencairan dana BTT	Tidak ada peran pada kolom ini
	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD)	Tidak ada peran pada kolom ini	Tidak ada peran pada kolom ini	<ul style="list-style-type: none"> - BPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD), menerima pengajuan dokumen Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah ditinjau Inspektorat dan surat pernyataan tanggung jawabnya dari Kepala SKPD - Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk dana RKB yang SKPD ajukan - Membuat dan memproses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dana RKB yang SKPD ajukan, paling lambat satu hari kerja semenjak RKB 	Tidak ada peran pada kolom ini

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT			
		SAAT SEBELUM STATUS BENCANA DITETAPKAN	SAAT SIAGA STATUS DARURAT	SAAT STATUS TANGGAP DARURAT	SAAT STATUS TRANSISI DARURAT
				diterima	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Jumlah logistik untuk penyelamatan dan evakuasi bencana - Kaji cepat 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Pendampingan penanganan bencana dan monitoring - Kejadian bencana pemenuhan Kebutuhan Dasar 	<ul style="list-style-type: none"> - Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas - Respon cepat penanggulangan darurat bencana - Penetapan Tanggap Darurat - Penyelamatan dan Evakuasi 	Cakupan daerah tertangani pada saat darurat wabah penyakit
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak ada peran pada kolom ini	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan jalan dan jembatan - Membentuk dan menugaskan tim teknis kaji cepat. - Menyusun rencana aksi - Persiapan peralatan dan SDM yang dibutuhkan - Penyiapan bahan yang dibutuhkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan semua stakeholder yang berhubungan dengan tanggap darurat - Mobilitasi tim, peralatan dan bahan kegiatan tanggap darurat perbaikan jalan dan jembatan - Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam terkait dengan jalan dan jembatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana - Membuat Laporan pertanggungjawaban kegiatan penanggulangan bencana.

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT			
		SAAT SEBELUM STATUS BENCANA DITETAPKAN	SAAT SIAGA STATUS DARURAT	SAAT STATUS TANGGAP DARURAT	SAAT STATUS TRANSISI DARURAT
	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DINKESDALDUKKB)	Tidak ada peran pada kolom ini	Mempersiapkan tenaga medis dalam penanganan bencana	Melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap korban bencana	Pemantauan kesehatan secara langsung
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPKP2LH)	Tidak ada peran pada kolom ini	Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi	Mobilisasi tim, peralatan dan bahan penyediaan air bersih masa tanggap darurat dan mobilisasi tim, peralatan dan bahan penyediaan toilet <i>mobile</i>	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana, pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana, dan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
	Dinas Sosial	Tidak ada peran pada kolom ini	Mengerahkan Tagana untuk melakukan asesmen dan mempersiapkan evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun dan mengelola pengungsian - Membuka dan mengoperasikan dapur umum 	Mengelola pengungsian, mengoperasikan dapur umum, dan memberikan layanan dukungan psikososial
	DPKP2LH	Tidak ada peran pada kolom ini	Tidak ada peran pada kolom ini	Tidak ada peran pada kolom ini	Fasilitasi penggunaan kawasan hutan untuk hunian sementara karena darurat

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT			
		SAAT SEBELUM STATUS BENCANA DITETAPKAN	SAAT SIAGA STATUS DARURAT	SAAT STATUS TANGGAP DARURAT	SAAT STATUS TRANSISI DARURAT
	Dinas Pendidikan	Tidak ada peran pada kolom ini	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan informasi dampak bencana pada Satuan Pendidikan dan kebutuhan penanganan darurat bencana - Pengaktifan pos pendidikan - Membantu penyediaan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat - Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan sarana prasarana pendidikan darurat dan fasilitas pendukungnya - Memfasilitasi proses pembelajaran yang aman, inklusif, dan ramah anak selama Situasi Darurat Bencana 	Tidak ada peran pada kolom ini	Tidak ada peran pada kolom ini
	Dinas Komunikasi dan Informasi	Tidak ada peran pada kolom ini	Tidak ada peran pada kolom ini	- Memanfaatkan media sosial dan radio untuk updating	- Memanfaatkan media sosial dan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT			
		SAAT SEBELUM STATUS BENCANA DITETAPKAN	SAAT SIAGA STATUS DARURAT	SAAT STATUS TANGGAP DARURAT	SAAT STATUS TRANSISI DARURAT
				status bencana, korban jiwa dan kerugian - Melaksanakan Pemasangan Jaringan pendukung Layanan Internet untuk Posko Darurat (Jika memungkinkan)	radio untuk updating status bencana, korban jiwa dan kerugian
	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) – DAMKAR	Tidak ada peran pada kolom ini	Mempersiapkan anggota Satlinmas dalam penanggulangan bencana	Membantu melaksanakan evakuasi relokasi masyarakat yang berpotensi menjadi korban bencana	Membantu tim melaksanakan penyiapan lokasi dan kesiapan evakuasi masyarakat korban bencana
NON OPD	BMKG	Penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim	Penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan bencana karena faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika	Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika pada saat bencana	Pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk masyarakat maupun pemerintahan terkait yang membutuhkan
	PVMBG	Pemantauan dan pelaksanaan penyelidikan analisis risiko bencana geologi	Penyampaian informasi tim tanggap darurat badan geologi terkait peringatan dini aktivitas gunungapi dan potensi gerakan tanah mitigasi bencana geologi	Membuat laporan singkat hasil pemeriksaan lapangan kejadian gempa bumi atau gerakan tanah yang dilakukan oleh tim tanggap darurat badan geologi	Tim tanggap darurat badan geologi melakukan penyelidikan di lapangan kejadian bencana secara langsung

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT			
		SAAT SEBELUM STATUS BENCANA DITETAPKAN	SAAT SIAGA STATUS DARURAT	SAAT STATUS TANGGAP DARURAT	SAAT STATUS TRANSISI DARURAT
	BNPB	Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana	Mengaktivasi Posko SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana, - Tim reaksi cepat (TRC) BNPB melakukan pencarian dan penyelamatan, serta evakuasi korban terdampak bencana 	Tim reaksi cepat (TRC) melaksanakan peninjauan di lapangan kejadian bencana seperti Identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan
	BAPPENAS	Tidak ada peran pada kolom ini	Tidak ada peran pada kolom ini	Membantu pengalokasian pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan pada saat terjadi bencana	Tidak ada peran pada kolom ini

3.5 KERANGKA KERJA PASCA BENCANA

Tujuan kerangka kerja pemulihan pasca bencana adalah untuk memberikan acuan/pegangan bagi penyelenggaraan pemulihan pasca bencana sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terintegrasi dan terkendali dan kegiatan pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu dan tepat guna, dalam rangka memulihkan kehidupan masyarakat di wilayah yang terkena bencana. Tujuan penyelenggaraan pemulihan pasca bencana adalah membangun kembali dalam jangka panjang secara permanen sebagian atau seluruh sarana dan prasarana fisik dan non-fisik, beserta seluruh sistem kelembagaan dan pelayanan yang rusak akibat bencana, agar kondisinya pulih kembali dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat terlindungi lebih baik dari berbagai ancaman bencana.

Prinsip yang diemban dalam penyelenggaraan kegiatan pasca bencana adalah *“Build Back Better and Safer”* atau *“Membangun Lebih Baik dan Lebih Aman”*, yaitu:

1. Membangun konstruksi yang aman dari bencana;
2. Memulihkan dan memperkuat konstruksi sosial ekonomi masyarakat;
3. Membangun kapasitas dan budaya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; dan
4. Mendukung proses pembangunan berkelanjutan.

Pemulihan di setiap sektor dan subsektor ini berbasis pada mitigasi dan pengurangan resiko bencana dengan tujuan untuk meminimalkan kerugian yang akan timbul apabila terjadi kembali bencana pada masa mendatang. Ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sendiri terdiri atas:

1. Sektor permukiman yang meliputi subsektor perumahan dan prasarana lingkungan, diselenggarakan dengan pemberian bantuan rumah kepada masyarakat korban menggunakan model relokasi dan *in-situ*
2. Sektor infrastruktur yang meliputi subsektor transportasi darat dan sumber daya air
3. Sektor ekonomi yang meliputi subsektor pertanian/perkebunan dan peternakan
4. Sektor sosial yang meliputi prasarana dan sarana pendidikan dan agama serta pendampingan bagi warga yang mengalami trauma pada subsektor Kesehatan
5. Lintas sektor yang meliputi administrasi kependudukan dan administrasi lainnya pada subsektor pemerintahan.

Dalam pemulihan pasca bencana terdapat 4 (empat) kegiatan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana (DALA) yang meliputi aktivitas penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana, penyiapan kelengkapan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana, pengumpulan data dan koordinasi dengan instansi terkait, pengolahan dan analisa kerusakan dan kerugian pasca bencana, pelaporan hasil analisa kerusakan dan kerugian pasca bencana, dan menyampaikan dokumen analisis penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana kepada Kalak BPBD.
2. Pemulihan kebutuhan manusia pasca bencana (HRNA) yang meliputi aktivitas penyiapan kelengkapan pemulihan kebutuhan manusia pasca bencana, pengumpulan data dan berkoordinasi dengan instansi terkait, pengolahan dan analisis pemulihan kebutuhan manusia pasca bencana, pelaporan hasil analisa pemulihan kebutuhan manusia pasca bencana, dan penyampaian dokumen hasil analisis pemulihan kebutuhan manusia pasca bencana.
3. Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P) yang meliputi aktivitas penyiapan kelengkapan penyusunan R3P, melakukan kompilasi hasil DALA dan HRNA, inventarisir kebutuhan R3P, sinkronisasi dan penjadwalan kebutuhan R3P, menyusun draft dokumen R3P, menyampaikan hasil draft dokumen R3P kepada Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) dan Kepala Pelaksana, menyampaikan hasil draft dokumen R3P kepada instansi terkait untuk dievaluasi dan disetujui, serta menyampaikan draft dokumen R3P yang sudah disetujui oleh instansi terkait kepada Gubernur untuk disahkan sebagai Peraturan Gubernur.
4. Bantuan pemulihan pasca bencana yang berasal dari APBN dan APBD.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi :

- 1) Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. Pemulihan sosial psikologis;
 - e. Pelayanan kesehatan;
 - f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. Pemulihan sosial ekonomi budaya;

- h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- 2) Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik meliputi: pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- a. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - b. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - c. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - d. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - e. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - f. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - g. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pemulihan pasca bencana , BPBD Kabupaten/Kota mengemban mandat, peran, dan tanggung jawab untuk urusan penanggulangan bencana yang dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3-5 Mandat Urusan Penanggulangan Bencana Saat Pasca Bencana

PERAN	MANDAT
Komando	Tidak ada komando
Koordinasi	Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada saat pasca bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
Implementasi	Pelaksanaan kegiatan pada saat pasca bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

Sedangkan mandat, peran, dan tanggung jawab instansi lain terkait seperti organisasi perangkat daerah (OPD) dan organisasi non pemerintah lainnya dalam tahapan pasca bencana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3-6 Peran Organisasi Perangkat Daerah dan NON-Organisasi Perangkat Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PASCA BENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
OPD	BARENLITBANGDA	Keterlibatan dalam penyusunan dokumen kaji kebutuhan pascabencana	Tidak ada peran pada kolom ini
	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD)	<ul style="list-style-type: none"> - BPKAD selaku SKPKD dan Bendahara Umum Daerah (BUD), menerima pengajuan dokumen Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah ditinjau Inspektorat dan surat pernyataan tanggung jawabnya serta laporan pertanggungjawaban penggunaan RKB sebelumnya untuk upaya rekonstruksi seperti kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik yang tidak terakomodasi sejak tahapan tanggap darurat bencana dari Kepala SKPD - Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk dana RKB yang SKPD ajukan - Membuat dan memproses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dana RKB yang SKPD ajukan, paling lambat satu hari kerja semenjak RKB diterima - Menerima dokumen pertanggungjawaban dan pelaporan berupa Laporan Realisasi Penggunaan Dana, Laporan Barang Milik Daerah dari kegiatan BTT, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dari SKPD - Menerima sisa dana penggunaan RKB ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) - Mencatat realisasi RKB pada Laporan Realisasi Anggaran 	Tidak ada peran pada kolom ini

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PASCA BENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
		(LRA) tahun berkenaan	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan JIUPASNA (Kaji Cepat Kebutuhan Pasca Bencana) - Penyusunan Rencana, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) - Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan dinas terkait - Melakukan pendampingan pasca bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan dinas terkait - Melakukan pendampingan pasca bencana
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian kerusakan jaringan jalan dan jembatan yang dialami dan rencana tindak lanjut - Penyusunan Rencana Aksi Rekonstruksi jalan dan jembatan - Pembuatan DED - Pelaksanaan Rekonstruksi jalan dan jembatan - Kegiatan rekonstruksi jalan dan jembatan dilaksanakan dengan melibatkan pemerintahan pusat, kabupaten/kota sesuai kewenangan - Pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru pada kawasan rawan bencana resiko tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi jalan dan jembatan - Pembuatan DED - Pelaksanaan Rehabilitasi jalan dan jembatan - Kegiatan rehabilitasi jalan dan jembatan dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintahan Pusat, provinsi sesuai kewenangan - Pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru pada kawasan rawan bencana resiko tinggi
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPKP2LH)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan tingkat kerusakan rumah Akibat Bencana - Koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis Pelayanan - Penyusunan <i>site plan</i> dan/atau <i>Detail Engineering Design</i> (DED) bagi rumah korban bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi rumah bagi korban bencana - Pembangunan rumah bagi korban bencana - Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PASCA BENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana - Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani - Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana
	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DINKESDALDUKKB)	Tidak ada peran pada kolom ini	Penanganan trauma bencana sesudah bencana
	Dinas Sosial	Membuat rekomendasi untuk mendapatkan bantuan hunian tetap dan bahan bangunan rumah	Memberikan layanan dukungan psikososial
	DPKP2LH	Tidak ada peran pada kolom ini	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi pasca longsor/bencana lain di areal hutan rakyat - Rehabilitasi hutan di TAHURA yang dikelola pemerintah provinsi jika terjadi longsor/bencana lain - Koordinasi rehabilitasi hutan dengan kementerian ataupun perhutani sebagai pengelola kawasan hutan pasca longsor/bencana lain yang disebabkan lahan kritis di kawasan hutan negara
	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dokumen rencana aksi rehabilitasi Satuan Pendidikan - Menetapkan Satuan Pendidikan yang membutuhkan rehabilitasi berikut kebutuhan pembiayaannya - Memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dokumen rencana aksi rekonstruksi Satuan Pendidikan - Menetapkan Satuan Pendidikan yang membutuhkan rekonstruksi berikut kebutuhan pembiayaannya - Memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap Bencana sambil

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PASCA BENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
		<ul style="list-style-type: none"> - Memulihkan proses pembelajaran di Satuan Pendidikan yang terdampak Bencana - Melaksanakan pemulihan trauma bagi Peserta Didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang terdampak Bencana - Menginformasikan perkembangan rehabilitasi, Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang terdampak Bencana kepada Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> menunggu proses rekonstruksi bag sarpras yang rusak akibat bencana - Memulihkan proses pembelajaran di Satuan Pendidikan yang terdampak Bencana sambil menunggu proses rekonstruksi untuk satuan pendidikan yang mengalami kerusakan - Melaksanakan dan melanjutkan proses pemulihan trauma bagi Peserta Didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang terdampak Bencana - Menginformasikan perkembangan rehabilitasi, rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang terdampak Bencana kepada Masyarakat
	Dinas Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan input data Rekomendasi Perbaikan Lingkungan berdasarkan pemilahan bentuk Bencana bersumber dari BPBD dan Bidang LH - Melaksanakan input data rekomendasi untuk mendapatkan bantuan hunian tetap dan bahan bangunan rumah dari Dinas Sosial - Melaksanakan input data calon pemberi bantuan pemulihan kondisi lapangan pasca bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan input data bantuan pemulihan kondisi lapangan pasca bencana dari berbagai pihak
	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DINKESDALDUKKB)	Tidak ada peran pada kolom ini	Penanganan trauma bencana sesudah bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PASCA BENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) – DAMKAR	Memfasilitasi Anggota Satlinmas kabupaten/kota dalam rangka menstabilkan ketentraman dan ketertiban umum dalam upaya pemulihan lingkungan	Membantu pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan (pendataan masyarakat Korban bencana)
NON OPD	BMKG	Tidak ada peran pada kolom ini	Membantu penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan atas informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh BMKG sesudah kejadian bencana
	PVMBG	Melaksanakan kegiatan pemulihan terhadap fungsi dan layanan dasar kepada masyarakat pasca bencana	Melakukan pemulihan pada sarana dan prasarana vital pasca bencana
	BNPB	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian kebutuhan rehabilitasi pasca bencana, - Pelayanan kesehatan, serta pemulihan sosial psikologis dan sosial ekonomi masyarakat, - Pemantauan pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi pasca bencana terhadap kelompok sasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian kebutuhan kegiatan rekonstruksi pasca bencana, - Perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, dan pemberian bantuan perbaikan rumah pasca bencana, - Pembangunan kembali prasarana dan sarana lingkungan dan sosial masyarakat, - Pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana.
	BAPPENAS	Pemulihan kembali kehidupan dan penguatan masyarakat pasca bencana	Perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum yang memiliki pasca bencana

3.6 PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari sumber pendanaan penanggulangan bencana dan penggunaan dana penanggulangan bencana.

1. Sumber Pendanaan Penanggulangan Bencana

Sumber pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Berdasarkan pasal 4 ayat 2, sumber pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Pasal 5, pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pascabencana. Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, Pemerintah menyediakan pula dana kontijensi bencana, dana siap pakai dan bantuan sosial berpola hibah.

Selanjutnya pada pasal 7, pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Kemudian dana yang diterima oleh pemerintah pusat dicatat dalam APBN, sementara dana yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Dalam hal penyediaan anggaran yang bersumber dari masyarakat, pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 8, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat:

- a. Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- c. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Penggunaan dan Pengelolaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPNB dan/atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan atau pascabencana. BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap pra bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

- 1) Tidak Terjadi Bencana seperti:
 - a. Fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. Program pengurangan risiko bencana;
 - c. Program pencegahan bencana;
 - d. Pemaduan perencanaan pembangunan dengan Perencanaan penanggulangan bencana;
 - e. Penyusunan analisis risiko bencana;
 - f. Fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
 - h. Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- 2) Terdapat Potensi Terjadinya Bencana seperti:
 - a. Kegiatan kesiapsiagaan;
 - b. Pembangunan sistem peringatan dini; dan
 - c. Kegiatan mitigasi bencana.

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing - masing instansi/lembaga terkait;
- b. Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Bencana pada Pasal 5 ayat (3) huruf b yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
- c. Dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.

BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sesuai dengan kewenangan BNPB atau BPBD yang mengarahkan penggunaan dana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing – masing instansi/lembaga terkait yang telah di alokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD meliputi:

- a. Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;

- b. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana dan penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

- a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. Pertolongan darurat;
- c. Evakuasi korban bencana;
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. Pangan;
- f. Sandang;
- g. Pelayanan kesehatan; dan
- h. Penampungan serta tempat hunian sementara.

Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis.

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

- 1) Rehabilitasi kegiatannya meliputi:
 - a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. Pemulihan sosial psikologis;
 - e. Pelayanan kesehatan;
 - f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. Pemulihan fungsi pemerintahan; atau
 - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- 2) Rekonstruksi kegiatannya meliputi:
 - a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. Pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

- e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana pasal 5 ayat (3) huruf C.

BAB 4 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Penanggulangan Bencana ditentukan berdasarkan isu bencana yang akan dijadikan prioritas dalam program penanggulangan bencana, yaitu:

1. Meningkatkan daya dukung lingkungan untuk pengurangan risiko bencana
2. Mewujudkan kolaborasi dan sistem kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana termasuk penanggulangan bencana non-alam (pandemi)
3. Mencapai optimalisasi dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dalam pembangunan serta tata ruang risiko bencana di kawasan rawan bencana
4. Menurunnya risiko bencana prioritas

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa jabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran penanggulangan bencana di Kota Sawahlunto Tahun 2023 – 2027 diarahkan untuk:

1. Menurunkan risiko bencana yang disebabkan degradasi lingkungan
2. Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana
3. Terlaksananya sistem penanggulangan bencana alam maupun non-alam (pandemi) yang sinergi
4. Tercapainya konsistensi pemangku kepentingan dan pelaksanaan pembangunan dengan penataan ruang yang memperhatikan pengelolaan risiko bencana di kawasan rawan bencana
5. Tercapainya konsistensi pemangku kepentingan pada pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dengan penataan tata ruang yang memperhatikan risiko bencana

di kawasan rawan bencana

6. Meningkatnya upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi struktural
7. Meningkatnya upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi non struktural
8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat

Merujuk kepada pembahasan yang dilakukan bersama tim teknis baik OPD maupun Non OPD tentang, tujuan dan sasaran tertuang dalam matriks tabel sebagai berikut.

Tabel 4-1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran berdasarkan Isu Strategis

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
1. Belum optimalnya konservasi dan restorasi lingkungan di lahan kritis pada kawasan rawan bencana.	1.1 Meningkatkan daya dukung lingkungan untuk pengurangan risiko bencana	1.1.1 Menurunkan risiko bencana yang disebabkan degradasi lingkungan	1.1.1.1 Menurunnya tingkat kerusakan infrastruktur dan fasilitas,
			1.1.1.2 Menurunnya tingkat kerugian harta, benda, dan nyawa
			1.1.2.1 Peningkatan layanan daya dukung ekologis
2. Belum optimalnya kolaborasi sistem kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan darurat, dan pemulihan pasca-bencana	2.1 Mewujudkan kolaborasi dan sistem kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana termasuk penanggulangan bencana non-alam (pandemi)	2.1.1 Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB	2.1.1.1 Jumlah masyarakat yang tertangani dan terlayani dalam penanggulangan bencana,
			2.1.1.2 Peningkatan organisasi/instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana
		2.1.2 Terlaksananya sistem penanggulangan bencana alam maupun non-alam (pandemi) yang sinergi	2.1.2.1 Peningkatan indeks ketahanan daerah,
			2.1.2.2 Menurunnya angka keterpaparan wabah pandemi
3. Belum terintegrasinya prinsip dan	3.1 Mencapai optimalisasi dalam pelaksanaan, pengawasan dan	3.1.1 Tercapainya konsistensi pemangku kepentingan pada pelaksanaan	3.1.1.1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
<p>tindakan pengelolaan risiko bencana di kawasan rawan bencana tinggi dalam dokumen tata ruang</p>	<p>pengendalian dalam pembangunan serta tata ruang risiko bencana di kawasan rawan bencana</p>	<p>pembangunan dengan penataan ruang yang memperhatikan pengelolaan risiko bencana di kawasan rawan bencana</p>	<p>wilayah berbasis kebencanaan, 3.1.1.2 Tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah berbasis kebencanaan</p>
		<p>3.1.2 Tercapainya konsistensi pemangku kepentingan pada pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dengan penataan tata ruang yang memperhatikan risiko bencana di kawasan rawan bencana</p>	<p>3.1.2.1 Tingkat kesesuaian pengawasan dan pengendalian pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah berbasis kebencanaan,</p>
			<p>3.1.2.2 Tingkat kepatuhan pemangku kepentingan dalam pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah berbasis kebencanaan</p>
<p>4. Belum optimalnya upaya/ rencana mitigasi bencana struktural dan non-struktural yang memadai</p>	<p>4.1 Menurunnya risiko bencana prioritas</p>	<p>4.1.1 Meningkatnya upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi struktural</p>	<p>4.1.1.1 Jumlah infrastruktur dan perumahan yang dibangun pasca bencana yang memperhatikan prinsip <i>building back better and safer</i>,</p> <p>4.1.1.2 Meningkatkan persentase infrastruktur publik yang lebih baik dan aman dari bencana prioritas</p>
		<p>4.1.2 Meningkatnya upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi non struktural</p>	<p>4.1.2.1 Meningkatnya jumlah perencanaan penanggulangan bencana dan produk-produk hukum,</p>
			<p>4.1.2.2 Peningkatan kapasitas/ pengetahuan masyarakat/desa wisata tangguh bencana</p>

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
		4.1.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	4.1.3.1 Tingkat upaya penurunan gas emisi rumah kaca, 4.1.3.2 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)

4.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penanggulangan bencana di Kota Sawahlunto, maka disusun strategi dan arah kebijakan. Strategi dalam penanggulangan bencana adalah proses merumuskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Penanggulangan Bencana dalam jangka waktu lima tahun. Pilihan strategi didasarkan pada analisa konteks daerah.

Kebijakan adalah proses perumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk penanggulangan bencana di Kota Sawahlunto tahun 2023 – 2027 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4-2 Strategi dan Arah Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 berdasarkan Isu Strategis I

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
Belum optimalnya konservasi dan restorasi lingkungan di lahan kritis pada kawasan rawan bencana	1. Meningkatkan daya dukung lingkungan untuk pengurangan risiko bencana.	1.1 Menurunkan risiko bencana yang disebabkan degradasi lingkungan	1.1.1 Menurunnya tingkat kerusakan infrastruktur dan fasilitas 1.1.2 Menurunnya tingkat kerugian harta, benda dan nyawa.	1.1.1.1 Mendorong dilaksanakannya percepatan konservasi lahan kritis di daerah rawan bencana	1.1.1.1.1 Melakukan penyusunan produk hukum tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> Daerah
		1.2 Menurunkan risiko bencana yang disebabkan degradasi lingkungan	1.2.1 Meningkatnya layanan daya dukung ekologis	1.2.1.1 Meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan konservasi di daerah rawan bencana	1.2.1.1.1 Melakukan penyusunan produk hukum Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
	2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	2.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	2.1.1 Meningkatnya kualitas air sungai 2.1.2 Meningkatnya kualitas air Laut 2.1.3 Meningkatnya kualitas Udara	2.1.1 Membentuk Patroli Sungai yang bertujuan agar tidak terjadi bencana banjir yang diakibatkan oleh tindakan masyarakat yang membuang sampah domestik ke sungai-sungai, begitupun untuk industri yang sengaja membuang limbahnya ke sungai yang pada akhirnya akan merubah kualitas air sungai sebagai salah satu sumber air untuk masyarakat, apabila sudah tercemar dan masuk ke sumur-sumur warga akan mengakibatkan munculnya berbagai penyakit atau bencana	2.1.1.1.1 Melakukan penyusunan produk hukum tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> Daerah

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
				2.1.2 Menambah titik pantau kualitas air laut selain yang sudah ada 2.1.3 Mendorong pembelian alat pantau udara	

Tabel 4-3 Strategi dan Arah Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 berdasarkan Isu Strategis II

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
Belum optimalnya kolaborasi sistem kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan darurat, dan pemulihan pasca-bencana	1. Meningkatnya budaya dan perilaku hidup bersih dan sehat	1.1. Terwujudnya masyarakat yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Peningkatan persentase kesehatan masyarakat	Pencegahan wabah epidemi dan pandemi	Penurunan angka prevalensi wabah epidemi dan pandemi
					Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
		1.2. Terwujudnya perilaku masyarakat yang sadar dari risiko bencana	Persentase masyarakat yang memahami risiko bencana	Diseminasi Informasi dan Edukasi rawan bencana	Persentase masyarakat yang memahami risiko bencana
	2. Menurunnya intensitas dan dampak bencana prioritas	2.1. Menurunnya kejadian bencana yang berdampak pada kerusakan dan korban jiwa	Berkurangnya jumlah kejadian bencana dalam 5 tahun	Konservasi lahan kritis pada kawasan hutan dan luar kawasan hutan	Bertambahnya luasan konservasi lahan kritis
		2.2. Menurunnya luasan dampak kerusakan dan kerugian aset pemerintah dan aset masyarakat	Berkurangnya luasan dampak bencana	Mitigasi struktural pesisir pantai, lahan dengan lereng di atas 40', dan sempadan sungai	Pengelolaan risiko bencana pada pesisir pantai, lahan kelerengan tinggi, dan Daerah Aliran Sungai
	3. Terwujudnya penanganan darurat yang lebih efektif dan pemulihan yang lebih baik	3.1. Meningkatnya kesiapan dan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase masyarakat yang memahami peringatan dini dan rencana evakuasi	Penyediaan sistem dan peralatan peringatan dini, rencana dan tempat evakuasi	Keberfungsian dan kemanfaatan sistem peringatan dini, rencana evakuasi
3.2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana		Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang mengungsi	Peningkatan kesiapan pangan dan non-pangan bagi masyarakat terdampak bencana	·Cadangan pangan dan air tercukupi pada situasi darurat ·Jumlah masyarakat yang terdampak bencana yang menerima bantuan sosial	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
					selama masa tanggap
		3.3. Terlaksananya perbaikan infrastruktur dan perumahan penduduk yang rusak yang lebih baik dan aman	Jumlah infrastruktur dan perumahan yang dibangun pasca bencana yang memperhatikan prinsip <i>building back better and safer</i>	Pembangunan infrastruktur dan perumahan bagi masyarakat terdampak yang memperhatikan prinsip <i>building back better and safer</i>	<ul style="list-style-type: none"> ·Terbangunnya infrastruktur yang terdampak bencana bagi pemulihan layanan dasar ·Terbangunnya pemukiman / perumahan warga yang terdampak bencana

Tabel 4-4 Strategi dan Arah Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 berdasarkan Isu Strategis III

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
Belum terintegrasinya prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana di kawasan rawan bencana tinggi dalam dokumen tata ruang	Tercapainya optimalisasi dalam pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan serta tata ruang risiko bencana di kawasan rawan bencana	1. Meningkatnya konsistensi pemangku kepentingan pada pelaksanaan pembangunan dengan penataan ruang yang memperhatikan pengelolaan risiko bencana di kawasan rawan bencana	1.1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah berbasis kebencanaan	1.1.1. Mengintegrasikan dokumen rencana tata ruang daerah dengan KRB	Peninjauan kembali/ penyusunan rencana tata ruang kota
				1.1.2 Rencana pelaksanaan pembangunan pada rencana tata ruang yang terintegrasi dengan RPB	Peninjauan kembali/ penyusunan rencana tata ruang kota yang terintegrasi dengan RPB
			1.2. Tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan pembangunan yang	1.2.1. Mempublikasikan serta edukasi rencana tata ruang daerah kepada pemangku	Arahan Sosialisasi dan Edukasi rencana tata ruang daerah kepada pemangku

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
			sesuai dengan rencana tata ruang wilayah berbasis kebencanaan	kepentingan tentang batas kawasan rawan bencana	kepentingan tentang batas kawasan rawan bencana
		2. Meningkatnya konsistensi pemangku kepentingan pada pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dengan penataan ruang yang memperhatikan pengelolaan risiko bencana di kawasan rawan bencana	2.1. Tingkat kesesuaian pengawasan dan pengendalian pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah berbasis kebencanaan	2.1.1. Optimalisasi pengawasan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah berbasis bencana	Arahan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan sesuai Rencana Tata Ruang Daerah berbasis Kebencanaan
				2.1.2. Optimalisasi pengendalian pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah berbasis kebencanaan	
			2.2. Tingkat kepatuhan pemangku kepentingan dalam pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah berbasis kebencanaan	2.2.1. meningkatkan kemampuan teknis pemangku kepentingan dalam pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah berbasis kebencanaan	
				2.2.2. meningkatkan kesadaran kepatuhan dalam alih fungsi penataan ruang	Optimalisasi penerapan SOP dalam penanggulangan bencana berdasarkan alih fungsi penataan ruang

Tabel 4-5 Strategi dan Arah Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 berdasarkan Isu Strategis IV

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
Belum optimalnya upaya/ rencana mitigasi bencana struktural dan non-struktural yang memadai	1.1 Menurunnya risiko bencana prioritas	1. Meningkatkan upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi struktural	1.1 Meminimalisasi korban dan kerugian akibat bencana	1.1.1 Fasilitasi dan koordinasi penyediaan tempat dan jalur evakuasi pada saat darurat bencana.	1.1.1.1 Penyediaan jalur, rambu dan tempat evakuasi yang memadai pada kawasan-kawasan potensi bencana
					1.1.1.2 Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam terkait dengan jaringan jalan dan jembatan
				1.1.2 Meningkatkan peran pemerintah dalam penyediaan tanah untuk pembangunan rumah MBR dan di bawah MBR	1.1.2.1 Pengembangan model Kasiba dan Lisiba dalam pembangunan PKP untuk semua golongan
		2. Meningkatkan upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi non struktural	2.1 Meningkatkan kesiapan SDM dalam penyediaan aksesibilitas saat terjadi bencana alam	2.1.1 Penyusunan standar operasional penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana.	2.1.1.1 Penyediaan SOP dan SDM yang terampil sesuai kebutuhan
	2.2 Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	3.1 Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	3.1.1 Mengembangkan implementasi pembangunan rendah karbon	3.1.1.1 Meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi,

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
					transportasi, dan pengelolaan limbah domestic
			4.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	4.1.1 Prioritas peningkatan anggaran Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4.1.1.1 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemantauan, pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan
	Mengurangi Risiko bahaya kebakaran	Meningkatnya Proteksi dan Mitigasi Kebakaran	Pemahaman kesiapsiagaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran	Meningkatkan kapasitas masyarakat dan petugas pemadam kebakaran	Peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran dan masyarakat

4.3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Dalam upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, maka perlu disusun program untuk pengurangan risiko bencana di Kota Sawahlunto. Program Penanggulangan Bencana disusun berdasarkan nomenklatur Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021 dengan penyesuaian yang menjabarkan dan mendefinisikan program dan indikator program yang menjadi penunjang urusan pembangunan pemerintah Kota Sawahlunto pada prioritas pengurangan risiko bencana.

Program penanggulangan Bencana sebagai Berikut:

- I. Program pada isu strategis 1: Belum optimalnya konservasi dan restorasi lingkungan di lahan kritis pada kawasan rawan bencana, adalah:
 - Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Kritis Pada Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Baik Milik Pemerintah Dan Publik.
 - Konservasi Berbasis Masyarakat (Proklam, PHBM)
 - Restorasi Lahan Kritis di Kawasan Rawan Bencana
 - Peningkatan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat Terhadap Lingkungan
 - Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
 - Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
 - Pengelolaan persampahan
 - Mitigasi bencana akibat aktivitas kegiatan pertambangan
- II. Program pada isu strategis 2: Belum optimalnya kolaborasi sistem kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan darurat, dan pemulihan pasca-bencana, adalah:
 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Relawan Penanggulangan Bencana
 - Peningkatan Budaya Sadar Bencana
 - Pencegahan dan Penanganan Wabah Pandemi
 - Peningkatan kolaborasi pemerintah dan non-pemerintah dalam penanganan darurat
 - Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Peningkatan kolaborasi pemerintah dan non-pemerintah dalam penanganan pasca bencana
- III. Program pada isu strategis 3: Belum terintegrasinya prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana di kawasan rawan bencana tinggi dalam dokumen tata ruang, adalah:
 - Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
- IV. Program pada isu strategis 4: Belum optimalnya upaya/ rencana mitigasi bencana struktural dan non-struktural yang memadai, adalah:
 - Penyelenggaraan Jalan

- Pengembangan Rumah
- Pengembangan pelatihan tenaga ahli Jasa Konstruksi dalam penanggulangan bencana
- Penyusunan Kajian Risiko Bencana
- Pengurangan Resiko Bencana
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- Penyelenggaraan Pengendalian Operasi dan Penyediaan SaranaPrasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
- Pengelolaan Risiko Bencana
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
- Penyusunan Rencana Kontijensi
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah
- Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan non kebakaran .

Tabel 4-6 Program Pengurangan Risiko Bencana Kota Sawahlunto 2023-2027

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
1. Meningkatkan daya dukung lingkungan untuk pengurangan Risiko Bencana.	1.1 Menurunkan Risiko Bencana yang disebabkan degradasi lingkungan	1.1.1 Menurunnya Tingkat Kerusakan Infrastruktur Dan Fasilitas, 1.1.2 Menurunnya Tingkat Kerugian Harta, Benda Dan Nyawa.	1.1.1.1 Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Kritis Pada Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Baik Milik Pemerintah Dan Publik, 1.1.1.2 Konservasi Berbasis Masyarakat (Proklam, PHBM).	1.1.1.1 Berkurangnya Luasan Lahan Kritis di Kawasan Rawan Bencana, 1.1.1.1.2. Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dan Ketahanan Infrastruktur.
	1.2 Menurunkan Risiko Bencana yang disebabkan degradasi lingkungan	1.2.1 Meningkatnya Layanan Daya Dukung Ekologis	1.2.1.1 Restorasi Lahan Kritis di Kawasan Rawan Bencana	1.2.1.2.1 Pulihnya Kembali Fungsi Ekologis di Lahan Kritis Kawasan Rawan Bencana
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	2.1 Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	2.1.1 Meningkatnya kualitas air sungai	2.1.1.1 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.1.1.1.1 Menurunnya konsentrasi Parameter COD (mg/L)
		2.1.2 Meningkatnya kualitas air Laut	2.1.1.2 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	2.1.1.1.2. Meningkatnya jumlah pelaporan pengendalian B3 dan LB3
		2.1.3 Meningkatnya kualitas Udara	2.1.1.3 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	2.1.1.1.3 Meningkatnya dokumen lingkungan yang dinilai dan diawasi implementasinya
	2.2 Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah	2.2.1 Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca limbah	2.2.1.1 Program Pengelolaan Persampahan	2.2.1.2.1 Meningkatnya sampah yang terolah di TPA/TPST Regional

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
		domestik		
3. Meningkatnya budaya dan perilaku hidup bersih dan sehat	1.1. Terwujudnya masyarakat yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	1.1.1. Peningkatan persentase kesehatan masyarakat	1.1.1.1. Pencegahan wabah epidemi dan pandemi	1.1.1.1.1 Penurunan angka prevalensi wabah epidemi dan pandemi
				1.1.1.1.2 Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
	1.2. Terwujudnya perilaku masyarakat yang sadar dari risiko bencana	1.2.1 Persentase masyarakat yang memahami risiko bencana	1.2.1.1 Diseminasi Informasi dan Edukasi rawan bencana	1.2.1.1.1 Persentase masyarakat yang memahami risiko bencana
4. Menurunnya intensitas dan dampak bencana prioritas	2.1. Menurunnya kejadian bencana yang berdampak pada kerusakan dan korban jiwa	2.1.1 Berkurangnya jumlah kejadian bencana dalam 5 tahun	2.1.1.1 Konservasi lahan kritis pada kawasan hutan dan luar kawasan hutan	2.1.1.1.1 Bertambahnya luasan konservasi lahan kritis
	2.2. Menurunnya luasan dampak kerusakan dan kerugian aset pemerintah dan aset masyarakat	2.2.1 Berkurangnya luasan dampak bencana	2.2.1.1 Mitigasi struktural pesisir pantai, lahan dengan lereng di atas 40', dan sempadan sungai	2.2.1.1.1 Pengelolaan risiko bencana pada pesisir pantai, lahan kelerengan tinggi, dan Daerah Aliran Sungai
3. Terwujudnya penanganan darurat yang lebih efektif dan pemulihan yang lebih baik	3.1. Meningkatnya kesiapan dan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	3.1.1 Persentase masyarakat yang memahami peringatan dini dan rencana evakuasi	3.1.1.1 Penyediaan sistem dan peralatan peringatan dini, rencana dan tempat evakuasi	3.1.1.1.1 Keberfungsian dan kemanfaatan sistem peringatan dini, rencana evakuasi
	3.2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana	3.2.1 Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang mengungsi	3.2.1.1. Peningkatan kesiapan pangan dan non-pangan bagi masyarakat terdampak bencana	3.2.1.1.1 Cadangan pangan dan air tercukupi pada situasi darurat
				3.2.1.1.2 Jumlah masyarakat yang terdampak bencana ang menerima

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
				bantuan sosial selama masa tanggap
	3.3. Terlaksananya perbaikan infrastruktur dan perumahan penduduk yang rusak yang lebih baik dan aman	3.3.1 Jumlah infrastruktur dan perumahan yang dibangun pasca bencana yang memperhatikan prinsip <i>building back better and safer</i>	3.3.1.1 Pembangunan infrastruktur dan perumahan bagi masyarakat terdampak yang memperhatikan prinsip <i>building back better and safer</i>	3.3.1.1.1 Terbangunnya infrastruktur yang terdampak bencana bagi pemulihan layanan dasar
				3.3.1.1.2 Terbangunnya pemukiman/perumahan warga yang terdampak bencana
	3.3. Terlaksananya perbaikan infrastruktur dan perumahan penduduk yang rusak yang lebih baik dan aman	3.3.1 Jumlah infrastruktur dan perumahan yang dibangun pasca bencana yang memperhatikan prinsip <i>building back better and safer</i>	3.3.1.1 Pembangunan infrastruktur dan perumahan bagi masyarakat terdampak yang memperhatikan prinsip <i>building back better and safer</i>	3.3.1.1.1 Terbangunnya infrastruktur yang terdampak bencana bagi pemulihan layanan dasar 3.3.1.1.2 Terbangunnya pemukiman / perumahan warga yang terdampak bencana
	3.4. Pulihnya kehidupan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang lebih baik	3.4.1 Terpenuhinya kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat pasca bencana	3.4.1.1 Terpenuhinya kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat pasca bencana	3.4.1.1.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pasca bencana 3.4.1.1.2 Meningkatnya kelekatan sosial dan budaya pasca kejadian bencana
4. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan infrastruktur yang lebih aman dari risiko bencana	4.1. Terlindunginya infrastruktur publik dari kerusakan dampak bencana	4.1.1 Jumlah infrastruktur dasar yang aman dari dampak bencana	4.1.1.1 Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air, listrik, perumahan) yang memenuhi standar dan menerapkan pengelolaan risiko bencana	4.1.1.1.1 Pemerataan jalan, ketersediaan air dan sanitasi yang baik 4.1.1.1.2 Jumlah rumah layak huni dengan drainase yang baik

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
	4.2. Terwujudnya infrastruktur penghubung yang memperhatikan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	4.2.1 Persentase infrastruktur penghubung yang memenuhi standar	4.2.1.1 Pengembangan infrastruktur antar wilayah yang menerapkan standar	4.2.1.1.1 Jumlah pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan daerah aliran sungai rawan longsor
5. Meningkatnya kewenangan koordinasi, komando, dan pelaksana dalam mencapai SPM penanggulangan bencana	5.1 Tercapainya standar pelayanan minimum untuk memenuhi hak masyarakat	5.1.1 Persentase masyarakat yang terlayani layanan PB	5.1.1.1 Pencapaian SPM sub-urusan Penanggulangan Bencana 5.1.1.2 Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana 5.1.1.3 Penyelesaian dokumen RPB dan Rencana Kontinjensi sampai dinyatakan sah/legal	5.1.1.1.1 Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal 5.1.1.1.2 Terselenggaranya komunikasi, informasi, edukasi rawan bencana kepada masyarakat 5.1.1.1.3 Tersedianya Rencana Penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi 5.1.1.1.4 Tersedianya Rencana Kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi
6 Menurunnya risiko bencana prioritas	6.1 Meningkatnya upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi struktural	6.1.1 Meminimalisasi korban dan kerugian akibat bencana	6.1.1.1 Program Penyelenggaraan Jalan	6.1.1.1.1 Meningkatkan kondisi dan kapasitas jalan dan jembatan Jalur Evakuasi
			6.1.1.1 Program Penyelenggaraan Jalan	6.1.1.1.2 Tersedianya jaringan jalan yang bisa dilewati kendaraan pasca bencana
			6.1.1.1 Program Penyelenggaraan Jalan	6.1.1.1.3 Tersedianya jaringan jalan yang bisa dilewati kendaraan pasca bencana
			6.1.1.2 Program Pengembangan Rumah	6.1.1.2.1 Tingkat ketersediaan rumah layak huni

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
	6.2 Meningkatnya upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi non struktural	6.2.1 Meningkatnya kesiapan SDM dalam penyediaan aksesibilitas saat terjadi bencana alam	6.2.1.1 program Pengembangan Jasa Konstruksi	6.2.1.1.1 Tersedianya SDM konstruksi dalam penanggulangan bencana
		6.3.1. Menurunnya tingkat risiko bencana	6.3.1.1 Program Penanggulangan Bencana	6.3.1.1.1 Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Sah dan Legal
			6.3.1.2 Program Penanggulangan Bencana	6.3.1.1.2 Tersedianya rambu- rambu evakuasi dan papan peringatan di daerah rawan bencana prioritas
			6.3.1.3 Program Penanggulangan Bencana	6.3.1.1.3 Terwujudnya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana
			6.3.1.4 Program Penanggulangan Bencana	6.3.1.1.4 Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Sah dan Legal
			6.3.1.5 Program Penanggulangan Bencana	6.3.1.1.5 Terlaksananya dukungan peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur untuk menyelenggarakan dan memberikan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang dampak kejadiannya berpotensi menjadi urusan provinsi
			6.3.1.6 Program Penanggulangan Bencana	6.3.1.1.6 Tersedianya dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
			6.3.1.7 Program Penanggulangan Bencana	6.3.1.1.7 Tersedianya Peralatan Perlindungan Diri Terhadap Bencana
			6.3.1.8 Program Penanggulangan Bencana	6.3.1.1.8 Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana
			6.3.1.9 Program Penanggulangan Bencana	6.3.1.1.9 Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			6.3.1.10 Program Penanggulangan Bencana	6.3.1.1.10 Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi
			6.3.1.11 Program Penanggulangan Bencana	6.3.1.1.11 Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
			6.3.1.12 Program Penanggulangan Bencana	6.3.1.1.12 Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah
			6.3.1.13 Program Penanggulangan Bencana	6.3.1.1.13 Terlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
			6.3.1.14 Program Penanggulangan Bencana	6.3.1.1.614 Tersusunnya regulasi dan Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana
7 Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	7.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak	7.1.1 Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas	7.1.1.1 Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	7.1.1.1 Persentase Penerapan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
	perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Rumah Kaca		
		7.1.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	7.1.2.1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.1.2.1.1 Persentase program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
	7.2 Meningkatnya Proteksi dan Mitigasi Kebakaran	7.2.1 Pemahaman kesiapsiagaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran	7.2.1.1 Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non-kebakaran	7.2.1.1.1 Informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran
				7.2.1.1.2 Pedoman penyelenggaraan Sub Urusan Kebakaran
				7.2.1.1.3. Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
				7.2.1.1.4. Penerapan SPM Sub urusan kebakaran
				7.2.1.1.5. Peningkatan Kapasitas SDM dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran
				7.2.1.1.6. Pembentukan Relawan kebakaran (Redkar)
				7.2.1.1.7. Standardisasi sarana dan prasarana Damkar

BAB 5 RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Rencana Pengurangan Risiko Bencana Indonesia disusun melalui koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah, serta berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan pengurangan risiko bencana. Secara hukum, perencanaan tersebut berdasar pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang secara hierarkis merupakan penjabaran Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas-PB).

Penyusunan Rencana Nasional Pengurangan Risiko Bencana sesuai dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia. Perubahan paradigma tersebut menyangkut tiga hal penting, yaitu pertama, penanganan bencana tidak hanya menekankan pada tanggap darurat, melainkan pada keseluruhan manajemen risiko. Kedua, perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud dari hak asasi rakyat, dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah. Ketiga, penanganan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.

Rencana aksi daerah disusun dengan menggunakan matriks sehingga lebih ringkas dan mudah dipahami baik pada saat implementasi maupun dalam pengendalian dan evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana. Matriks tersebut berisi program/kegiatan yang akan dilakukan bukan hanya pada tanggap darurat, akan tetapi seluruh aspek yang berkaitan dengan penanggulangan bencana mulai dari kegiatan yang akan dilakukan ketika pra bencana, tanggap darurat, dan juga pada pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Hal ini merupakan komitmen daerah dalam mengelola risiko bencana selama 5 tahun ke depan. Program dan kegiatan/aksi disusun menyajikan indikator capaian atau keluaran/output, sub-kegiatan, target tiap tahun, pagu anggaran tiap tahun, lokasi, pelaksana, sumber anggaran, kontribusi aksi tersebut dalam pencapaian rencana pembangunan nasional atau daerah, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Tabel-tabel Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana di Kota Sawahlunto berdasarkan isu strategis dapat dilihat pada tabel rencana aksi di bawah ini.

BAB 6 PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

6.1 PEMADUAN PARA PIHAK NON-PEMERINTAH

Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama, bukan hanya pemerintah saja, akan tetapi juga non-pemerintah. Dalam hal ini yang diprioritaskan kepada pihak - pihak yang belum banyak terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Para pihak non-pemerintah di daerah, yang terdiri dari 3 unsur masyarakat antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan media, dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Masing-masing unsur tersebut memiliki tugas dan kepentingan masing-masing dalam penanggulangan bencana di Kota Sawahlunto, antara lain:

1. Dunia Usaha

Unsur dunia usaha yang diwakili oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN) memiliki tugas melakukan dukungan terhadap proses mitigasi, pengurangan risiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Disamping itu KADIN memiliki kepentingan atau orientasi pihak dalam penanggulangan bencana yaitu membantu proses mitigasi, pengurangan risiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana dalam penanggulangan bencana.

2. Organisasi Masyarakat Sipil

Unsur organisasi masyarakat sipil yang diwakili oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Sawahlunto memiliki tugas menyediakan data dasar untuk pengurangan risiko bencana termasuk profil ancaman dan risiko bencana, penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya. Disamping itu kepentingan atau orientasi pihak dalam penanggulangan bencana adalah menjadi wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi para pemangku kebijakan dalam pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan PRB di Kota Sawahlunto.

3. Media

Unsur media yang diwakili oleh Radio Amatir Indonesia memiliki tugas memberi gambaran suatu wilayah yang memiliki potensi ancaman bahaya kepada publik, menginformasikan mengenai jenis bencana, kapan terjadinya, lokasi, serta dampak dan kebutuhan korban. Disamping itu kepentingan atau orientasi pihak dalam penanggulangan bencana adalah melalui pemberitaan, baik media cetak, maupun online tentang potensi bencana di daerah sehingga menjadi atensi para pemangku kepentingan, menyampaikan informasi yang valid terkait kejadian bencana kepada masyarakat luas.

Peran dari masing-masing pemangku kepentingan non-pemerintah juga disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6-1 Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS	KEPENTINGAN (Kepentingan atau orientasi Pihak dalam PB)
DUNIA USAHA	Kamar Dagang Indonesia Kota Sawahlunto	Proper Test dan Kemen LHK No. 1 Tahun 2021 tentang <i>Rapid Environment Assessment</i>	Berkomitmen dan berkontribusi memberikan dukungan dalam proses mitigasi, pengurangan risiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana	Timbulnya kesadaran kesiapsiagaan dan pencegahan, meminimalisir dampak kerugian dari kejadian bencana, serta menjaga keberlangsungan dunia usaha
ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL	Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Sawahlunto	Perka BNPB No. 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Menyediakan data dasar untuk pengurangan risiko bencana termasuk profil ancaman dan risiko bencana, penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya	Dapat mensinergikan berbagai pegiat kebencanaan dari unsur-unsur masyarakat, swasta, organisasi dan pemangku kebijakan
MEDIA	Radio Amatir Indonesia	Pentahelix Kebencanaan	Memberi gambaran suatu wilayah yang memiliki potensi ancaman bahaya kepada publik, menginformasikan mengenai jenis bencana, kapan terjadinya, lokasi, serta dampak dan kebutuhan korban, serta menyajikan	Penyajian informasi dan edukasi kebencanaan menjadi akurat dan kredibel, menjadi kepercayaan masyarakat dalam mengakses informasi dan edukasi kebencanaan

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS	KEPENTINGAN (Kepentingan atau orientasi Pihak dalam PB)
			laporan yang akurat dan kredibel terkait bencana kepada masyarakat	

6.2 PEMANDUAN PIHAK KE PERENCANAAN LAINNYA

Dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, RPB harus menjadi bagian dari rencana pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43). RPB adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya baik perencanaan RPJMD, renstra OPD dan Renja OPD.

Peta pemaduan sasaran/program Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam perencanaan lainnya dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6-2 . Pemetaan Pemaduan Sasaran/Program Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam Perencanaan Lainnya

NO	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
Isu Strategis I: Belum optimalnya konservasi dan restorasi lingkungan di lahan kritis pada kawasan rawan bencana				
1	Menurunkan Risiko Bencana yang disebabkan degradasi lingkungan	Nasional	RPJMN: Keterkaitan rencana aksi termasuk dalam 7 Agenda Pembangunan Nasional nomor 6 pada RPJMN 2020-2024: “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim” RIPB: Keterkaitan rencana aksi pada Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) di dalam pentahapan indikasi Program Penanggulangan Bencana 2015-2045 pada misi: <ul style="list-style-type: none"> ● 1 “Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman.” Dalam strategi: ● 1 “Membangun sinergi lintas K/L dalam kebijakan dan program terkait tata ruang, perencanaan pembangunan, PB, lingkungan hidup dan kehutanan, serta infrastruktur.” 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara, ● Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, ● Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah, ● Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional, dan ● Pelaksanaan penatausahaan kegiatan pertambangan sesuai aturan yang berlaku.
2	Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			
3	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah			

Tabel 6-3 Pemetaan Pemaduan Sasaran/Program Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam Perencanaan Lainnya

NO	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
Isu Strategis II: Belum optimalnya kolaborasi sistem kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan darurat, dan pemulihan pasca-bencana			
1	Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Program penguatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana, dan • Program penguatan kapasitas organisasi/instansi dalam Penanggulangan Bencana. 	<p>Nasional</p> <p>RPJMN: Keterkaitan rencana aksi termasuk dalam 7 Agenda Pembangunan Nasional nomor 6 pada RPJMN 2020-2024: “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”</p> <p>RIPB: Keterkaitan rencana aksi pada Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) di dalam pentahapan indikasi Program Penanggulangan Bencana 2015-2045 pada misi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 “Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman.” Dalam strategi: 2 “Memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara lebih baik” pada program nomor 9 “Menyusun kebijakan dan program peningkatan kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemerintah daerah” dan nomor 10 “Menyusun instrumen, alat-alat, mekanisme, protokol, prosedur tetap dan perangkat terkait lainnya untuk kesiapsiagaan daerah.” • 3 “Pengembangan kab/ kota tangguh dan desa/kelurahan tangguh bencana dan perubahan iklim, khususnya di daerah <p>Pra Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan Simulasi PB untuk Bencana Banjir, Banjir Bandang, Gempa Bumi, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrim, GEA - Bimbingan teknik untuk sosialisasi gerakan sadar risiko bencana - Rekrutmen relawan untuk daerah rawan bencana - Peningkatan Kapasitas daerah dalam Pembentukan DESTANA - Peningkatan Kapasitas daerah dalam Pembentukan SPAB - Pembentukan Kampus Tangguh - Peningkatan Kapasitas daerah dalam Pembentukan Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) - Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana - Penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat untuk menghadapi
2	Terlaksananya sistem Penanggulangan Bencana Alam maupun Non-Alam (Pandemi) yang sinergi dan terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah, dan • Menurunnya angka keterpaparan wabah pandemi. 	

NO	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA		KEGIATAN RPB (RAD RPB)
				<p>yang memiliki risiko tinggi” pada program nomor 12 “Pelaksanaan kabupaten/kota Tangguh bencana dan perubahan iklim daerah risiko tinggi”, nomor 14 “Meningkatkan kerjasama dan sinkronisasi antar pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat dan PRB”, dan nomor 15 Meningkatkan Peran Serta masyarakat, lembaga usaha, perguruan tinggi, LSM dalam dan luar negeri, dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat dan PRB”.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 4 “Pembangunan budaya sadar bencana dan kesiapsiagaan daerah dan masyarakat menghadapi bencana, termasuk melalui pendidikan di sekolah/madrasah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam PB secara berkesinambungan.” pada keseluruhan program di dalam strategi 4. ● 6 “Membangun sistem pengelolaan pengetahuan PB sebagai pusat pembelajaran dari penyelenggaraan PB untuk mendapatkan pengetahuan baru, sehingga bisa memunculkan inovasi dan ide-ide baru yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan risiko bencana.” pada keseluruhan program di dalam strategi 6. ● 7 “Peningkatan pemanfaatan teknologi dan instrumen kebencanaan untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pencegahan dan mitigasi pada kawasan rawan bencana, serta untuk kesiapsiagaan bencana khususnya di kawasan strategis seperti kawasan wisata, ekonomi, industri, dan pasar.” Pada program nomor 26 “Menyediakan infrastruktur mitigasi dan 	<p>bencana non alam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan wabah pandemi <p>Saat Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Kaji cepat kebutuhan dasar kejadian bencana - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana wabah pandemi - Relokasi masyarakat yang terdampak Bencana Alam dan Non Alam <p>Pasca Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) - Penanganan trauma pasca bencana - Rehabilitasi, Rekonstruksi - Peningkatan masyarakat pasca korban bencana

NO	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				<p>kesiapsiagaan (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana”</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 10 “Pengembangan dan pemutakhiran sistem peringatan dini, data dan layanan informasi kebencanaan secara berkesinambungan. Data kebencanaan dikelola secara terintegrasi dengan menggunakan kebijakan <i>one map and one data policy</i>.” pada keseluruhan program di dalam strategi 10. <p>Misi II “Meningkatkan pembiayaan dan anggaran yang memadai untuk investasi kesiapsiagaan dan PRB” dalam strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1 “Budget tagging dilakukan untuk APBN dan APBD untuk mengetahui jumlah persentase alokasi dana untuk kesiapsiagaan dan PRB di tingkat pemerintah pusat dan daerah.” Pada program nomor 37 “Menyediakan alokasi anggaran publik melalui APBN dan APBD sebesar 1% untuk program kesiapsiagaan dan PRB.” <p>Misi III “Mewujudkan penyelenggaraan penanganan darurat yang cepat dan andal.” dalam strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1 “Penyusunan panduan, SOP, pelaksanaan sosialisasi, dan pelatihan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) kepada semua pelaku PB agar mereka mengetahui dan bisa menjalankan SKPDB dengan baik.” Pada program nomor 42 “Menyusun, menelaah dan memutakhirkan perangkat terkait Sistem Komando Penanganan Darurat 	

NO	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA		KEGIATAN RPB (RAD RPB)
				<p>Bencana (SKPDB) kepada semua pelaku PB.”</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2 “Penguatan mekanisme penentuan status dan tingkatan bencana.” pada keseluruhan program di dalam strategi 2. ● 4 “Peningkatan dan pengembangan sistem logistik kebencanaan nasional yang terintegrasi dan terpadu di tiap wilayah untuk kesiapsiagaan dan respons yang cepat.” Pada program nomor 48 “Meningkatkan kapasitas manajemen, kerjasama dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil.” <p>Misi IV “Menyelenggarakan pemilihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.” Dalam strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1 “Pembaharuan risiko bencana, termasuk kawasan rawan bencana, dilakukan segera setelah kejadian bencana untuk mendapatkan hasil potensi risiko baru yang akan dihadapi sebagai dasar penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.” Pada program nomor 55 “Melakukan pemulihan pasca bencana melalui koordinasi, pendanaan dan prosedur dengan prinsip “building back better” dan mempertimbangkan RPB”, dan nomor 56 “Pemutakhiran data dan peta risiko bencana termasuk kawasan rawan bencana untuk mendapatkan hasil potensi risiko yang baru.” ● 2 “Pembaharuan risiko bencana, termasuk kawasan rawan bencana, dilakukan segera setelah kejadian bencana untuk 	

NO	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				<p>mendapatkan hasil potensi risiko baru yang akan dihadapi sebagai dasar penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.” Pada program nomor 57 “Pembaharuan risiko bencana, termasuk kawasan rawan bencana, dilakukan segera setelah kejadian bencana untuk mendapatkan hasil potensi risiko baru yang akan dihadapi sebagai dasar penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.”</p>	
			Kota Sawahlunto	<p>RPJMD: Bagian dari dalam RPJMD 2018-2023: Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai</p> <p>RTRWP: Pada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto berkaitan dengan rencana jaringan prasarana lainnya dan penyediaan tempat evakuasi bencana</p>	

Tabel 6-4 Pemetaan Pemaduan Sasaran/Program Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam Perencanaan Lainnya

No.	SASARAN/PROGRAM	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
			Isu Strategis III : Belum terintegrasinya prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana di kawasan rawan bencana tinggi dalam dokumen tata ruang

No.	SASARAN/PROGRAM		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA			KEGIATAN PRB (RAD PRB)
1	Meningkatnya konsistensi pemangku kepentingan pada pelaksanaan pembangunan dengan penataan ruang yang memperhatikan pengelolaan risiko bencana di kawasan rawan bencana	Penyusunan Peraturan tentang Sistem Zonasi di Daerah (Prov/Kab Kota)	Nasional		<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk dalam 7 Agenda Pembangunan Nasional Nomor 5 pada RPJMN 2020-2024 <p>“Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar” dengan strategi Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Rencana Aksi RIPB 2020-2024 pada fokus prioritas 4 aksi 11 : <p>“Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana”</p>	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
Kota Sawahlunto			Bagian dari dalam RPJMD 2018-2023: Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai			
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan rencana tata ruang berbasis kebencanaan	Nasional		<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk dalam 7 Agenda Pembangunan Nasional Nomor 5 pada RPJMN 2020-2024 <p>“Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar” dengan strategi Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Rencana Aksi RIPB 2020-2024 pada fokus prioritas 4 	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penataan Ruang Daerah Provinsi

No.	SASARAN/PROGRAM		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA			KEGIATAN PRB (RAD PRB)
					aksi 11 : "Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana"	
			Kota Sawahlunto		Bagian dari dalam RPJMD 2018-2023: Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai	
	Meningkatnya konsistensi pemangku kepentingan pada pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dengan penataan ruang yang memperhatikan pengelolaan risiko bencana di kawasan rawan bencana	Penyusunan Sasaran Penataan ruang yang terintegrasi dengan KRB	Nasional		<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk dalam 7 Agenda Pembangunan Nasional Nomer 5 pada RPJMN 2020-2024 <p>"Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar" dengan strategi Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Rencana Aksi RIPB 2020-2024 pada fokus prioritas 4 aksi 11 : <p>"Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana"</p>	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
			Kota Sawahlunto		Bagian dari dalam RPJMD 2018-2023: Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai	
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan	Nasional		<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk dalam 7 Agenda Pembangunan Nasional Nomer 5 pada RPJMN 2020-2024 	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penataan Ruang Daerah Provinsi

No.	SASARAN/PROGRAM		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA			KEGIATAN PRB (RAD PRB)
		pembangunan dan rencana tata ruang berbasis kebencanaan			<p>“Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar” dengan strategi Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur.</p> <p>• Bagian Rencana Aksi RIPB 2020-2024 pada fokus prioritas 4 aksi 11 :</p> <p>“Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana”</p>	
			Kota Sawahlunto		Bagian dari dalam RPJMD 2018-2023: Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai	

Tabel 6-5 Pemetaan Pemaduan Sasaran/Program Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam Perencanaan Lainnya

No.	SASARAN/PROGRAM		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA			KEGIATAN PRB (RAD PRB)
Isu Strategis IV : Belum optimalnya upaya/ rencana mitigasi bencana struktural dan non-struktural yang memadai						
1	Meningkatnya upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi struktural	Program Penyelenggaraan Jalan	Nasional	<p>• Bagian dalam 7 Agenda Pembangunan Nasional Nomor 5 pada RPJMN 2020-2024</p> <p>“Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar” dengan strategi Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur.</p>	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan guna Meningkatkan kondisi kapasitas jalan dan jembatan Jalur Evakuasi bencana.	

No.	SASARAN/PROGRAM		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Rencana Aksi RIPB 2020-2024 pada fokus prioritas 4 aksi 11 : “Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana” 	
			Kota Sawahlunto	Bagian dari dalam RPJMD 2018-2023: Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai	
		Program Pengembangan Rumah	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk dalam 7 Agenda Pembangunan Nasional Nomor 5 pada RPJMN 2020-2024 “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar” dengan strategi Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur. • Bagian Rencana Aksi RIPB 2020-2024 pada fokus prioritas 4 aksi 11 : “Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana” 	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Provinsi
			Kota Sawahlunto	Bagian dari dalam RPJMD 2018-2023: Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai	
2	Meningkatnya upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi non struktural	program Pengembangan pelatihan tenaga ahli Jasa Konstruksi dalam penanggulangan bencana	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian dalam 7 Agenda Pembangunan Nasional Nomor 5 pada RPJMN 2020-2024 “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”. • Bagian Rencana Aksi RIPB 2020-2024 pada fokus prioritas 7 aksi 21 : 	Penyiapan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Jasa Konstruksi dalam penanggulangan bencana.

No.	SASARAN/PROGRAM		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				"Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel"	
			Kota Sawahlunto	Bagian dari dalam RPJMD 2018-2023: Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai	
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Program fasilitas Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Adaptasi, Mitigasi, Dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian dalam 7 Agenda Pembangunan Nasional Nomor 6 pada RPJMN Tahun 2020-2024. "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim". • Bagian Rencana Aksi RIPB 2020-2024 pada fokus prioritas 7 aksi 21 : "Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana" 	Pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim
Kota Sawahlunto		Bagian dari dalam RPJMD 2018-2023: Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai			
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian dalam 7 Agenda Pembangunan Nasional Nomor 6 pada RPJMN Tahun 2020-2024. "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim". • Bagian Rencana Aksi RIPB 2020-2024 pada fokus prioritas 7 aksi 21: "Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana" 	sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	
Kota Sawahlunto		Bagian dari dalam RPJMD 2018-2023: Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai			

6.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan RPB dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan - tujuan dan sasaran penanggulangan bencana. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep-102/Mk.2/2002 dan Nomor Kep.292/M.Ppn/09/2002 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

1. Efisiensi, yakni derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*);
2. Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
3. Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (*output*) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal;
4. Dampak, yaitu perubahan jangka panjang yang dicapai sebagai akibat dari berfungsinya suatu keluaran (*output*);
5. Keberlanjutan, yaitu proses pelaksanaan suatu kegiatan untuk menghasilkan keluaran secara terus menerus.

Kerangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penanggulangan bencana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 6-6 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Waktu	Materi Pemantauan/ Evaluasi	Kriteria/Indikator Pemantauan/Evaluasi	Pelaksana Pemantauan/ Evaluasi
Per Semester	Pencapaian Keluaran	Prosentase Pencapaian	Sekretariat Bersama Daerah*)
Per Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaduan Parapihak - Pemaduan Perencanaan Lainnya - Pencapaian Hasil 		Sekretariat Bersama Daerah
Tengah Periode	<ul style="list-style-type: none"> - Review RPB - Pencapaian Sasaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi - Rencana tindak lanjut 	Sekretariat Bersama Daerah bersama BAPPEDA
Akhir Periode	<ul style="list-style-type: none"> - Pencapaian sasaran - Pencapaian tujuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi - Rencana tindak lanjut - Pembelajaran 	Sekretariat Bersama Daerah bersama BAPPEDA
*) Sekretariat Bersama Daerah dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau Bentuk/mekanisme lain yang sudah ada di daerah.			

6.3.1 PENGENDALIAN

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pengendalian dalam RPB ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan memantau dan mensupervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan para pihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya.

Dengan fokus pada aspek realisasi program dan rencana aksi, rancangan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel di bawah ini.

Tabel 6-7 Rencana Tabel Pemantauan Tahunan RPB

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA / INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5 TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Penanganan Lahan Kritis	Naik 5%	1%	1%	1%	1%	1%	
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah penyuluh yang tersertifikasi kompetensi tahun ke-N	1.350 orang	270	270	270	270	270	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.675 dokumen	335	335	335	335	335	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	25 dokumen	5	5	5	5	5	
	Pelaksanaan penatausahaan kegiatan pertambangan sesuai aturan yang berlaku	Jumlah usaha pertambangan yang terkendali dan terbina di 7 (tujuh) cabang dinas	7 SIUP	2	2	1	1	1	

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA / INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5 TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah	5 sumur resapan	1	1	1	1	1	
	Pelatihan dan Simulasi PB untuk Bencana Banjir, Banjir Bandang, Gempa Bumi, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrim, GEA	Jumlah Relawan PB yang terlatih	1.250 orang relawan	200	200	200	200	200	
	Peningkatan kapasitas/bimtek Layanan Dukungan Psikososial	Jumlah Masyarakat yang terlatih	1.250 orang (sesuai kebutuhan)	200	200	200	200	200	
	Sertifikasi Relawan penanggulangan Bencana	Sertifikasi Relawan penanggulangan Bencana	750 orang relawan	150	150	150	150	150	
	Penyusunan <i>Database</i> Relawan	Penyusunan <i>Database</i> Relawan	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Pengadaan Sistem Peringatan Dini	Jumlah alat sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>) yang	14 EWS	3	3	3	3	2	

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA / INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5 TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
		dipasang							
	Pengelolaan <i>e-Government</i>	Jumlah Jenis Indikator Aplikasi Layanan Publik SPBE yang Diampu	110 pengelola	22	22	22	22	22	
	Pengelolaan <i>e-Government</i>	Jumlah Layanan Internet Wifi Publik	1,150 layanan internet wifi publik	230	230	230	230	230	
	Cetak Media Sosia terkait rawan bencana	Jumlah media tersedia	5 paket	1	1	1	1	1	
	Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Jumlah Kampung Siaga Bencana (KSB) yang terbentuk	500 desa	100	100	100	100	100	
	Lomba Destana dan Bimtek Destana untuk Patriot Desa kerjasama dengan BPMDes	Jumlah laporan kegiatan lomba destana	5 Laporan Kegiatan	1	1	1	1	1	
		bimtek pendampingan Patriot Desa	500 orang	100	100	100	100	100	
	Pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Jumlah sekolah yang sosialisasi SPAB	250 sekolah	50	50	50	50	50	

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA / INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5 TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
	Tagana Masuk Sekolah	Jumlah Sekolah yang dibina	250 sekolah	50	50	50	50	50	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Perencanaan kebutuhan SDM yang dilibatkan dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana agar rencana tata ruang yang telah ditetapkan	5 laporan	1	1	1	1	1	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Evaluasi RTRW dalam mengintegrasikan Ketentuan Khusus dan Peta Kawasan Rawan Bencana.	1 dokumen	1	1	1	1	1	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	1dokumen	1	1	1	1	1	
	Sosialisasi kebijakan dan	Penyelenggaraan	5 kegiatan	1	1	1	1	1	

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA / INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5 TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
	peraturan perundnag-undangan bidang penataan ruang	pelatihan untuk peningkatan SDM							
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	Operasionalisasi tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang penataan ruang	5 kegiatan	1	1	1	1	1	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Penyediaan sarana dan prasarana untuk pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kawasan rawan bencana	5 Unit	1	1	1	1	1	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pembentukan organisasi dan standar prosedur pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana agar rencana tata ruang yang telah ditetapkan	5 kegiatan	1	1	1	1	1	

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA / INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5 TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penetapan peraturan terkait tata guna lahan dan Izin Mendirikan Bangunan.	5 dokumen	1	1	1	1	1	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	5 kegiatan	1	1	1	1	1	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Sistem Informasi Penataan Ruang	5 dokumen	1	1	1	1	1	
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pelebaran jalan menuju standar	5 titik Lokasi Bencana	1	1	1	1	1	
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan yang dilakukan rehabilitasi jalan agar bisa dilewati kendaraan	5 titik Lokasi Bencana	1	1	1	1	1	
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan yang dilakukan rehabilitasi jalan	5 titik Lokasi Bencana	1	1	1	1	1	

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA / INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5 TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
		agar bisa dilewati kendaranaan							
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah yang tersedia untuk dilakukan rehabilitasi akibat bencana	5 Dokumen	1	1	1	1	1	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Jumlah lahan-lahan yang tersedia untuk lokasi relokasi perumahan	5 Dokumen	1	1	1	1	1	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Jumlah Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani	5 Dokumen	1	1	1	1	1	
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Jumlah masyarakat yang memahami aturan dalam persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	4 Kegiatan	1	1	1	1	0	
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan Rehabilitasi	Jumlah Tim Satgas, Tim Pendamping	45 Tim	9	9	9	9	9	

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA / INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5 TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
	Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	dan Fasilitator							
	Pembangunan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Reloksi Program Provinsi	Jumlah unit rumah korban bencana yang akan dilakukan pembangunan dan rehabilitasi	5 Lokasi	1	1	1	1	1	
	Pembangunan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Reloksi Program Provinsi	Dokumen Site Plan dan atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	5 Dokumen	1	1	1	1	1	
	Pembangunan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Reloksi Program Provinsi	Jumlah pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	5 Lokasi	1	1	1	1	1	
	Pendistribusian dan serah terima bagi korban bencana atau relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi korban bencana yang akan dilakukan pendistribusiannya dan serah terima	5 Lokasi	1	1	1	1	1	

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA / INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5 TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
	Pendistribusian dan serah terima bagi korban bencana atau relokasi Program Provinsi	Penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana provinsi atau relokasi program provinsi	5 Lokasi	1	1	1	1	1	
	Penyiapan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Jasa Konstruksi dalam penanggulangan bencana.	Jumlah SDM yang terlatih	4000 Peserta	800	800	800	800	800	
	pemasangan rambu evakuasi dan papan peringatan di daerah rawan bencana	Jumlah rambu-rambu evakuasi dan papan peringatan di Daerah Rawan Bencana	5 Paket	1	1	1	1	1	
	Bulan Bakti PRB	dokumen laporan kegiatan Bulan Bhakti PRB	125 orang	25	25	25	25	25	
	Sinergitas Penyelenggaraan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	dokumen laporan kegiatan Rakor Bidang PK	750 orang	150	150	150	150	150	

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA / INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5 TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
	Operasional Pusdalops	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5 dokumen penyelenggaraan pusdalops	1	1	1	1	1	
	Peningkatan Kapasitas Pusdalops	Jumlah pelatihan bimtek Pusdalops	500 orang	100	100	100	100	100	
	Penyiapan dan Pemetaan Tempat Evakuasi	Jumlah Tempat Evakuasi	4 Desa	0	1	1	1	1	
	Posko Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah posko	4 posko	0	1	1	1	1	
	Tersedianya Peralatan Perlindungan Diri Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	500 unit	100	100	100	100	100	
	Posko Siaga Bencana dalam rangka Lemabaran dan Nataru	Jumlah posko	2 posko	2	2	2	2	2	
	Penyusunan Renkon Bencana Prioritas	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	1 Dokumen	1	0	0	0	0	

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA / INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5 TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
	Rapat Koordinasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	10 Dokumen	2	2	2	2	2	
	Penyusunan Regulasi dan SOP penanggulangan Bencana	jumlah Peraturan dan SOP Penanggulangan Bencana	5 Peraturan	1	1	1	1	1	
	Kolaborasi antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerjasama dalam penanggulangan Bencana	10 Dokumen Kerja sama	2	2	2	2	2	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	presentase pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim	1 Dokumen		1				
	sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	presentase penggunaan air limbah untuk dimanfaatkan dipakai kembali untuk kegiatan	1 Dokumen		1				

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA / INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5 TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
	Penyusunan instrumen dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	1 Dokumen		1				
	Penyusunan Pedoman SOP pemadam kebakaran dan penyelamatan	Pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1 Dokumen		1				
	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	1 Dokumen		1				
	Asistensi penerapan SPM Sub urusan kebakaran Kabupaten/Kota	Pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1 Dokumen		1				
	Bimbingan teknis pencegahan,	Penyelenggaraan pemetaan rawan	500 orang	100	100	100	100	100	

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA / INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5 TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
	penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	bencana kebakaran							
	Asistensi Pembentukan Relawan kebakaran (Redkar) oleh Kabupaten/Kota	Pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1 Dokumen		1				
	Asistensi standarisasi sarana dan prasarana Damkar oleh Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	1 Dokumen		1				
	Tagana Masuk Sekolah	Jumlah Sekolah yang dibina	50	10	10	10	10	10	
	Pelaksanaan sosialisasi Kampus Tangguh Bencana	Jumlah Perguruan Tinggi yang sosialisasi Kampus Tangguh Bencana							
	Keluarga Tangguh Bencana (KATANA)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti	2.500 KK	500	500	500	500	500	

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA / INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5 TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam							
	Penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat untuk menghadapi bencana non alam	Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Tanggap Bencana (non-alam)	2.500 Orang	500	500	500	500	500	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	1 Dokumen		1				
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana wabah pandemi	Jumlah SDM dan sarana Prasarana yang meningkat kapasitasnya dalam Penanganan	1 Dokumen		1				
	Posko Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Posko Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi dan Logistik	1 Dokumen		1				
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan	Persentase Gangguan	1 Dokumen		1				

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA / INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5 TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
	Ketertiban Umum	Trantibum yang dapat diselesaikan							
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Sungai yang Dikelola dan Didukung oleh Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	1 Dokumen		1				
	Penyusunan Rencana, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Tersedianya dokumen R3P Pasca Bencana	1 Dokumen		1				
	Penanganan trauma pasca bencana	1).Pelaksanaan penanganan trauma pasca bencana	Korban terdampak bencana (situasional)	situasional	situasional	situasional	situasional	Situasional	
		2).Pemulihan pranata dan fungsi sosial		situasional	situasional	situasional	situasional	situasional	
	Rehabilitasi, Rekonstruksi	1). Jumlah Relawan PB yang berpartisipasi saat pasca bencana	Korban dan Wilayah yang terdampak (situasional)	situasional	situasional	situasional	situasional	Situasional	
		2). Jumlah lembaga		situasional	situasional	situasional	situasional	situasional	

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA / INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5 TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
		yang berpartisipasi saat saat bencana							
	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota	100% (situasional)	situasional	situasional	situasional	situasional	situasional	
	Gladi Kesiapsiagaan Bencana Prioritas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	15 Kegiatan	3	3	3	3	3	
	Hari Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan HKB	5000 Orang	1000	1000	1000	1000	1000	

6.3.2 EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan RPB Kota Sawahlunto dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang atau jasa dan terhadap hasil (*outcome*) program yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan atau pemerintah. Pada hakikatnya evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan dan/atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. Evaluasi akhir dilakukan untuk melihat dan menilai pengurangan indeks risiko bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan pada awal perencanaan. Evaluasi terhadap indeks risiko bencana dilakukan setiap tahun dan akhir masa perencanaan. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan.

Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu (a) analisa kesenjangan (*gap*) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Untuk melaksanakan evaluasi ini,

Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/mekanisme lain yang sudah ada di daerah.

Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi Semester dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan dengan fokus untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil kegiatan (*output*). Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pemaduan parapihak, pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program (*outcome*). Hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat rencana aksi/kegiatan tahun berikutnya. Pelaksana evaluasi per semester dan evaluasi tahunan RPB adalah Sekretariat Daerah Bersama. Evaluasi Tengah Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil dari proses evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi pelaksanaan renaksi selanjutnya atau menjadi dasar untuk menilai atau meninjau kesesuaian Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan isu-isu terbaru di daerah. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

Evaluasi Akhir Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran dan tujuan RPB secara menyeluruh atau fokus pada penyelesaian isu-isu strategis. Evaluasi ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian

tujuan RPB dan mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sepanjang 5 tahun.

Pada kegiatan evaluasi yang telah direncanakan pada kerangka rencana evaluasi, utamanya pada aspek realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6-8 Evaluasi Dokumen PRB

WAKTU EVALUASI	KRITERIA/INDIKATOR EVALUASI	SUMBER BUKTI	TEKNIS/METODE	PELAKSANA
Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)	Menurunkan risiko bencana yang disebabkan degradasi lingkungan <ul style="list-style-type: none"> - Konservasi dan rehabilitasi lahan kritis pada kawasan hutan dan luar kawasan baik milik pemerintah dan publik, - Konservasi berbasis masyarakat (Proklam, PHBM). - Restorasi lahan kritis di kawasan rawan bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) <ul style="list-style-type: none"> - Pencapaian Penilaian Prioritas 5 Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pemantauan, - Dokumen Legislasi (payung hukum) terkait penanggulangan bencana, - Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan - Hal-hal lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Review dokumen - Rapat koordinasi dan evaluasi, - Kegiatan di lapangan - Desktop <i>work</i> (kajian pustaka), 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Teknis (OPD dan NON- OPD) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) <ul style="list-style-type: none"> - Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup - Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) - Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Indeks Ketahanan Daerah (IKD) <ul style="list-style-type: none"> - Pencapaian Penilaian Prioritas 5 Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pemantauan, - Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, - Dokumen peraturan/pedoman/kebijakan daerah yang relevan, dan - Hal-hal lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Review dokumen - Rapat koordinasi dan evaluasi, - Kegiatan di lapangan - Desktop <i>work</i> (kajian pustaka), dan - Asistensi dengan pusat 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Teknis (OPD dan NON- OPD) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 - Tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Pertahun	Tingkat upaya penurunan emisi gas	- Laporan pemantauan,	- Review dokumen	- Tim Teknis (OPD dan NON- OPD)

WAKTU EVALUASI	KRITERIA/INDIKATOR EVALUASI	SUMBER BUKTI	TEKNIS/METODE	PELAKSANA
(Pemantauan dan evaluasi)	rumah kaca - Program pengelolaan persampahan	- Dokumen Legislasi (payung hukum) terkait penanggulangan bencana, - Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan - Hal-hal lainnya	- Rapat koordinasi dan evaluasi, - Kegiatan di lapangan - Desktop <i>work</i> (kajian pustaka), dan - Asistensi dengan pusat	penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027
Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)	Terwujudnya masyarakat yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat - Pencegahan wabah epidemi dan pandemi	- Laporan pemantauan, - Dokumen Legislasi (payung hukum) terkait penanggulangan bencana, - Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan - Hal-hal lainnya	- Review dokumen - Rapat koordinasi dan evaluasi, - Kegiatan di lapangan - Desktop <i>work</i> (kajian pustaka), dan - Asistensi dengan pusat	- Tim Teknis (OPD dan NON- OPD) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 - Tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)	Terwujudnya perilaku masyarakat yang sadar dari risiko bencana - Diseminasi informasi dan edukasi rawan bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) - Pencapaian Penilaian Prioritas 1 Perkuat kebijakan dan kelembagaan pada indikator 4 tentang peraturan penyebaran informasi bencana	Laporan pemantauan, Dokumen Legislasi (payung hukum) terkait penanggulangan bencana, Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan Hal-hal lainnya	- Review dokumen - Rapat koordinasi dan evaluasi, - Kegiatan di lapangan - Desktop <i>work</i> (kajian pustaka), dan - Asistensi dengan pusat	- Tim Teknis (OPD dan NON- OPD) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 Tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)	Menurunnya kejadian bencana yang berdampak pada kerusakan dan korban jiwa - Konservasi lahan kritis pada kawasan hutan dan luar kawasan hutan	Laporan pemantauan, Dokumen Legislasi (payung hukum) terkait penanggulangan bencana, Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian	- Review dokumen - Rapat koordinasi dan evaluasi, - Kegiatan di lapangan - Desktop <i>work</i> (kajian pustaka), dan	- Tim Teknis (OPD dan NON- OPD) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 - Tim Teknis Badan Penanggulangan

WAKTU EVALUASI	KRITERIA/INDIKATOR EVALUASI	SUMBER BUKTI	TEKNIS/METODE	PELAKSANA
		penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan Hal-hal lainnya	- Asistensi dengan pusat	Bencana Daerah (BPBD) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)	Menurunnya luasan dampak kerusakan dan kerugian aset pemerintah dan aset masyarakat - Mitigasi struktural pesisir pantai, lahan, dan lereng diatas 40', dan sempedan sungai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Pencapaian Penilaian Prioritas 5 Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi bencana.	Laporan pemantauan, Dokumen Legislasi (payung hukum) terkait penanggulangan bencana, Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan Hal-hal lainnya	Review dokumen Rapat koordinasi dan evaluasi, Kegiatan di lapangan Desktop <i>work</i> (kajian pustaka), dan Asistensi dengan pusat	- Tim Teknis (OPD dan NON- OPD) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 - Tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)	Meningkatnya kesiapan dan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana - Penyediaan sistem dan peralatan peringatan dini, rencana dan tempat evakuasi. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) - Pencapaian Penilaian Prioritas 6 perkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat.	Laporan pemantauan, Dokumen Legislasi (payung hukum) terkait penanggulangan bencana, Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan Hal-hal lainnya	Review dokumen Rapat koordinasi dan evaluasi, Kegiatan di lapangan Desktop <i>work</i> (kajian pustaka), dan Asistensi dengan pusat	- Tim Teknis (OPD dan NON- OPD) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 - Tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana - Peningkatan kesiapsiagaan pangan dan non-pangan bagi masyarakat terdampak bencana. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) - Pencapaian Penilaian Prioritas 7 pengembangan sistem pemulihan	Laporan pemantauan, Dokumen Legislasi (payung hukum) terkait penanggulangan bencana, Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan Hal-hal lainnya	Review dokumen Rapat koordinasi dan evaluasi, Kegiatan di lapangan Desktop <i>work</i> (kajian pustaka), dan Asistensi dengan pusat	- Tim Teknis (OPD dan NON- OPD) Tim Teknis (OPD dan NON- OPD) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 - Tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Badan Nasional Penanggulangan

WAKTU EVALUASI	KRITERIA/INDIKATOR EVALUASI	SUMBER BUKTI	TEKNIS/METODE	PELAKSANA
	bencana pada indikator 71 tentang pemulihan kehidupan masyarakat			Bencana (BNPB)
Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)	<p>Terlaksananya perbaikan infrastruktur dan perumahan penduduk yang rusak yang lebih baik dan aman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan infrastruktur dan perumahan bagi masyarakat terdampak yang memperhatikan prinsip <i>building back better and safer</i>. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) - Pencapaian Penilaian Prioritas 7 pengembangan sistem pemulihan bencana pada indikator 70 tentang perbaikan rumah penduduk 	Laporan pemantauan, Dokumen Legislasi (payung hukum) terkait penanggulangan bencana, Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan Hal-hal lainnya	Review dokumen Rapat koordinasi dan evaluasi, Kegiatan di lapangan Desktop <i>work</i> (kajian pustaka), dan Asistensi dengan pusat	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Teknis (OPD dan NON- OPD) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 - Tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)	<p>Pulihnya kehidupan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang lebih baik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat pasca bencana <p>Indeks Ketahanan Daerah (IKD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencapaian Penilaian Prioritas 7 pengembangan sistem pemulihan bencana pada indikator 71 tentang pemulihan kehidupan masyarakat 	Laporan pemantauan, Dokumen Legislasi (payung hukum) terkait penanggulangan bencana, Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan Hal-hal lainnya	Review dokumen Rapat koordinasi dan evaluasi, Kegiatan di lapangan Desktop <i>work</i> (kajian pustaka), dan Asistensi dengan pusat	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Teknis (OPD dan NON- OPD) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 - Tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)	<p>Terlindunginya infrastruktur publik dari kerusakan dampak bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air, listrik, perumahan) yang memenuhi standar dan menerapkan pengelolaan risiko bencana 	Laporan pemantauan, Dokumen Legislasi (payung hukum) terkait penanggulangan bencana, Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah	Review dokumen Rapat koordinasi dan evaluasi, Kegiatan di lapangan Desktop <i>work</i> (kajian pustaka), dan Asistensi dengan pusat	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Teknis (OPD dan NON- OPD) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 - Tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

WAKTU EVALUASI	KRITERIA/INDIKATOR EVALUASI	SUMBER BUKTI	TEKNIS/METODE	PELAKSANA
	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) - Pencapaian Penilaian Prioritas 7 pengembangan sistem pemulihan bencana pada indikator 69 tentang pemulihan infrastruktur penting	penanggulangan bencana, dan Hal-hal lainnya		Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)	Terwujudnya infrastruktur penghubung yang memperhatikan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana - Pengembangan infrastruktur antar wilayah yang menerapkan standar Indeks Ketahanan Daerah (IKD) - Pencapaian Penilaian Prioritas 5 peningkatan Efektivitas Pencegahan dan mitigasi bencana pada indikator 39 tentang Penerapan Bangunan Tahan Gempa.	Laporan pemantauan, Dokumen Legislasi (payung hukum) terkait penanggulangan bencana, Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan Hal-hal lainnya	Review dokumen Rapat koordinasi dan evaluasi, Kegiatan di lapangan Desktop <i>work</i> (kajian pustaka), dan Asistensi dengan pusat	- Tim Teknis (OPD dan NON- OPD) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 - Tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Semester 1 tahun ke 2 dan per semester (koordinasi)	Tercapainya standar pelayanan minimum untuk memenuhi hak masyarakat - Pencapaian SPM sub-urusan penanggulangan bencana - Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana - Penyelesaian dokumen RPB dan rencana kontinjensi sampai dinyatakan sah/legal Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Laporan pemantauan, Dokumen Legislasi (payung hukum) terkait penanggulangan bencana, Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan Hal-hal lainnya	Review dokumen Rapat koordinasi dan evaluasi, Kegiatan di lapangan Desktop <i>work</i> (kajian pustaka), dan Asistensi dengan pusat	- Tim Teknis (OPD dan NON- OPD) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 - Tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

WAKTU EVALUASI	KRITERIA/INDIKATOR EVALUASI	SUMBER BUKTI	TEKNIS/METODE	PELAKSANA
	<ul style="list-style-type: none"> - Pencapaian Penilaian Prioritas 1 Penguatan kebijakan dan kelembagaan pada indikator 5 tentang kebijakan RPB 			
Semester 1 tahun ke 2 (Koordinasi)	<p>Meningkatnya upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program penyelenggaraan jalan - Program pengembangan rumah. <p>Indeks Ketahanan Daerah (IKD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencapaian Penilaian Prioritas 5 peningkatan Efektivitas Pencegahan dan mitigasi bencana pada indikator 39 tentang Penerapan Bangunan Tahan Gempa. 	<p>Laporan pemantauan, Dokumen Legislasi (payung hukum) terkait penanggulangan bencana, Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan Hal-hal lainnya</p>	<p>Review dokumen Rapat koordinasi dan evaluasi, Kegiatan di lapangan Desktop <i>work</i> (kajian pustaka), dan Asistensi dengan pusat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Teknis (OPD dan NON- OPD) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 - Tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Semester 1 tahun ke 2 (Koordinasi)	<p>Meningkatnya upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi non struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan jasa konstruksi. <p>Indeks Ketahanan Daerah (IKD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencapaian Penilaian Prioritas 5 peningkatan Efektivitas Pencegahan dan mitigasi bencana pada indikator 39 tentang Penerapan Bangunan Tahan Gempa. 	<p>Laporan pemantauan, Dokumen Legislasi (payung hukum) terkait penanggulangan bencana, Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan Hal-hal lainnya</p>	<p>Review dokumen Rapat koordinasi dan evaluasi, Kegiatan di lapangan Desktop <i>work</i> (kajian pustaka), dan Asistensi dengan pusat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Teknis (OPD dan NON- OPD) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 - Tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)	<p>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup - Program pengelolaan dan 	<p>Laporan pemantauan, Dokumen Legislasi (payung hukum) terkait penanggulangan bencana, Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah</p>	<p>Review dokumen Rapat koordinasi dan evaluasi, Kegiatan di lapangan Desktop <i>work</i> (kajian pustaka), dan Asistensi dengan pusat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Teknis (OPD dan NON- OPD) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 - Tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

WAKTU EVALUASI	KRITERIA/INDIKATOR EVALUASI	SUMBER BUKTI	TEKNIS/METODE	PELAKSANA
	pengembangan sistem air limbah Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Pencapaian Penilaian Prioritas 5 Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi bencana pada indikator 37 tentang optimalisasi pemanfaatan air permukaan	penanggulangan bencana, dan Hal-hal lainnya		Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)	Meningkatnya proteksi dan mitigasi kebakaran - Program pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran	Laporan pemantauan, Dokumen Legislasi (payung hukum) terkait penanggulangan bencana, Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan Hal-hal lainnya	Review dokumen Rapat koordinasi dan evaluasi, Kegiatan di lapangan Desktop <i>work</i> (kajian pustaka), dan Asistensi dengan pusat	- Tim Teknis (OPD dan NON- OPD) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 - Tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Semester ke 1 tahun ke 3 dan akhir periode (Pemantauan dan evaluasi)	- Review dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Indeks Ketahanan Daerah (IKD) - Pencapaian Penilaian Prioritas 1 Penguatan kebijakan dan kelembagaan pada indikator 5 tentang kebijakan RPB	- Ada/tidaknya kejadian bahaya/peristiwa bencana besar yang perlu dilakukan penyesuaian - Ada/tidaknya perubahan sistem pemerintah daerah yang perlu dilakukan penyesuaian - Laporan <i>review</i> Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	- <i>Focus Group Discussion (FGD) offline maupun online,</i> - Rapat Koordinasi dan Evaluasi, dan - Desktop <i>work</i> (kajian pustaka) - Asistensi dengan pusat	- Tim Teknis (OPD dan NON- OPD) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2023-2027 - Tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

BAB 7 PENUTUP

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto berkaitan erat dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023. Dengan demikian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana memiliki peran sebagai panduan dan arahan Kota Sawahlunto dalam penanggulangan bencana.

Dengan disusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini, diharapkan, pertama, tentang penguatan, penyusunan, dan penyesuaian regulasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kedua, tentang penguatan kapasitas multipihak dalam penanggulangan bencana. Ketiga, meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Keempat, membangun kultur masyarakat Kota Sawahlunto yang siaga dan tangguh menghadapi bencana berdasarkan tata nilai budaya dan kearifan lokal. Kelima, mewujudkan penyelenggaraan penanganan darurat dan pemulihan dampak bencana yang cepat dan handal untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan aman. Keenam, menyelenggarakan manajemen dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ketujuh, sasaran penanggulangan bencana, dirumuskan dan ditetapkan untuk tercapainya arah kebijakan penanggulangan bencana yang sesuai dengan prioritas daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023.

Untuk mendorong terwujudnya komitmen bersama, pemerintah Kota Sawahlunto bersama dengan multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan mendorong terpadukannya penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan, maka dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota. Dengan dukungan dari berbagai pihak, pada akhirnya kita semua berharap agar Rencana Penanggulangan Bencana ini dapat terlaksana secara sungguh-sungguh, sehingga risiko bencana di wilayah Kota Sawahlunto ini dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2018. *Petunjuk Teknis Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (71 Indikator)*. Versi 1.1. Bogor: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2020. *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024*: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2020. *Dokumen Kajian Risiko Bencana Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Kajian Risiko Bencana Skala Nasional*. Bogor: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

LAMPIRAN RENCANA AKSI

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (hasil/outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis I: Belum optimalnya konservasi dan restorasi lingkungan di lahan kritis pada kawasan rawan bencana													
Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Kritis Pada Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Baik Milik Pemerintah Dan Publik.	Program Pengelolaan Hutan (3.28.03)	Persentase penanganan lahan kritis	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (3.28.03.1.04)	Luas Penanganan Lahan Kritis	1).Pembangunan Hutan Rakyat di luar Kawasan Hutan Negara, 2).Pembangunan Hutan Kota di luar Kawasan Hutan Negara, 3).Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan, dan 4).Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tiap tahun naik 1%	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) (3.28.03.1.04.01)	Rp.75.515.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas PKP2LH Pendukung: BPKAD, BARENLITBANGDA, BPBD, DINAS Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan (DKP3), TNI/POLRI, Masyarakat, dan KADIN, HIPMI, KNPI. DLL (dunia usaha).	APBD	APBD
Peningkatan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat Terhadap Lingkungan	Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan (3.28.05)	Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat (3.28.05.1.01)	Jumlah penyuluh yang tersertifikasi kompetensi tahun ke-N	-Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan -Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan -Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	270 orang per tahun	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan (3.28.05.1.01.01) Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (3.28.05.1.01.02) Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (3.28.05.1.01.03)	Rp.8.550.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas PKP2LH Pendukung: BPKAD, BARENLITBANGDA, BPBD, DKP3, TNI,/POLRI, Masyarakat, dan KADIN KADIN, HIPMI, KNPI. DLL (dunia usaha).	APBD	APBD
	Program Pengelolaan Hutan (3.28.03)	Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	Jumlah Kemitraan Masyarakat Perlindungan Hutan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Tiap tahun 1 Dokumen/Laporan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (3.28.03.1.05.04)	Rp.500.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas PKP2LH Pendukung: BPKAD, BARENLITBANGDA,	APBD	APBD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (hasil/outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis I: Belum optimalnya konservasi dan restorasi lingkungan di lahan kritis pada kawasan rawan bencana													
			Hutan Produksi	Hutan Produksi (3.28.03.1.05)							BPBD, DKP3, TNI,/POLRI, Masyarakat, dan KADIN KADIN, HIPMI, KNPI. DLL (dunia usaha).		
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (2.11.03)	Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD (mg/L)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (2.11.03.1.01)	Jumlah Dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	335 dokumen	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (2.11.03.1.01.01)	Rp.776,202,965,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas PKP2LH Pendukung: BPKAD, BARENLITBANGDA, BPBD, DKP3, TNI,/POLRI, Masyarakat, dan KADIN KADIN, HIPMI, KNPI. DLL (dunia usaha).	APBD	APBD
	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (2.11.03)	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (2.11.03.1.01)	Jumlah Dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1). Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5 Dokumen	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (2.11.03.1.02.03)	Rp.3,218,723,500,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas PKP2LH Pendukung: BPKAD, BARENLITBANGDA, BPBD, DKP3, TNI,/POLRI, Masyarakat, dan KADIN KADIN, HIPMI, KNPI. DLL (dunia usaha).	APBD	APBD
						2).Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	8 Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar (2.11.03.1.03.01)	RP.3,367,487,500,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas PKP2LH Pendukung: BPKAD, BARENLITBANGDA, BPBD, DKP3, TNI,/POLRI, Masyarakat, dan KADIN KADIN, HIPMI, KNPI. DLL (dunia usaha).	APBD	APBD
Program pengendalian	Pengendalian bahan berbahaya dan	Persentase pelaporan	Pengumpulan Limbah B3	Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi	3 Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi	RP.864,225,000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas PKP2LH	APBD	APBD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (hasil/outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis I: Belum optimalnya konservasi dan restorasi lingkungan di lahan kritis pada kawasan rawan bencana													
bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) (2.11.05)	pengendalian B3 dan LB3	Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (2.11.05.2.02)	Kegiatan Pembinaan, sosialisasi teknis dan monev pengelolaan Limbah B3 dalam pengendalian pencemaran di kabupaten/ kota termasuk pembinaan teknis TPS Limbah B3 dan pelaporan	Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan (2.11.05.2.02.02)			Pendukung: BPKAD, BARENLITBANGDA, BPBD, DKP3, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DINKESDALDUKKB), TNI,/POLRI, Masyarakat, dan KADIN KADIN, HIPMI, KNPI, PT. BUKIT ASAM UPO, PLTU UPK OMBILIN, DLL (dunia usaha).		
Program pengelolaan persampahan	Pengelolaan persampahan (2.11.11)	Persentase peningkatan sampah yang terolah di TPA/TPST Regional	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (2.11.11.2.01)	Jumlah TPA/TPST Regional yang beroperasi	1).Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	1 Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional (2.11.11.2.01.01)	RP.500,000,000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas PKP2LH Pendukung: BPKAD, BARENLITBANGDA, BPBD, FORUM KOTA BERSIH (FORTASIH), KECAMATAN, DESA/KELURAHAN, Masyarakat, dan KADIN, HIPMI, KNPI. DLL (dunia usaha).	APBD	APBD
						2).Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	12 Bulan	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional (2.11.11.2.01.02)	RP.28,107,393,659,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas PKP2LH Pendukung: BPKAD, BARENLITBANGDA, BPBD, FORUM KOTA BERSIH (FORTASIH), KECAMATAN, DESA/KELURAHAN, Masyarakat, dan	APBD	APBD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (hasil/outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis I: Belum optimalnya konservasi dan restorasi lingkungan di lahan kritis pada kawasan rawan bencana													
											KADIN, HIPMI, KNPI. DLL (dunia usaha).		
						3).Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2 Lokasi	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (2.11.11.2.01.03)	RP.96,070,000,000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas PKP2LH Pendukung: BPKAD, BARENLITBANGDA, BPBD, FORUM KOTA BERSIH (FORTASIH), KECAMATAN, DESA/KELURAHAN, Masyarakat, dan KADIN, HIPMI, KNPI. DLL (dunia usaha).	APBD	APBD
						4).Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1 Unit	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (2.11.11.2.01.07)	RP.13,500,000,000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas PKP2LH Pendukung: BPKAD, BARENLITBANGDA, BPBD, FORUM KOTA BERSIH (FORTASIH), KECAMATAN, DESA/KELURAHAN, Masyarakat, dan KADIN, HIPMI, KNPI. DLL (dunia usaha).	APBD	APBD
Mitigasi bencana akibat aktivitas kegiatan pertambangan	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara (3.29.03)	Meningkatnya Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi dan teknis (<i>good mining practice</i>)	Pelaksanaan penatausahaan kegiatan pertambangan sesuai aturan yang berlaku	Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut	Jumlah usaha pertambangan yang terkendali dan terbina di 7 (tujuh) cabang dinas	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan	Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terkendali dan terbina di 7 (tujuh) cabang dinas	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan	1).Tahun 2022 sebesar Rp.1.550.000.000,- 2).Tahun 2023 sebesar Rp.1.950.000.000,- 3).Tahun 2024 sebesar Rp.2.350.000.000,- 4).Tahun 2025 sebesar Rp.2.750.000.000,- 5).Tahun 2026 sebesar Rp.3,150,000,000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: BPKAD, BARENLITBANGDA, BPBD, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN, Masyarakat, dan KADIN, HIPMI, KNPI. DLL (dunia usaha).	APBD	APBD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (hasil/outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis I : Belum optimalnya konservasi dan restorasi lingkungan di lahan kritis pada kawasan rawan bencana													
				(3.29.03.1.01)		Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut		Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut (3.29.03.1.01.04)					

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (hasil/ outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/ output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu (tiap tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis II : Belum optimalnya kolaborasi sistem kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan darurat, dan pemulihan pasca-bencana													
Pra Bencana													
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Relawan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial Relawan Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	1).Pelatihan dan Simulasi PB untuk Bencana Banjir, Banjir Bandang, Gempa Bumi, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrim, GEA 2).Peningkatan kapasitas/bimtek Layanan Dukungan Psikososial	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (1.05.03.2.02)	1). Jumlah Relawan PB yang terlatih 2). Jumlah Masyarakat yang terlatih	1). Pelatihan dan Simulasi Relawan PB dan Masyarakat untuk Bencana Banjir 2). Pelatihan dan Simulasi Relawan PB dan Masyarakat untuk Bencana Tanah Longsor 3). Pelatihan dan Simulasi Relawan PB dan Masyarakat untuk Bencana Gempabumi 4). Pelatihan dan Simulasi Relawan PB dan Masyarakat untuk Bencana Cuaca Ekstrim 5). Pelatihan dan Simulasi Relawan PB dan Masyarakat untuk Bencana GEA 6). Pelatihan dan Simulasi Relawan PB dan Masyarakat untuk Bencana Pandemi 7).Peningkatan kapasitas/bimtek keterampilan teknis	1). 250 Relawan 2). 250 Masyarakat (sesuai kebutuhan)	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (1.05.03.2.02.02)	Rp. 500.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: BARENLITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Satpol-PP DAMKAR, Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), dan Dunia Usaha (KADIN).	-APBD - APBDes	-APBD -APBDes

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (hasil/ outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/ output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu (tiap tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis II : Belum optimalnya kolaborasi sistem kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan darurat, dan pemulihan pasca-bencana													
						Layanan Dukungan Psikososial							
	Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial Relawan Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Sertifikasi Relawan penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (1.05.03.2.02)	Jumlah Relawan yang sudah memiliki sertifikat kompetensi dalam penanggulangan bencana	1). Bimbingan teknis persiapan Sertifikasi Kompetensi PB 2). Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Relawan	150 Relawan	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (1.05.03.2.02.02)	Rp. 250.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: BARENLITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Satpol-PP DAMKAR, FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA (FPRB), dan Dunia Usaha (KADIN).	-APBD - APBDes	-APBD -APBDes
	Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial Relawan Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Penyusunan Database Relawan	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (1.05.03.2.02)	Jumlah relawan yang terdaftar	Penyusunan Database Relawan	1000 Relawan	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (1.05.03.2.02.02)	Rp. 150.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: BARENLITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Satpol-PP DAMKAR, FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA (FPRB), dan Dunia Usaha (KADIN).	-APBD - APBDes	-APBD -APBDes
Penyusunan Rencana Kontinjensi	Program Penanggulangan Bencana (01.05.03)	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi	Penyusunan Renkon Bencana Prioritas	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1 05 03 1.02)	Penyusunan Rencana Kontinjensi Penyusunan dokumen Renkon Banjir, Renkon Longsor, Renkon Cuaca Ekstrem, Renkon Gelombang Ekstrem dan Abrasi, renkon Gunung Meletus Renkon Covid,	1 dokumen Renkon	Penyusunan Rencana Kontinjensi (1 05 03 1.02 09)	Rp. 600.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: BARENLITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Satpol-PP DAMKAR, FPRB, dan Dunia Usaha (KADIN).	-APBD - APBDes	-APBD -APBDes
Peningkatan Budaya Sadar Bencana	Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)	Tersedianya Sistem peringatan dini di Daerah Rawan Bencana Prioritas	1).Pengadaan Sistem Peringatan Dini	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi (1.05.03.1.01)	1).Jumlah alat sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>) yang dipasang 2).Optimalisasi kearifan lokal (kentongan, speaker masjid)	1).Pengembangan Sistem Peringatan dini dan simulasi <i>end to end</i> sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>) Bencana Banjir 2).Pengembangan Sistem Peringatan	6 EWS Banjir, 6 EWS Longsor dan 2 EWS Tsunami	Sosialisasi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) rawan bencana Provinsi per jenis bencana (1.05.03.1.01.02)	Rp. 900.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: BARENLITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Satpol-PP DAMKAR, DISKOMINFO, KEC, KEL/DESA, DINAS	-APBD - APBDes	-APBD -APBDes

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (hasil/ outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/ output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu (tiap tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis II : Belum optimalnya kolaborasi sistem kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan darurat, dan pemulihan pasca-bencana													
						dini dan simulasi <i>end to end</i> sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>) Bencana Bencana Tanah Longsor 3).Pembangunan Sistem Peringatan dini dan simulasi <i>end to end</i> sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>) Bencana					PENDIDIKAN FPRB, dan Dunia Usaha (KADIN).		
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (2.16.03)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Pengelolaan <i>e-Government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan <i>e-Government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi (2.16.03.1.02)	Jumlah Layanan Internet Wifi Publik	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	230 Layanan Internet Wifi Publik	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (2.16.03.1.02.04)	Rp.6.900.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Diskominfo Pendukung: BARENLITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Satpol-PP DAMKAR, KEC, KEL/DESA, DINAS PENDIDIKAN FPRB, dan Dunia Usaha (KADIN).	-APBD - APBDes	-APBD -APBDes
	Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)	Terciptanya Budaya Sadar Bencana	2).Cetak Media Sosial	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi (1.05.03.1.01)	Jumlah Media tersedia untuk pelaksanaan Sosialisasi KIE	Penyediaan spanduk, pamflet, Baligho, Plakat, <i>Flyer</i> /Brosur, <i>Xbanner</i>	1 Paket	Sosialisasi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) rawan bencana Provinsi per jenis bencana (1.05.03.1.01.02)	Rp. 500.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: BARENLITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Satpol-PP DAMKAR, DISKOMINFO, KEC, KEL/DESA, DINAS PENDIDIKAN FPRB, dan Dunia Usaha (KADIN).	-APBD - APBDes	-APBD -APBDes
	Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1).Penguatan Kapasitas Kota/ Kabupaten dalam Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana 2). Penguatan Kapasitas Kota/ Kabupaten dalam Pembentukan Kampung Siaga	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1.05.03.2.02)	1).Jumlah Destana yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 2).Jumlah Kampung Siaga Bencana (KSB) yang ditingkatkan kapasitasnya	1).Penguatan Kapasitas Destana, 2).Pelatihan Fasilitas Desa (Fasdes), 3).Pelatihan FPRB dan Relawan Destana, 4).Pengkajian Risiko Bencana Desa/Kelurahan 5).Perencanaan	1).Penguatan Kapasitas Destana 50 Desa, dan 2).Penguatan Kapasitas dan pengembangan Destana 100 Desa	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (1.05.03.2.02.06)	Rp. 1.0000.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: BARENLITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Satpol-PP DAMKAR, DISKOMINFO, KEC, KEL/DESA, DINAS PENDIDIKAN FPRB, dan Dunia	-APBD - APBDes	-APBD -APBDes

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (hasil/ outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/ output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu (tiap tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis II : Belum optimalnya kolaborasi sistem kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan darurat, dan pemulihan pasca-bencana													
			Bencana (KSB)		dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	kontijensi Desa/Kelurahan 6).Pembentukan forum PRB Desa/Kelurahan 7).Peningkatan kapasitas warga dan aparat dalam PB, 8).Pepaduan PRB ke dalam rencana pembangunan desa dan legalisasi, 9).Pelaksanaan PRB di desa/kelurahan 10).Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program di tingkat desa/kelurahan berbasis komunitas 11).Peningkatan kapasitas warga dan aparat dalam PB, membangun lumbung pangan, dan membangun desa penyanggah					Usaha (KADIN).		
	Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3).Lomba Destana dan Bimtek Destana untuk Patriot Desa kerjasama dengan BPMDes	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1.05.03.2.02)	Jumlah laporan kegiatan lomba destana dan bimtek pendampingan Patriot Desa	1).Lomba Destana 2).Bimtek Destana untuk Patriot Desa	1 Laporan Kegiatan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (1.05.03.2.02.06)	Rp. 400.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: BARENLITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Satpol-PP DAMKAR, DISKOMINFO, KEC, KEL/DESA, DINAS PENDIDIKAN FPRB, dan Dunia Usaha (KADIN).	-APBD	-APBD
	Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)	Terciptanya Budaya Sadar Bencana	3).Pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) 4).Tagana Masuk Sekolah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi (1.05.03.1.02)	1).Jumlah sekolah yang sosialisasi SPAB 2).Jumlah Sekolah yang dibina	1).Sosialisasi SPAB 2).Operasional Sekber SPAB 3).Assessment Kesiapsiagaan Sekolah	50 Sekolah	Sosialisasi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) rawan bencana Provinsi per jenis bencana (1.05.03.1.02.02)	Rp. 500.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: BARENLITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Satpol-PP DAMKAR, DISKOMINFO, KEC, KEL/DESA, DINAS PENDIDIKAN	-APBD - APBDes	-APBD -APBDes

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (hasil/ outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/ output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu (tiap tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis II : Belum optimalnya kolaborasi sistem kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan darurat, dan pemulihan pasca-bencana													
											FPRB, dan Dunia Usaha (KADIN).		
	Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	4).Keluarga Tangguh Bencana (KATANA)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1.05.03.2.02)	4).Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1).Rapat Koordinasi 2).Sosialisasi KATANA	4). 500 KK	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (1.05.03.2.02.06)	Rp. 300.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: BARENLITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Satpol-PP DAMKAR, DISKOMINFO, KEC, KEL/DESA, DINAS PENDIDIKAN FPRB, dan Dunia Usaha (KADIN).	-APBD	-APBD
Pencegahan dan Penanganan Wabah Pandemi	Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)	Penurunan angka prevalensi wabah pandemi	1).Penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat untuk menghadapi bencana non alam	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1.05.03.2.02)	1). Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Tanggap Bencana (non-alam)	1).Penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana non-alam (Covid-19)	500 Orang	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (1.05.03.2.02.02)	Rp. 300.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: BARENLITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Satpol-PP DAMKAR, DISKOMINFO, KEC, KEL/DESA, DINAS PENDIDIKAN FPRB, dan Dunia Usaha (KADIN).	-APBD	-APBD
Saat Bencana													
Peningkatan kolaborasi pemerintah dan non-pemerintah dalam penanganan darurat	Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana	1).Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (1.05.03.1.03)	1).Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Respon cepat penanganan darurat bencana	Dokumen (Sesuai Kebutuhan)	Respon cepat penanganan darurat bencana (1.05.03.1.03.02)	Rp. 500.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: BARENLITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPUPR, DISKOMINFO, dan Satpol-PP DAMKAR, FPRB, dan Dunia Usaha (KADIN).	-APBD	-APBD
	Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial Personil TRC Tingkat Provinsi Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	2). Bimtek TRC	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1.05.03.2.02)	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan	1).Bimtek TRC 2).Pelatihan dan pembinaan TRC dalam kondisi kedaruratan	200 Orang	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana (1.05.03.2.02.08)	Rp. 500.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: BARENLITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPUPR, DISKOMINFO, dan Satpol-PP DAMKAR, FPRB, dan Dunia Usaha (KADIN).	-APBD	-APBD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (hasil/ outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/ output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu (tiap tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis II : Belum optimalnya kolaborasi sistem kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan darurat, dan pemulihan pasca-bencana													
					Awal Darurat Bencana								
	Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah	3). Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana wabah pandemic	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (1.05.03.1.03)	Jumlah SDM dan sarana Prasarana yang meningkat kapasitasnya dalam Penanganan Korban Bencana wabah pandemi	1).Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Tahun 2022 s/d Tahun 2026 sebanyak 4 Kecamatan	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas (1.05.03.1.03.01)	Rp. 500.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung:BARENLITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPUPR, DISKOMINFO, dan Satpol-PP DAMKAR, FPRB, dan Dunia Usaha (KADIN).	-APBD	-APBD
	Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)	Terbentuknya Posko Pendistribusian Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4).Posko Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (1.05.03.1.03)	Jumlah Posko Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi dan Logistik	2). Penyediaan Logistik dan Peralatan Bencana, 3). Pengadaan pendukung E-Logistik PB, 4).Pengembangan E Logistik PB, dan 5). Distribusi Logistik dan peralatan	Tahun 2022 s/d Tahun 2026 sebanyak 4 Kecamatan	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (1.05.03.1.03.04)	Rp. 14.000.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung:BARENLITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPUPR, DISKOMINFO, dan Satpol-PP DAMKAR, FPRB, dan Dunia Usaha (KADIN).	-APBD	-APBD
Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (1.05.02)	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat pada saat bencana	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada saat bencana	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota (1.05.03.2.01)	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1). Identifikasi Jumlah Satgas Linmas di Kab/Kota dalam rangka Ketentraman dan ketertiban Umum pada saat bencana, 2). Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas, dan 3).Monitoring kejadian Bencana	Tahun 2022 s/d Tahun 2026 sebanyak 4 Kecamatan	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum (1.05.03.2.01.04)	Rp. 880.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Satpol PP - Damkar Pendukung:BARENLITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPUPR, DISKOMINFO, , FPRB, dan Dunia Usaha (KADIN).	-APBD	-APBD
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (1.03.02)	Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (1.03.02.2.01)	Jumlah Wilayah Sungai yang Dikelola dan Didukung oleh Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Tersedianya bahan banjir untuk penanganan darurat banjir	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (1.03.02.2.01.10)	1). Tahun 2022 sebesar Rp.5,831,150.000.- 2) Tahun 2023 sebesar Rp16.000.000.000,- 3)Tahun 2024 sebesar Rp.25.000.000.000,- 4) Tahun 2025 sebesar Rp.30.000.000.000,- 5) Tahun 2026 sebesar Rp.35.000.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: DPUPR Pendukung: BARENLITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Satpol-PP DAMKAR, FPRB, dan Dunia Usaha (KADIN).	-APBD	-APBD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (hasil/ outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/ output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu (tiap tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis II : Belum optimalnya kolaborasi sistem kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan darurat, dan pemulihan pasca-bencana													
Pasca Bencana													
Peningkatan kolaborasi pemerintah dan non-pemerintah dalam penanganan pasca bencana Provinsi	Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)	Jumlah OPD dan Non-OPD dalam keterlibatan di pasca bencana	1). Penyusunan Rencana, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		1). Tersedianya dokumen R3P Pasca Bencana	1). Dokumen R3P Bencana Banjir 2). Dokumen R3P Bencana Banjir Bandang 3). Dokumen R3P Bencana Tanah Longsor 4). Dokumen R3P Bencana Cuaca Ekstrim 5). Dokumen R3P Bencana Gempa Bumi 6). Dokumen R3P Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi 7). Dokumen R3P Bencana Tsunami	Dokumen (sesuai kebutuhan)		Rp. 500.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: BARENL ITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPUPR, DISKOMINFO, dan Satpol-PP DAMKAR, FPRB, dan Dunia Usaha (KADIN).	-APBD	-APBD
			2). Penanganan trauma pasca bencana		1). Pelaksanaan penanganan trauma pasca bencana 2). Pemulihan pranata dan fungsi sosial	1). Penanganan psikososial dan <i>trauma healing</i> terdampak bencana	Korban terdampak bencana		Rp. 2.000.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: BARENL ITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPUPR, DISKOMINFO, dan Satpol-PP DAMKAR, FPRB, dan Dunia Usaha (KADIN).	-APBD	-APBD
		Peningkatan partisipasi relawan/ lembaga dalam kegiatan pasca bencana	Rehabilitasi, Rekonstruksi		1). Jumlah Relawan PB yang berpartisipasi saat pasca bencana 2). Jumlah lembaga yang berpartisipasi saat saat bencana	1). Pemulihan fungsi masyarakat 2). Penanganan trauma 3). Membangun kembali hunian yang rusak 4). Membangun kembali sarana perhubungan 5). Membangun kembali pertanian/ perkebunan/ peternakan 6). Membangun kembali sistem perairan 7). Pemulihan ekonomi 8). Membangun	Korban dan Wilayah terdampak		Rp. 500.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: BARENL ITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPUPR, DISKOMINFO, dan Satpol-PP DAMKAR, FPRB, dan Dunia Usaha (KADIN).	-APBD	-APBD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (hasil/ outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/ output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu (tiap tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis II : Belum optimalnya kolaborasi sistem kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan darurat, dan pemulihan pasca-bencana													
						kembali sarana ibadah 9).Membangun kembali sarana pendidikan							
	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (1.02.02)	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	Jumlah pelayanan kesehatan	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/ Kota (1.02.02.2.01)	1).Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) 2).Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Per-tahun (100%)	1).Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) (1.02.02.2.02.13) 2).Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan (1.02.02.2.02.14)	Rp. 2.300.000.000,- Rp. 22.000.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung:BARENL ITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPUPR, DISKOMINFO, dan Satpol-PP DAMKAR, FPRB, dan Dunia Usaha (KADIN).	-APBD	-APBD
	Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	1).Gladi Kesiapsiagaan Bencana Prioritas	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (1.05.03.2.02)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	Gladi ruang (TTX), Gladi Posko (CPX), Gladi Lapang (FTX) untuk renkon bencana prioritas	3 Kegiatan	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1.05.03.2.02.10)	Rp. 750.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung:BARENL ITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPUPR, DISKOMINFO, dan Satpol-PP DAMKAR, FPRB, dan Dunia Usaha (KADIN).	-APBD	-APBD
			2).Hari Kesiapsiagaan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (1.05.03.2.02)	Jumlah Laporan Pelaksanaan HKB	Gladi Lapang	1000 Orang	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1.05.03.2.02.10)	Rp. 600.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung:BARENL ITBANGDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPUPR, DISKOMINFO, dan Satpol-PP DAMKAR, FPRB, dan Dunia Usaha (KADIN).	-APBD	-APBD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (hasil/ outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/ output)	Sub-Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis III : Belum terintegrasinya prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana di kawasan rawan bencana tinggi dalam dokumen tata ruang													
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Tata Ruang (1.03.12)	Program penyelenggaraan dan pengawasan penataan ruang di kawasan rawan bencana	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang (1.03.12.2.02)	1).Membuat perencanaan kebutuhan SDM yang dilibatkan dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana agar rencana tata ruang yang telah ditetapkan	Penyediaan dan pelatihan SDM	1 Laporan setiap tahun	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (1.03.12.2.02.03)	Rp.450.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendukung: BARENLITBANG DA, DAN SELURUH OPD	APBD	APBD
		-			2).Evaluasi RTRW dan RDTR Kabupaten/ Kota dalam mengintegrasikan Ketentuan Khusus dan Peta Kawasan Rawan Bencana.	Evaluasi RTRW dan RDTR Kabupaten	1 Dokumen setiap tahun	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR (1.03.12.1.03.03)	Rp.300.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
		-			3).Koordinasi dan sinkronisasi dengan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen setiap tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang (1.03.12.1.04.02)	Rp 300.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
		-	Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	1.03.12.1.04	Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan keahlian dan integritas SDM	Penyediaan dan Pelatihan SDM	1 Kegiatan setiap tahun	Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat (1.03.12.1.02.04)	Rp 450.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (hasil/ outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
		-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.02	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Penugasan dan Pengoperasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Sesuai dengan hasil studi	Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (1.03.12.1.04.03)	Rp 250.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintah	1.03.01	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07	Penyediaan sarana dan prasarana untuk pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana	Pengadaan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana	1 Unit	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.03.01.1.07)	Rp 1.200.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: SEKRETARIAT DAERAH Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.03.12	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.03.12.1.02	Pembentukan organisasi dan standar prosedur pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana agar rencana tata ruang yang telah ditetapkan	Pembentukan Organisasi dan Standar Prosedur Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	1 Kegiatan setiap tahun	Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan RTRW (1.03.12.1.02.01)	Rp 450.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
					Penetapan peraturan terkait tata guna lahan dan Izin Mendirikan Bangunan.	Pemberlakuan peraturan Tata Guna Lahan dan Izin Mendirikan Bangunan	1 Dokumen setiap tahun	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW (1.03.12.1.02.03)	Rp 300.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.03.12	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.04	Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	Sosialisasi dan Pelatihan Masyarakat dalam Penataan Ruang	1 Kegiatan setiap tahun	Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat (1.03.12.1.02.04)	Rp 450.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendukung: OPD dan Non-	APBD	APBD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (hasil/ outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
											OPD Terkait		
					Sistem Informasi Penataan Ruang	Data dan Informasi dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen setiap tahun	Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang (1.03.12.1.03.02)	Rp 300.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis IV: Belum optimalnya upaya/ rencana mitigasi bencana struktural dan non-struktural yang memadai													
Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan (01 03 10)	Meningkatkan kondisi dan kapasitas jalan dan jembatan Jalur Evakuasi	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pelebaran jalan menuju standar	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan (1 03 10 1.01)	Pelebaran Jalan Menuju Standar (Pelebaran jalan untuk menghilangkan <i>bottleneck</i> untuk kemudahan aksesibilitas jalur evakuasi pada saat darurat bencana)	1 titik Lokasi rawan Bencana	Pelebaran Jalan Menuju Standar (Pelebaran jalan untuk menghilangkan <i>bottleneck</i> untuk kemudahan aksesibilitas jalur evakuasi pada saat darurat bencana) (1 03 10 1.01 06)	Rp. 350.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendukung: BARENLITBANGD A, DINAS PKP2LH, DINAS PERHUBUNGAN,	APBD	APBD
		Tersedianya jaringan jalan yang bisa dilewati kendaraan pasca bencana	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan yang dilakukan rehabilitasi jalan agar bisa dilewati kendaraan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan (1 03 10 1.01)	Pelebaran Jalan Menambah Lajur pada Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	1 titik Lokasi rawan Bencana	Pelebaran Jalan Menambah Lajur pada Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat (1.03.10.1.01.07)	Rp. 350.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendukung: BARENLITBANGD A, DINAS PKP2LH, DINAS PERHUBUNGAN	APBD	APBD
		Tersedianya jaringan jalan yang bisa dilewati kendaraan pasca bencana	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan yang dilakukan rehabilitasi jalan agar bisa dilewati kendaraan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan (1 03 10 1.01)	Rehabilitasi Jalan pada Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	1 titik Lokasi rawan Bencana	Rehabilitasi Jalan pada Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat (1.03.10.1.01.09)	Rp. 350.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendukung: BARENLITBANGD A, DINAS PKP2LH,	APBD	APBD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis IV: Belum optimalnya upaya/ rencana mitigasi bencana struktural dan non-struktural yang memadai													
											DINAS PERHUBUNGAN		
Program Pengembangan Rumah	Program Pengembangan Rumah (01 04 02)	Tingkat ketersediaan rumah layak huni	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi	Jumlah rumah yang tersedia untuk dilakukan rehabilitasi akibat bencana atau relokasi	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi (1.04.02.1.01)	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi (1.04.02.1.01.01)	Rp. 350.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: DINAS PKP2LH Pendukung: BARENLITBANGDA, DPUPR, DINAS SOSIAL, BPKAD, DISDUKCAPIL, DISKOMINFO	APBD	APBD
					Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi (1.04.02.1.01)	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (1.04.02.1.01.02)	Rp. 350.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: DINAS PKP2LH Pendukung: BARENLITBANGDA, DPUPR, DINAS SOSIAL, BPKAD, DISDUKCAPIL, DISKOMINFO	APBD	APBD
					Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi (1.04.02.1.01)	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani	1 Dokumen	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani (1.04.02.1.01.03)	Rp. 350.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: DINAS PKP2LH Pendukung: BARENLITBANGDA, DPUPR, DINAS SOSIAL, BPKAD, DISDUKCAPIL, DISKOMINFO	APBD	APBD
					Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah masyarakat yang memahami aturan dalam persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi (1.04.02.1.02)	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	3 Kegiatan	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/sukarelawan tanggap bencana (1.04.02.1.02.01)	Rp. 500.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: DINAS PKP2LH Pendukung: BARENLITBANGDA, DPUPR, DINAS SOSIAL, BPKAD, DISDUKCAPIL, DISKOMINFO
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim	3 Tim	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim	Rp. 533.098.269,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: DINAS PKP2LH	APBD	APBD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis IV: Belum optimalnya upaya/ rencana mitigasi bencana struktural dan non-struktural yang memadai													
					Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi (1.04.02.1.02)	Pendamping dan Fasilitator		Pendamping dan Fasilitator (1.04.02.1.02.04)			Pendukung: BARENLITBANGDA, DPUPR, DINAS SOSIAL, BPKAD, DISDUKCAPIL, DISKOMINFO		
			Pembangunan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah unit rumah korban bencana yang akan dilakukan pembangunan dan rehabilitasi	Pembangunan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi (1.04.02.1.03)	Rehabilitasi bagi rumah korban bencana	1 Lokasi	Rehabilitasi bagi rumah korban bencana (1.04.02.1.03.01)	Rp. 1.500.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas PKP2LH Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
					Pembangunan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi (1.04.02.1.03)	Penyusunan Site Plan dan atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	1 Dokumen	Penyusunan Site Plan dan atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah (1.04.02.1.03.02)	Rp. 500.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas PKP2LH Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
					Pembangunan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi (1.04.02.1.03)	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	1 Lokasi	Pembangunan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (1.04.02.1.03.03)	Rp. 2.000.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas PKP2LH Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
			Pendistribusian dan serah terima bagi korban bencana atau relokasi	Jumlah Rumah bagi korban bencana yang akan dilakukan pendistribusian nya dan serah terima	Pendistribusian dan serah terima bagi korban bencana atau relokasi (1.04.02.1.04)	Pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana provinsi atau relokasi program provinsi	1 Lokasi	Pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana provinsi atau relokasi program provinsi (1.04.02.1.04.01)	Rp. 1.700.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas PKP2LH Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
					1.04.02.1.04	Penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana provinsi atau relokasi	1 Lokasi	Penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana provinsi atau relokasi (1.04.02.1.04.02)	Rp. 1.700.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas PKP2LH Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
Program Pengembangan pelatihan tenaga	program Pengembangan pelatihan tenaga	Tersedianya SDM konstruksi dalam penanggulangan	Penyiapan Penyelenggaraan Pelatihan	Jumlah SDM yang terlatih	Penyiapan Penyelenggaraan Pelatihan	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Target setiap Tahun 800 peserta	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Rp. 1.759.999.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: Dinas PUPR	APBD	APBD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis IV: Belum optimalnya upaya/ rencana mitigasi bencana struktural dan non-struktural yang memadai													
ahli Jasa Konstruksi dalam penanggulangan bencana	ahli Jasa Konstruksi (01 03 11)	bencana	Tenaga Ahli Jasa Konstruksi dalam penanggulangan bencana.		Tenaga Ahli Jasa Konstruksi dalam penanggulangan bencana. (1 03 11 1.01)	dalam penanggulangan bencana	mendapatkan sertifikat keahlian	dalam penanggulangan bencana (1 03 11 1.01 03)			Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait		
		Tersedianya rambu-rambu evakuasi dan papan peringatan di daerah rawan bencana prioritas	pemasangan rambu evakuasi dan papan peringatan di daerah rawan bencana	Jumlah rambu-rambu evakuasi dan papan peringatan di Daerah Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi (1 05 03 1.01)	Sosialisasi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) rawan bencana per jenis bencana 1. Pemetaan rencana pemasangan rambu-rambu evakuasi dan papan peringatan 2. pemasangan rambu-rambu evakuasi dan papan peringatan	1 Paket	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan (Per Jenis Bencana) (1 05 03 1.01 02)	Rp. 300.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
Pengurangan Resiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana (01.05.03)	Terwujudnya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana	Bulan Bakti PRB	dokumen laporan kegiatan Bulan Bakti PRB	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1 05 03 1.02)	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Bulan Bakti PRB	25 orang	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) (1 05 03 1.01 02)	Rp. 300.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
			Sinergitas Penyelenggaraan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	dokumen laporan kegiatan Rakor Bidang PK	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1 05 03 1.02)	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Rapat Koordinasi Bidang PK	150 orang	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) (1 05 03 1.01 02)	Rp. 300.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana (01.05.03)	Terlaksananya dukungan peningkatan kemampuan dan keterampilan aparaturnya provinsi dan	Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Tangguh Bencana	Jumlah aparaturnya terkait dengan kebencanaan di provinsi dan kabupaten/kota yang memperoleh	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1 05 03 1.02)	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 1. Sosialisasi dan Simulasi, Pemetaan risiko, pembentukan tim	30 Kantor pemerintah RS/Puskesmas Pasar	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Rp. 300.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis IV: Belum optimalnya upaya/ rencana mitigasi bencana struktural dan non-struktural yang memadai													
		kabupaten/kota untuk menyelenggarakan dan memberikan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang dampak kejadiannya berpotensi menjadi urusan provinsi		pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		siaga, penyusunan rencana evakuasi		(1 05 03 1.01 02)					
Penyelenggaraan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana (01.05.03)	Tersedianya dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Operasional Pusdalops	Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1 05 03 1.02)	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana operasional pusdalops	1 dokumen penyelenggaraan pusdalops	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1 05 03 1.02 03)	Rp. 2.500.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
			2. Peningkatan Kapasitas Pusdalops	Jumlah pelatihan bimtek Pusdalops	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1 05 03 1.02)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Bimtek Kompetensi Pusdalops 2. Sertifikat Kompetensi anggota pusdalops	100 orang	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1 05 03 1.02 03)	Rp. 400.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
			3. Penyiapan dan Pemetaan Tempat Evakuasi	Jumlah Tempat Evakuasi	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1 05 03 1.02)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50 Desa	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1 05 03 1.02 03)	Rp. 1.500.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis IV: Belum optimalnya upaya/ rencana mitigasi bencana struktural dan non-struktural yang memadai													
						'1. Kajian Pemetaan Lokasi dan jalur Evakuasi 2. Pemasangan rambu, papan informasi bencana							
			4. Posko Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah posko	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1 05 03 1.02)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1. Posko Kesiapsiagaan Bencana 2. Monitoring Posko	1 posko	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1 05 03 1.02 03)	Rp. 500.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Program Penanggulangan Bencana (01.05.03)	Tersedianya Peralatan Perlindungan Diri Terhadap Bencana	Penyediaan peralatan pelindung diri terhadap bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1 05 03 1.02)	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	100 unit	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1 05 03 1.02 03)	Rp. 500.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
Pengelolaan Risiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana (01.05.03)	Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Penyusunan dokumen analisis risiko bencana pada kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi dalam menimbulkan bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1 05 03 1.02)	Pengelolaan Risiko Bencana	1 Dokumen	Pengelolaan Risiko Bencana (1 05 03 1.02 05)	Rp. 200.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
			5. Posko Siaga Bencana dalam rangka Lebaran dan Nataru	Jumlah posko	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1 05 03 1.02)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana	2 posko	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	Rp. 600.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-	APBD	APBD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis IV: Belum optimalnya upaya/ rencana mitigasi bencana struktural dan non-struktural yang memadai													
						Kesiapsiagaan Terhadap Bencana '1. Posko Kesiapsiagaan Bencana dalam rangka kegiatan Lebaran dan Tahun Baru 2. Monitoring Posko		Terhadap Bencana (1 05 03 1.02 03)			OPD Terkait		
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Program Penanggulangan Bencana (01.05.03)	Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Penyusunan Review RPKB	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (1 05 03 1.02)	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 1. Sosialisasi RPKB 2. Uji Coba Dokumen RPKB	1. 100 orang 2. 100 orang	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (1 05 03 1.02 01)	Rp. 500.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana (01.05.03)	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	penyusunan Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (1 05 03 1.04)	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	2 Dokumen per tahun	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah (1 05 03 1.04 02)	Rp. 150.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana (01.05.03)	Terlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Rapat Koordinasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (1 05 03 1.04)	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen per tahun	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (1 05 03 1.04 03)	Rp. 150.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana (01.05.03)	tersusunnya regulasi dan Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi dan SOP penanggulangan Bencana	jumlah Peraturan dan SOP Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (1 05 03 1.04)	Penyusunan Regulasi PB Daerah Penyusunan Regulasi dan SOP penanggulangan Bencana khususnya	1 Peraturan dan 3 SOP	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah (1 05 03 1.04 01)	Rp. 150.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis IV: Belum optimalnya upaya/ rencana mitigasi bencana struktural dan non-struktural yang memadai													
						Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana							
			Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana	Jumlah Kabupaten/ Kota yang telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal dalam Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (1 05 03 1.04)	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana 1, Sosialisasi Implementasi Standar Pelayanan Minimal dalam Penanggulangan Bencana 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPM penanggulangan Bencana di Kabupaten/Kota	27 Kabupaten/ Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (1 05 03 1.04 05)	Rp. 300.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
	Program Penanggulangan Bencana (01.05.03)	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Penataan Sistem Data dan Informasi Penanggulangan Bencana	tersedianya sistem data dan informasi Penanggulangan Bencana (JRCP berbasis Digital)	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana (1 05 03 1.04)	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Penyusunan Sistem Data dan Informasi Penanggulangan Bencana (JRCP berbasis Digital)	1 Paket	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan (1 05 03 1.04 04)	Rp. 500.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (2 11 03)	Persentase Penerapan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	persentase pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (2.11.03.1.01)	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1 Dokumen	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp. 400.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis IV: Belum optimalnya upaya/ rencana mitigasi bencana struktural dan non-struktural yang memadai													
								(2.11.03.1.01.02)					
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (2 11 03)	Presentase program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	persentase penggunaan air limbah untuk dimanfaatkan dipakai kembali untuk kegiatan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (2.11.03.1.01)	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1 Dokumen	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat (2.11.03.1.01.02)	Rp. 2.200.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (01 05 04)	1. Informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Penyusunan instrumen dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran (1 05 04 1.01)	Penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	27 Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran (1 05 04 1.01 01)	Rp. 2.000.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
		2. Pedoman penyelenggaraan Sub Urusan Kebakaran	Penyusunan Pedoman SOP pemadam kebakaran dan penyelamatan	Pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (1 05 04 1.02)	Pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1 Dokumen	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (1 05 04 1.02 01)	Rp. 2.000.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
		3. Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran (1 05 04 1.01)	Penyusunan dan pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (1 05 04 1.01 02)	Rp. 2.000.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
		4. Penerapan SPM Sub urusan kebakaran oleh Kabupaten/Kota	Asistensi penerapan SPM Sub urusan kebakaran Kabupaten/Kota	Pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran (1 05 04 1.02)	Asistensi penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran melalui pemetaan kebutuhan, penyusunan prioritas dan perencanaan	27 Kabupaten/ Kota	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (1 05 04 1.02 02)	Rp. 2.000.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
		5. Peningkatan Kapasitas SDM	Bimbingan teknis pencegahan,	Penyelenggaraan pemetaan	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan	Bimbingan teknis pemadam	100 orang	Bimbingan Teknis Terkait	Rp. 2.000.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD	APBD	APBD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Isu Strategis IV: Belum optimalnya upaya/ rencana mitigasi bencana struktural dan non-struktural yang memadai													
		Kabupaten/Kota dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	rawan bencana kebakaran	Bencana Kebakaran (1 05 04 1.01)	kebakaran dan penyelamatan, melalui: '1. Pencegahan '2. Penanggulangan '3. Penyelamatan kebakaran '4. Penyelamatan Non Kebakaran 5. Pemberdayaan masyarakat		Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota (1 05 04 1.01 09)			Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait		
		6. Pembentukan Relawan kebakaran (Redkar)	Asistensi Pembentukan Relawan kebakaran (Redkar)	Pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (1 05 04 1.02)	sosialisasi dan asistensi pembentukan Redkar untuk mendukung capaian SPM	1 KOTA	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (1 05 04 1.02 01)	Rp. 2.000.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD
		7. Standardisasi sarana dan prasarana Damkar	Asistensi standarisasi sarana dan prasarana	Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran (1 05 04 1.01)	Sosialisasi dan asistensi standarisasi sarana dan prasarana Damkar untuk mendukung capaian SPM	1 KOTA	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (1 05 04 1.01 06)	Rp. 2.000.000.000,-	Kota Sawahlunto	Koordinator: BPBD Pendukung: OPD dan Non-OPD Terkait	APBD	APBD